

L'ACAREF est un vaste réseau de chercheurs francophones et francophiles né à la suite d'une série de colloques, de séminaires et de journées d'études organisés au Département de français à l'Université du Ghana entre 2015 et 2019 rassemblant chaque année plusieurs nationalités de chercheurs et d'experts autour des questions liées à l'Education, à la pédagogie, aux langues et aux humanités. L'ACAREF est une vitrine des chercheurs francophones et se présente comme un creuset de documentations, de promotion de la recherche et de l'expertise francophones.

Comité restreint de relecture finale

- YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
- NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
- CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
- MARC RICHEVAUX, Université de Lille, France
- ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
- CHARLES LIGAN, Université de Abomey Calavi, Bénin

978-2-493659-12-5

VOL. 3 N° FIN
CAMPAGNE / OCTOBRE 2024

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

ISBN: 978-2-493659-12-5

COLLECTION RECHERCHES & REGARDS D'AFRIQUE

Sous la co-direction de
**Koffi Ganyo AGBEFLE &
Yelian Constant AGUESSY**

ISBN: 978-2-493659-12-5

Tome : Lettres, Langues, Arts, Education,
Enseignement, Pédagogie, Didactique

VOL. 3 N° FIN CAMPAGNE / OCTOBRE 2024

Recherches et Regards d'Afrique

Sous la co-direction de

Koffi Ganyo AGBEFLE, *Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique*

&

Yélian Constant AGUESSY, *Université de Parakou, Bénin*

Collection semestrielle publiée chez EFUA

**(Editions Francophones Universitaires d'Afrique),
Lomé-Togo**

**Tome : Lettres, Langues, Arts, Education,
Enseignement, Pédagogie, Didactique**

Collection **Recherches et Regards** d'Afrique

Directeur de publication : Koffi Ganyo AGBEFLE
(Académie Africaine de Recherches et d'Etudes Francophones-
ACAREF)

Directeur de publication associé : Christian TREMBLAY
(Observatoire Européen de Plurilinguisme- OEP)

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin

NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin

CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Maquette : ATTIGNON Eliya, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Mise en page : KELEBOU D. Honorine, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Comité scientifique élargi

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo
CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin
JULIEN GBAGUIDI, Univ. Abomey Calavi, Bénin
YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
MARCEL VAHOU, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SANALIOU KAMAGATE, Univ. Cocody, Côte d'Ivoire
SAMUEL KOFFI, University of Ghana Legon
KADIMOU THIAM, U. Gaston Berger, Sénégal
MAMAN EL HADJ YAWALE, Univ. de Zinder Niger
CHEIK CHEICK FELIX BOBODO OUEDRAOGO, Université
Ouaga 1, Burkina Faso
JULIA ETHE NDIBNU, Université de Yaoundé 1, Cameroun
DIDIER ARCADE ANGE LOUMBOUZI, Univ. Marien Ngouabi,
Congo
VINCENT WERE, University of Kenyatta, Nairobi, Kenya
MILBURGA ATCERO, Makerere University Business School,
Ouganda
CLEMENT BIGIRIMANA, Université du Burundi
BEATRICE YANZIGIYE, Université du Rwanda
ABDELHAMED ELBATRAWY, Université du Caire, Egypte
PIERRE FRATH, Strasbourg, France
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France
MARC RICHEVAUX, Lille, France
EVA LEMAIRE, Université d'Alberta, Canada
CLEMENT AKASSI, Université de Howard, USA

PRESENTATION DE LA COLLECTION

L'ACAREF et les Editions EFUA, lancent à compter de 2022 une nouvelle collection consacrée prioritairement à la recherche sur le continent africain. Il s'agit d'une initiative qui se propose non seulement de mettre en exergue les résultats des chercheurs, mais aussi et surtout d'affirmer la qualité de la recherche africaine sur l'échiquier international. Les projets d'articles seront évalués par les membres et points focaux de l'ACAREF dans les pays qui y sont représentés. L'évaluation et la sélection à deux tours font la spécificité de cette nouvelle collection.

A la première phase de l'évaluation, seuls les articles jugés de bonne qualité seront retenus. Ils sont ensuite soumis à un 2e tour à l'issue duquel ces meilleurs articles seront classés en deux groupes qualifiés de Cote A et Cote B apparaitront tel quel dans le Volume publié.

AUTRE SPECIFICITE DE LA COLLECTION

Les articles contenus dans cette nouvelle collection se focaliseront sur l'Afrique. Les contributeurs auront essentiellement à décrire, analyser, étudier ou présenter avec scientificité les valeurs endogènes africaines au sens large. Il s'agit d'une collection qui se destine à REVISITER L'AFRIQUE et à "rectifier le tir", à défendre ses valeurs, s'il le faut. Les auteurs sont dès lors appelés à trouver l'équilibre entre "science et sensation".

NORMES EDITORIALES DE LA COLLECTION

Les normes rédactionnelles de la collection RECHERCHES ET REGARDS D'AFRIQUE sont exclusivement celles du CAMES connues sous l'appellation de NORMES CAMES/LSH.

La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain. Présentation de la structure d'un article La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie
- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie
- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante □ (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées)
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).
- Exemples En effet, le but poursuivi par K. G. Agbefle (2018, p. 223), est « de convaincre les acteurs clés des systèmes

éducatifs africains à mettre en place des programmes d'enseignement basés sur un bilinguisme effectif (...), d'accroître les bons résultats scolaires (...) ». Pour clarifier davantage ce qu'est cette capacité de la linguistique urbaine, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement culturel, C. Trembaly (2020, p. 2) écrit :

Toutes les langues en contexte urbain
XX
XX

C. Trembaly, 2020, p. 2

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{de} éd.). Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Voir le site du CAMES.

ADRESSE DE SOUMISSION

Pour soumettre une proposition d'article, Email:
revueregards.afrique@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

SOMMAIRE

LES INNOVATIONS APPORTEES PAR L'ONG SAVE THE CHILDREN DANS L'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DE LA LECTURE DANS LA COMMUNE 1 DE ZINDER (NIGER) -

----- 11
Aboubacar MOUMOUNI IBRAHIM, *Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)*

EL PAPEL DE LAS CREENCIAS EN LA CONQUISTA Y LA COLONIZACIÓN DEL IMPERIO AZTECA POR LOS ESPAÑOLES (1492-1810) ----- 32

Alexandre MOUSSAVOU, *École Normale Supérieure de Libreville (Gabon)*

MENORES EN LAS FILAS DE LAS MIGRACIONES AFRICANAS HACIA ESPAÑA -----56

Gaëlle M'VE, *Université Omar Bongo (Gabon)*

LA SOUS-SCOLARISATION DE LA JEUNE FILLE DANS L'ADAMAOUA SOUS LE PRISME DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX DE 1979 A 2020 ----- 82

Georges ETOA OYONO, *FALSH-UEb (Cameroun)*

LA FRANCOPHONIE : ENJEUX, PROBLEMES ET PERSPECTIVES. ----- 117

Ibrahima Seydi BA, *Lycée Taïba I.C.S de Mboro, Tivaoune, Thiès (Sénégal)*

COMMENT COMPRENDRE L'ARRET DE LA REFORME D'EDUCATION BILINGUE PAR LE CONSEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION (CNR) AU BURKINA FASO ? ----- 135

Londjité PALE, *Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)*

**LA POLITIQUE LINGUISTIQUE EDUCATIVE ET SES
EFFETS DANS LES REFORMES CURRICULAIRES EN
CONTEXTE MULTILINGUE AFRICAIN : CAS DU
CAMEROUN ET DU TCHAD ----- 164**

NDJONMBOG Joseph Roger, *Université de Yaoundé 1 (Cameroun)*

**DEPERDITION SCOLAIRE EN MILIEU NOMADE :
ANALYSE D'UNE COHORTE A YOUWAROU REGION DE
MOPTI. ----- 183**

SISSOKO, Abdoulaye Habib, *Université de Ségou (Mali)*

**APPROCHE ANALYTIQUE DE L'IMPACT DES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES SUR LE SYSTEME
EDUCATIF BURKINABE : CAS DE L'UNESCO DE 1960 A 2020
-----202**

Youortol Jules Omer SOME, *Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso)*

**LES INNOVATIONS APPORTEES PAR L'ONG SAVE
THE CHILDREN DANS
L'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DE LA
LECTURE DANS LA COMMUNE 1 DE ZINDER
(NIGER)**

Aboubacar MOUMOUNI IBRAHIM

Ecole Normale Supérieure

Université Abdou Moumouni de Niamey / Niger

momo_dcom@yahoo.fr

Résumé :

Depuis la crise alimentaire d'août 2005, l'Organisation Non Gouvernementale (ONG) SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL (SCI) met en œuvre, en collaboration avec l'Etat du Niger, des programmes de développement, à long terme et des interventions d'urgence en vue de sauver des vies dans divers secteurs comme la santé, la nutrition, l'eau et l'assainissement, la protection de l'enfant et l'éducation. A cet effet, l'ONG implémente ses programmes dans quatre régions à savoir Niamey, Maradi, Diffa et Zinder où elle s'est particulièrement intéressée à l'exode des enfants des zones rurales, et précisément ceux du département de Kantché, tant médiatisé à travers le monde. L'objectif de ce projet est de minimiser l'impact du déplacement de ces enfants en leur garantissant une éducation de qualité. C'est dans cette perspective que l'ONG appuie certaines écoles de la commune de Zinder à travers un système de parrainage. Ce projet consiste au financement des Cellules d'Animation Pédagogique (CAPED) et mini CAPED sur le thème de la lecture au profit des enseignants des écoles pilotes (écoles qui bénéficient des interventions de SCI) et la dotation de ces écoles en livres de lecture.

Ce qui a permis d'améliorer significativement les pratiques de classes de ces enseignants en lecture, mais aussi le niveau des élèves dans ladite discipline, comme le démontre les travaux de Manzo (2023). Ses recherches ont porté sur une observation de quelques enseignants en situation de classe et un test en lecture destiné aux élèves de Cours Préparatoires (CP) de quatre écoles, dont deux parrainées par l'ONG SAVE THE CHILDREN. Sur les 20 enseignants observés en lecture, les 10 des écoles parrainées par SAVE présentent un taux de satisfaction de 100%, contre 6% seulement pour leurs collègues des écoles non parrainées ou écoles témoins. Quant au

test, il a porté sur 80 élèves, et ses résultats sont assez illustratifs : 68% des élèves des écoles pilotes parviennent à lire des mots écrits au tableau contre 20% seulement pour ceux des écoles témoins. Ce qui confirme l'hypothèse que les interventions de SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL impactent positivement sur la qualité de l'enseignement/apprentissage de la lecture dans les classes de CP de la commune 1 de Zinder.

Mots clés : qualité de l'éducation, lecture, classes de CP, parrainage, Zinder.

Abstract :

Since the food crisis of August 2005, the Non-Governmental Organization (NGO) SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL (SCI) has been implementing, in collaboration with the State of Niger, long-term development programs and emergency interventions to save lives in a variety of sectors such as health, nutrition, water and sanitation, child protection and education. To this end, the NGO implements its programs in four regions, namely Niamey, Maradi, Diffa and Zinder, where it has taken a particular interest in the exodus of children from rural areas, and specifically those from the Kantché department, which has received so much media coverage around the world. The aim of this project is to minimize the impact of the displacement of these children by guaranteeing them a quality education. With this in mind, the NGO is supporting a number of schools in the commune of Zinder through a sponsorship system. The project consists of financing the CAPED (Cellules d'Animation Pédagogique) and mini CAPED (Cellules d'Animation Pédagogique) reading workshops for teachers in pilot schools (schools benefiting from SCI's interventions), and providing these schools with reading books.

As Manzo (2023) has shown, this has led to a significant improvement not only in these teachers' classroom practices in reading, but also in their pupils' levels in the discipline. His research involved observation of a few teachers in classroom situations and a reading test for Cours Préparatoires (CP) pupils in four schools, two of which were sponsored by the NGO SAVE THE CHILDREN. Of the 20 teachers observed taking the reading test, the 10 from SAVE-sponsored schools had a 100% satisfaction rate, compared with just 6% for their colleagues from non-sponsored or control schools. As for the test, it involved 80 pupils, and the results are quite illustrative: 68% of pupils in the pilot schools were able to read words written on the blackboard, compared with just 20% of those in the control schools. This confirms the hypothesis that SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL's

interventions have a positive impact on the quality of reading teaching/learning in first grade classes in Zinder commune 1.

Keys words : *quality of education, reading, CP classes, sponsorship, Zinder*

Introduction

En dépit de tous les efforts consentis par les autorités, la qualité de l'éducation est loin d'être un acquis au Niger, car beaucoup d'évaluations nationales et internationales ont mis en exergue ses faiblesses. En effet, le taux d'achèvement est de l'ordre de 60,99% en 2020/2021 selon l'annuaire statistique 2020-2021 du Ministère de l'Éducation Nationale. Le PASEC (2014) a révélé que 90,2% et 91,5% des élèves du CP ont des difficultés respectivement en langue et en mathématiques. Le rapport PASEC (2019) quant à lui, fait ressortir que 55,7% des élèves du primaire sont en dessous du seuil des compétences attendues en langue et 32,9% le sont en mathématiques.

Le rapport PASEC 2019 précise qu'en lecture, seuls 33% des élèves en début de scolarité primaire parviennent à déchiffrer plus de 20 lettres en une minute, 13,7% des élèves du primaire seulement sont à mesure de lire 20 mots familiers à la minute.

En ce qui concerne les enseignants dont les $\frac{3}{4}$ sont des contractuels, l'évaluation de 2017 a révélé des résultats catastrophiques. En effet après cette évaluation qui a porté sur des exercices en français et en mathématiques, il ressort que plus de 19,1% ont une moyenne inférieure à 5/20, 47,3% ont obtenu une moyenne comprise entre 5 et 10/20 et 33,5% seulement ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20.

En outre, parlant toujours de la capacité des enseignants, le rapport PASEC 2019 montre que 13,3% d'entre eux sont au niveau I de l'échelle de la compréhension de l'écrit, c'est-à-dire qu'ils peuvent extraire une information explicite dans un texte ou une suite de mots ; 42,5% sont au niveau II (réaliser

des inférences simples), donc peuvent déduire des informations complémentaires à partir d'un texte donné, et seuls 42,7% sont au niveau III. Ces derniers sont à mesure d'interpréter et de combiner des informations (partir d'un texte pour construire de nouvelles idées en mobilisant ses propres connaissances).

Cette situation a amené les autorités nigériennes à se tourner vers les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) que sont les ONG et les projets, en vue d'assurer une éducation inclusive, équitable et de qualité et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. C'est dans cette optique que s'inscrivent les actions de l'ONG SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL au Niger.

Présente dans ce pays depuis août 2005, avec la crise alimentaire, l'ONG implémente ses programmes dans quatre régions à savoir Niamey, Maradi, Diffa et Zinder. Ses domaines d'intervention sont la santé, la nutrition, l'eau et l'assainissement, la protection de l'enfant et l'éducation. Dans la région de Zinder, SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL s'est particulièrement intéressée à la situation des enfants du département de Kantché, ayant quitté leurs villages pour s'installer dans la ville de Zinder, en quête de meilleures conditions de vie. L'objectif de l'ONG était de minimiser l'impact de ce déplacement, en garantissant à ces enfants une éducation de qualité, surtout en lecture, discipline qui constitue la base de tout apprentissage.

L'objectif de cette étude est donc d'analyser l'impact des interventions de l'ONG SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL sur l'enseignement/apprentissage de la lecture dans les classes de CP de la commune de Zinder. Ainsi, pour répondre à la question centrale de cette étude qui est de savoir quel est l'impact des interventions de SCI sur la qualité des enseignements/apprentissages de la lecture au CP dans les écoles de la ville de Zinder, nous formulons l'hypothèse que les interventions de SCI impactent positivement la qualité de

l'enseignement/apprentissage de la lecture dans les classes de CP de la commune 1 de Zinder.

Cette réflexion s'articule autour de deux axes. Le premier est consacré à la présentation de l'ONG SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL et le second à la discipline lecture et les innovations apportées par l'ONG à l'enseignement/apprentissage de ladite discipline. C'est dans cette perspective que nous convoquerons les travaux de Manzo (2023) qui ont porté sur une étude comparative en lecture menée dans deux écoles pilotes et deux écoles témoins de la ville de Zinder.

I. Présentation de l'ONG SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL.

SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL est une ONG créée en Grande-Bretagne en 1919, par une enseignante nommée Eglantyne Jebb. Son idéologie se résume à la défense des droits des enfants à travers le monde. Son siège social se trouve à Londres au Royaume-Uni.

I.1. La vision de SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL

L'ONG se bat pour un monde dans lequel chaque enfant a le droit de survivre, le droit à la protection, au développement et à la participation à la marche du monde. Suite à la crise alimentaire de 2005, SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL s'est implantée au Niger, et intervient dans les régions de Niamey, Tillabéri, Maradi, Diffa et Zinder. Elle intervient notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hygiène et l'assainissement, de la protection de l'enfant à travers plusieurs projets.

Pour le cas spécifique de la région de Zinder, plusieurs projets dont le REASEQ et INVESTIR DANS L'ENFANCE sont mis en œuvre dans le domaine de l'éducation.

1.1.1. Le projet REASEQ

Dans le cadre de la recherche de la qualité des enseignements/apprentissages SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL a mis en œuvre un projet d'éducation intitulé « Renforcement de la Qualité de l'Environnement d'Apprentissage et du Système Educatif au Niger » (REASEQ) dans les régions de Zinder et Diffa. A travers ce projet, SCI entend maintenir et contribuer à améliorer l'accès à une éducation de base de qualité pour les enfants dans les environnements fragiles et touchés par les crises. Pour atteindre cet objectif, plusieurs programmes comme le Développement Professionnel de l'Enseignant (DPE) et Improve Learning Environment Together (ILET) ont été implémentés dans les écoles 80 écoles partenaires, dont 60 dans la région de Zinder et 20 dans celle de Diffa).

1.1.2. Le projet INVESTIR DANS L'ENFANCE

Ce projet vise à mettre les enfants dans un environnement de sécurité en vue d'un apprentissage de qualité. Les partenaires de mise en œuvre du projet sont les ministères et leurs services déconcentrés, les ONG et associations comme ASO/EPT, FNPH, ONEN.

Le projet INVESTIR DANS L'ENFANCE comprend trois composantes qui sont :

Composante 1 : mettre les enfants dans un environnement d'apprentissage sécurisé ;

Composante 2 : réduire les mariages précoces et les grossesses des filles scolarisées ;

Composante 3 : faire un plaidoyer pour les droits des enfants à travers la société civile.

II. Innovations pédagogiques apportées par SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL dans le cadre de l'enseignement/apprentissage de la lecture

II.1. Stratégie de Scolarisation Accélérée de la Passerelle (SSA/P)

Les enfants ayant abandonné l'école de façon précoce (avant la fin du cycle scolaire) sont récupérés et traités de manière spécifique, en vue de leur offrir une seconde chance de continuer les études. De la même manière, les enfants qui n'ont pas eu la chance d'être inscrits à l'école à temps sont recrutés et mis dans les classes passerelles où ils suivent les cours primaires en un temps record avant de regagner le cycle normal des études.

II.2. Développement Professionnel des Enseignants (DPE) ou Teacher Professional Development (TPD)

L'approche de la DPE est axée sur un cours de perfectionnement professionnel et le renforcement du système. Le cours vise à renforcer les compétences des enseignants ; le renforcement du système crée un environnement qui les aide à bien enseigner et à continuer à s'améliorer. L'approche est neutre quant au contenu, on peut l'utiliser pour aider les enseignants à améliorer leurs propres compétences, à enseigner les mathématiques à tous les niveaux (au primaire comme au secondaire) ou pour favoriser le bien-être des enfants dans les premières années. Elle est conçue pour être applicable dans les deux contextes (de développement et de l'humanitaire). L'approche est cohérente avec la politique éducative du pays.

II.3. Literacy Boost (LB) :

C'est un programme intégrateur visant à promouvoir la lecture. L'approche est basée sur des évidences issues des évaluations

du niveau de lecture des élèves afin de répondre à la situation alarmante de la crise de l'éducation de par le monde. Ses composantes sont :

- **Evaluation**

Tester les capacités des enfants pour déterminer les lacunes en lecture et proposer des actions de remédiation ;

- **Formation des enseignants**

Former enseignants sur les stratégies systématiques et directes afin d'améliorer l'instruction de la lecture. A cet effet, l'ONG SAVE finance les CAPED et les mini-CAPED sur la lecture ;

- **Action communautaire**

Mener des activités de promotion de la lecture en dehors de l'école et doter les élèves en livres de lecture pour leur permettre de continuer à lire même à la maison.

III. Le volet éducation de SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL dans la ville de Zinder

Le volet éducation des interventions de SCI dans la commune de Zinder s'intéresse plus spécifiquement à la lecture qui a fait l'objet de beaucoup de travaux de recherche. On peut citer à titre d'exemples les travaux Soumana (1999), Tamou (2004), Yacouba (2008), Nouhou (2017). Tous ces travaux ont démontré la complexité et l'importance de cette discipline dans tout processus d'apprentissage.

III.1. Les écoles pilotes et les effectifs des élèves de CP

Les écoles dans lesquelles intervient SCI sont appelées « écoles pilotes ». Le tableau suivant présente les écoles bénéficiaires des interventions de cette ONG et les effectifs de leurs élèves.

Tableau 1 : Situation des effectifs des élèves et des enseignants de CP des écoles pilotes

Ecoles	Elèves			Enseignants		
	Garçons	Filles	Total	hommes	Femmes	Total
Birmi Garçons	74	4	78	0	2	2
Charé Zamna 1	51	33	84	0	2	2
Charé Zamna 8	51	34	85	0	2	2
Dogon Chouri	24	16	40	0	1	1
Issoufou Adamou 1	30	15	45	0	1	1
Issoufou Adamou 2	39	28	67	0	2	2
Kollia 1	61	68	129	0	3	3
Kollia 2	50	48	98	0	2	2
Kouran Daga	65	47	112	0	3	3
Magaram Assoukour	0	70	70	0	2	2
Malentendants	21	16	37	1	0	1
N'wala Bilingue	9	10	19	0	1	1
Rouboun Laka	62	52	114	0	3	3
Sabon Gari	43	41	84	0	2	2
Tanimoune	59	50	109	0	2	2
Zengou Garçons 2	31	27	58	0	1	1
Total	670	559	1229	1	29	30

Source : Manzo (2023)

SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL intervient dans 16 écoles de la ville de Zinder, avec un effectif de 1229 élèves, dont 670 garçons et 559 filles. Sur ces 16 écoles, 4 constitueront l'échantillon de cette étude.

Sur les 30 enseignants, il y'a un seul homme. Cet état de fait s'explique tout simplement par le fait que les écoles des centres urbains sont réservées pour les femmes mariées. D'ailleurs, le

seul homme se trouve dans une école de malentendants. De ces 30 enseignants, l'observation en situation de classe a porté sur 10 enseignantes.

III.2. L'échantillon choisi pour l'étude

L'échantillon est constitué des écoles ciblées dans le cadre du test administré aux élèves de CP en lecture, mais aussi de l'observation des enseignants en situation de classe.

Tableau 2: Situation de l'échantillon des écoles pilotes

Ecoles	Elèves			Enseignants		
	Garçons	Filles	Total	Hommes	Femmes	Total
Charé Zamna 1	51	33	84	0	2	2
Charé Zamna 8	51	34	85	0	2	2
Kouran Daga	65	47	112	0	3	3
Roumboun Laka	62	52	114	0	3	3

Source : Manzo (2023)

Dans le cadre du test prévu pour évaluer la performance des élèves des écoles pilotes en lecture, nous avons pris un échantillon de 10% des 395 élèves que comptent les 4 écoles pilotes, soit 40 élèves.

Quant aux 10 enseignantes des classes de CP, elles ont toutes été retenues dans le cadre de l'observation.

Tableau 3: Situation de l'échantillon des écoles témoins

Les écoles témoins sont les écoles qui ne bénéficient pas de l'appui de SCI ou d'une autre ONG.

Ecoles	Elèves			Enseignants		
	Garçons	Filles	Total	Hommes	Femmes	Total

Alkalawa 1	48	30	78	0	2	2
Alkalawa 2	49	31	80	0	2	2
Garin Malam nord 1	60	45	105	0	3	3
Jaguindi 2	59	50	109	0	3	3

Source : Manzo (2023)

Pour vérifier la portée des activités menées par l'ONG SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL dans les écoles pilotes, nous avons pris le même échantillon de 40 élèves dans 4 écoles témoins.

Pour ce qui de l'observation, nous avons à ce niveau aussi pris toutes les 10 enseignantes des quatre écoles témoins.

III.3. Les outils de l'enquête

Dans cadre de cette étude, un questionnaire, un guide d'entretien et une grille d'observation ont été élaborés pour la collecte des informations.

III.3.1. Le test destiné aux élèves

Il est administré aux élèves des classes de CP sous forme de questionnaire, afin de mesurer les capacités réelles de ces apprenants et mesurer la portée des interventions de l'ONG SAVE THE CHILDREN dans ce domaine. Le questionnaire prend en compte les différentes compétences à développer chez les élèves du CP en lecture à savoir :

- Lecture des lettres (lire avec aisance et fluidité les noms ou les sons des lettres);
- Reconnaissance des syllabes;
- Lecture des mots (lire avec aisance et fluidité des mots familiers);
- Lecture et compréhension des phrases simples et courtes.

III.3.2. Le questionnaire destiné aux enseignants

Un questionnaire est adressé aux enseignants pour recueillir des informations par rapport aux différentes formations reçues à travers ce partenariat et à l'appui en manuels (livres de lecture).

III.3.3. La grille d'observation

C'est un outil qui permet de noter les compétences des enseignants observés en situation de classe.

III.3.4. Le guide d'entretien

Il est adressé aux enseignants des classes de CP et permet de recueillir des informations relatives aux accompagnements pédagogiques de SCI lors des CAPED et mini-CAPED et autres formations, les appuis consentis en manuels et fournitures scolaires, etc.

III.3.5. Le prétest des outils

Pour prétester ces outils, il a été administré le questionnaire à un groupe d'élèves du CP des écoles Boukari Massalabi 1, 2 et 3 dans la commune 4 de Zinder ; ce qui a permis de juger l'adéquation de ces instruments.

La grille d'observation a été puisée du bulletin d'accompagnement pédagogique quotidiennement effectué par les encadreurs.

Quant au guide d'entretien et le questionnaire adressés aux enseignants, ils ont été administrés aux directrices des écoles Boukari Matsalabi I et Maila Douaram parrainées par la fondation Orange.

IV. Présentation, analyse et interprétation des résultats

IV.1. Le Dépouillement du test adressé aux élèves du CP

Modalités de la correction des items du test

Item 1 : reconnaissance des graphies

Item 2 : reconnaissance des syllabes et des mots

Item 3 : lecture de syllabes et formation des mots

Item 4 : lecture des phrases

Tableau 4: Résultats du test de lecture CP

Items	Nbre d'élèves	Réponses des écoles pilotes				Réponses des écoles témoins			
		Correctes		Incorrectes		Correctes		Incorrectes	
		Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
1	40	40	100	0	0	10	25	30	75
2	40	32	80	8	20	7	17,50	33	82,50
3	40	24	60	16	40	4	10	36	90
4	40	25	62,50	15	37,50	8	20	32	80

Source : Manzo (2023)

Il ressort de ce tableau que les écoles pilotes enregistrent 121 réponses correctes sur 160, soit un pourcentage 75, 62%. Quant aux écoles dites témoins, elles enregistrent 29 réponses correctes sur 160, soit un pourcentage de 18, 12%. Ce résultat dénote d'une bonne performance des élèves des écoles pilotes, comparativement à ceux des écoles témoins.

IV.2. Disponibilité des livres de lecture CP

Tableau 5: Ratio livre de lecture CP-élèves

Ecoles pilotes	1 livre pour 3 élèves
Ecoles témoins	1 livre pour 5 élèves

Source : Manzo (2023)

A la lecture de ce tableau, il ressort très clairement les efforts fournis par l'ONG pour doter les élèves des écoles qu'elle parraine en livres de lecture. Cette disponibilité en manuels impacte certainement sur le niveau des élèves en lecture. Par cette action, l'ONG vient combler un vide laissé par l'Etat, par manque de moyens.

IV.3. Observation des préparations de leçons des enseignants

Tableau 6 : Les étapes d'une préparation de leçon

Indicateurs	Nbre d'enseignant	Ecoles pilotes			Ecoles témoins		
		TS	S	PS	TS	S	PS
Formulation des objectifs	10	9	1	0	5	5	0
Prévision des supports et motivation	10	10	0	0	2	6	2

Source : Manzo (2023)

TS = Très Satisfaisant, S = Satisfaisant, PS = Peu Satisfaisant

L'observation des cahiers de préparation fait ressortir un résultat très satisfaisant à 95% chez les enseignants des écoles pilotes, contre 35% seulement chez leurs collègues des écoles

témoins. La performance des enseignants des **écoles** parrainées par SCI s'explique tout simplement par les formations reçues au cours des CAPED, mini-CAPED et autres séances de formation continue financées par l'ONG, en appui à l'Etat.

IV.4. La conduite des leçons

Tableau 7 : Observation de la conduite de leçons

Indicateurs	Nbre	Ecoles pilotes			Ecoles témoins		
		TS	S	PS	TS	S	PS
Exploitation du support	10	10	0	0	2	6	2
Maitrise du contenu à enseigner	10	10	0	0	1	8	1
Choix de la technique adéquate	10	10	0	0	0	8	2
Interactions maître-élèves et élèves-élèves	10	10	0	0	0	9	1
Respect du temps imparti	10	10	0	0	0	7	3

Source : Manzo (2023)

Pour la conduite de la leçon, les enseignants des écoles pilotes présentent un résultat très satisfaisant à 100% contre 6% seulement pour leurs collègues des écoles témoins n'ayant pas bénéficié de formation en lecture. Ce tableau dénote une fois de plus du caractère complémentaire des actions de SCI à celles des autorités nigériennes dans le cadre de l'amélioration de la qualité du système éducatif.

IV.5. Evaluation et remédiation

Tableau 8 : Observation de l'évaluation et la remédiation des leçons

Indicateurs	Nbre	Ecoles pilotes			Ecoles témoins		
		TS	S	PS	TS	S	PS
La leçon est évaluée	10	8	0	2	0	5	5
Les items sont en relation avec les objectifs	10	8	0	2	1	9	0
Les erreurs sont remédiées	10	8	1	1	1	1	8

Source : Manzo (2023)

En ce qui concerne la prise en charge de l'évaluation et de la remédiation en lecture, les enseignants des écoles pilotes présentent là aussi des résultats très satisfaisants à 80 %, contre 6,66% seulement pour ceux des écoles témoins ; ce qui dénote d'un déficit en formation continue dont souffrent ces derniers.

L'observation des cahiers de préparation et des pratiques de classe fait ressortir très clairement une prédominance des enseignants des écoles pilotes qui enregistrent des résultats plus satisfaisants du fait de la formation continue dont ils ont eu à bénéficier de la part de l'ONG. On peut donc sans risque de se tromper affirmer que les enseignants des écoles pilotes sont plus performants que ceux des écoles témoins.

Ces résultats dénotent du caractère complémentaire des actions des ONG dans le cadre de la formation continue des enseignants.

IV.6. Questionnaire adressé aux enseignants relativement à la formation continue

Tableau 9: Formations reçues par les enseignants

Questions	Nbre	Ecoles pilotes		Ecoles témoins	
		Oui	Non	Oui	Non
Avez-vous reçu de formation dans le cadre du partenariat de votre école avec l'ONG SAVE THE CHILDREN ?	10	10	0	0	10
Avez-vous participé à une formation sur l'enseignement du français et en particulier sur l'enseignement de la lecture au CI-CP ?	10	10	0	0	10
L'ONG SAVE THE CHILDREN, introduit-elle des innovations à travers les formations qu'elle dispense ?	10	10	0	0	10

Source : Manzo (2023)

Les enseignants des écoles parrainées par SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL ont tous bénéficié de formation continue en lecture, financée par l'ONG. Ce tableau explique d'ailleurs les résultats des tableaux 6, 7, 8 et 9.

En résumé, nous pouvons affirmer que les organisations non gouvernementales (ONG) comme SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL apportent un appui à l'Etat du Niger dans le domaine de l'éducation. Si certaines ONG privilégient le plaidoyer, SCI opte pour l'action directe. A notre humble avis, les interventions de SCI ont été d'un apport en matière d'innovation pédagogique, car elles ont permis de combler les lacunes identifiées du système éducatif dans sa zone d'intervention. Ces lacunes se résument en un déficit de formation continue des enseignants en lecture et l'insuffisance de livres de lecture. En finançant les séances de CAPED et de mini-CAPED, SCI apporte une précieuse contribution à l'amélioration des pratiques de classe des enseignants.

Même si les ONG jouissent d'une autonomie dans le cadre de leurs actions, leurs interventions doivent s'inscrire dans la droite ligne des orientations des autorités du pays dans lequel elles interviennent. A titre illustratif, en 2005, au Niger, sous l'ancien président Mamadou Tandja, des ONG, parmi lesquelles Médecins Sans Frontières (MSF), se sont vues purement et simplement interdites d'exercer sur l'ensemble du territoire. Il leur a été reproché leur ingérence dans les affaires internes du pays.

De nos jours, avec la dégradation des relations entre les pays de l'Alliance des Etats du Sahel et certaines puissances occidentales, certaines ONG financées par ces dernières font l'objet d'une surveillance accrue.

Conclusion

La crise alimentaire de 2005 a eu pour conséquence un exode massif des populations rurales vers les centres urbains. C'est ainsi que la commune 1 de Zinder a accueilli des centaines d'enfants venus du département de Kantché. Pour faire face à cette situation, l'ONG SCI a décidé d'appuyer les autorités locales dans le secteur de l'éducation. C'est dans cette perspective que l'ONG a parrainé seize (16) écoles que nous avons désignées par l'expression « écoles pilotes ». Ce parrainage a consisté à la formation continue des enseignants en lecture, à travers le financement des CAPED et mini-CAPED, et à la dotation de ces écoles en livres de lecture supplémentaires.

Pour mesurer l'impact de ces interventions, nous sommes partis des travaux de Manzo (2023) qui a comparé les performances des enseignants et de leurs élèves de CP de quatre (4) écoles pilotes à celles de leurs paires de quatre (4) autres écoles qui ne sont pas parrainées par une ONG ou « écoles témoins ».

Un guide d'entretien et une grille d'observation (pour les enseignants) et un test (pour les élèves) sont les outils qui nous ont permis de recueillir des informations traitées dans cette étude. L'analyse de ces informations a révélé que les actions menées par l'ONG SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL auprès des écoles partenaires de la ville de Zinder (cf. : tableaux 1, 2 et 3) ont une influence particulièrement positive sur la réussite de l'enseignement/apprentissage de la lecture au CP.

L'accompagnement pédagogique des enseignants parrainés par cette ONG, à travers les CAPED et mimi-CAPED, a permis d'améliorer les prestations des enseignants en lecture (cf. : tableaux 6, 7, 8 et 9).

Le test auquel les élèves ont été soumis a mis en exergue une nette supériorité des élèves des écoles pilotes sur ceux des écoles témoins (cf. tableau 4). En outre, les manuels scolaires complémentaires offerts par SCI ont permis d'améliorer le niveau des élèves en lecture (cf. : tableaux 5).

Partant de tout ce qui précède, on peut sans risque de se tromper confirmer l'hypothèse selon laquelle les interventions de SCI ont un impact très positif sur la qualité de l'enseignement/apprentissage de la lecture dans les classes de CP de la commune 1 de Zinder.

A l'image de Zerroudi (2020) et Abdoukarim (2018), les résultats de cette étude soulignent l'importance des ONG dans la quête de qualité du système éducatif. Ce constat est corroboré par les travaux de Tawaye (2007) sur l'intervention de l'ONG Aide & Action dans le département de Ouallam.

Il ne reste plus qu'à souhaiter que d'autres chercheurs s'intéressent à d'autres aspects des interventions des ONG dans le secteur éducatif, ou même aux limites de ces interventions.

Bibliographie

Abdoulkarim I. (2018). Contribution de l'ONG GRYK à la réussite au cycle primaire et aux études post-primaire des élèves issus des écoles des villages périphériques de la commune urbaine de Tanout. Mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'inspecteur du premier degré. Université de Niamey : ENS, 58 p.

DREP/A/PLN/EC ZINDER. (2020). Module de CAPED pour un renforcement de capacités des enseignants sur la mise en œuvre du programme rénové. 30 p.

DREP/A/PLN/EC ZINDER. (2021). Module des sessions de CAPED pour 7000 enseignants de CI-CP-CE1, 12 p.

Manzo A. (2023). La contribution de l'ONG SAVE THE CHILDREN dans l'enseignement/apprentissage de la lecture dans la région de Zinder. Mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'inspecteur du premier degré. Université de Niamey : ENS, 56 p.

MEP/A/PLN/EC. (2014). Rapport PASEC. Niamey, 43 p.

MEP/A/PLN/EC. (2014). Rapport de l'évaluation des enseignants contractuels. Niamey, 62 p.

MEP/A/PLN/EC. (2019). Programme de l'Enseignement Primaire Rénové. Niamey, 48 p

MEP/A/PLN/EC. (2019). Rapport PASEC. Niamey 51 p.

MEP/A/PLN/EC. (2020). Module de formation des enseignants des classes de CI, CP et CE1 en français. Niamey, 43 p.

MEP/A/PLN/EC. (2021). Guide pratique pour construire une séquence didactique. Niamey, 12 p.

MEP/A/PLN/EC. (2016). Module pour l'enseignement de la lecture et écriture au CI-CP destinés aux encadreurs des ENI. Niamey, 16 p.

Nouhou H. (2017). Les causes de la faible performance des élèves du CI en lecture. Mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'inspecteur du premier degré. Université de Niamey : ENS, 52 p.

Soumana M. (1999). Problématique de l'apprentissage de la lecture au CI ». Mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'inspecteur du premier degré. Université de Niamey : ENS, 62 p.

Tamou K. (2004). Les obstacles d'enseignement/ apprentissage de la lecture au cours d'initiation CI : cas de l'IEB Niamey V. Mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'inspecteur du premier degré. Université de Niamey : ENS, 74 p.

Tawaye A. (2007). Contribution de l'ONG Aide & Action dans l'amélioration de la scolarisation dans le département de Ouallam. Mémoire de fin de cycle pour l'obtention du diplôme d'inspecteur de l'enseignement de base. Université de Niamey : ENS, 69 p.

Yacouba R. (2008). Analyse des pratiques de classe dans l'enseignement/apprentissage de la lecture au CI-CP. Mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'inspecteur du premier degré. Université de Niamey : ENS, 73 p.

Zerroudi D. (2022). L'impact des ONG sur l'éducation dans le monde. [Consulté le 15/10/2022] <http://www.planetgrandesecoles.com>

EL PAPEL DE LAS CREENCIAS EN LA CONQUISTA Y LA COLONIZACIÓN DEL IMPERIO AZTECA POR LOS ESPAÑOLES (1492-1810)

Alexandre MOUSSAVOU

École Normale Supérieure de Libreville (Gabon) /CRAAL

adrielmoussavou15@gmail.com

Resumen:

El presente artículo aborda la cuestión del papel que tuvieron las divinidades indígenas y la religión católica en la derrota militar y la colonización del imperio azteca por los españoles. Demuestra que por más que fueran la organización, las divisiones internas, la improvisación de Hernán Cortés, el valor tecnológico, las enfermedades traídas por los españoles, los europeos no hubieran conquistado y colonizado el pueblo indígena de Mesoamérica, con mucha facilidad, si la dimensión espiritual no hubiera desempeñado un papel de suma importancia. El hecho de centrar o confiar, en las manos de sus dioses, en función de las atribuciones, todas sus actividades y siempre tomar decisiones conforme a la voluntad de las divinidades previamente consultadas justifica la pasividad, la actitud pesimista y fatalista que caracterizaron los nativos ante las veleidades guerreras de los españoles, cuya consecuencia era la derrota del pueblo azteca. Los europeos se apoyaban, en cambio, en la dimensión religiosa, precisamente en la fe cristiana para involucrarse con determinación en las guerras de conquistas. La religión cristiana española, desde esta perspectiva, había sido puesta al servicio de la conquista militar del territorio azteca así como posteriormente de su colonización. En suma, los conquistadores españoles se sirvieron de la fe cristiana para cumplir con sus necesidades económicas que justifican su presencia en el Nuevo Mundo. Mientras que los dioses indígenas tuvieron un efecto paralizador, debilitando así su resistencia ante los conquistadores, éstos se sirvieron del evangelio para obtener la victoria militar y el provecho económico.

Palabras Clave: México, Conquista, Colonización, Creencias, Indígena.

Abstract:

This article addresses the question of the role that indigenous

deities and the Catholic religion had in the military defeat and colonization of the Aztec empire by the Spanish. It demonstrates that no matter what the organization, the internal divisions, the improvisation of Hernan Cortés, the technological value, the diseases brought by the Spanish, the Europeans would not have easily conquered and colonized the indigenous people of Mesoamerica if the spiritual dimension would not have played a very important role. The fact of centering or trusting in the hands of their gods, depending on the attributions, all their activities and always making decisions in accordance with the will of the previously consulted divinities justifies the passivity, the pessimistic and fatalistic attitude that characterized the natives towards the warlike whims of the Spanish, the consequence of which was the defeat of the Aztec people. These relied, however, on the religious dimension, precisely on the Christian faith to get involved with determination in wars of conquest. The Spanish Christian religion, from this perspective, had been put at the service of the military conquest of the Aztec territory as well as later in its colonization. In short, the Spanish conquistadors used the Christian faith to meet their economic needs that justified their presence in the New World. While the indigenous gods had a paralyzing effect, thus weakening their resistance to the conquerors, they used the gospel to obtain military victory and economic benefit.

Keywords: *Mexico, Conquest, Colonization, Beliefs, Indigenous.*

Introducción

Este artículo se dedica a presentar las espiritualidades indígena y española como factores determinantes que favorecieron la conquista y la colonización del imperio azteca por los europeos en el siglo XVI. El descubrimiento, la conquista y la colonización del Nuevo Mundo se explican globalmente por razones económicas y religiosas vinculadas al contexto sociopolítico de Europa en general y de España de esta época en particular A. Aguilar, (2003). Las causas y consecuencias de la conquista militar y posteriormente de la colonización de México han sido siempre temas muy controvertidos. En este contexto, la historiografía clásica hispanoamericana suele exponer, al menos, tres factores básicas para justificar la victoria de Hernán Cortés con respecto a los aztecas: las divisiones

internas, la superioridad tecnológica de los españoles y su crueldad como principios fundamentales que hicieron posible la dominación europea y la subyugación indígena B. De Las Casas, (1552), B. Díaz del Castillo, (1928), H. Cortés, (1519).

Pero, esta narrativa histórica parece misteriosa y discutible dada la velocidad con la que los españoles vencieron a los aztecas (1519-1521) a pesar de su superioridad numérica con respecto a los europeos. A partir de esta incompreensión, surgen las siguientes preguntas esenciales de este trabajo: ¿cómo apenas unas docenas de españoles pudiesen enfrentar con eficacia a miles de indios hasta obtener la victoria? En otras palabras, ¿bastaban la hostilidad dentro de la sociedad azteca y la superioridad tecnológica de los españoles para justificar tal derrumbamiento de los indígenas? Lo que es cierto es que por más ayuda y valor tecnológico de los que dispusieran los españoles, sin la toma en cuenta de la dimensión espiritual que caracterizaban a cada beligerante, hubiera sido difícil para Hernán Cortés obtener la victoria, en poco tiempo, considerando la cultura y la experiencia guerrera de los aztecas. Entonces, nuestro objetivo esencial, que se formula en forma de hipótesis aquí, es demostrar que la enemistad de los indios para con otros indios, la pasividad y la tergiversación de los indígenas ante la presencia de los españoles, al menos en principio, se apoyan siempre sobre las creencias de los indígenas. Dicho de otra forma, son las propias creencias indígenas que facilitaron más su propia derrota que las armas españolas. Para averiguar esta aserción, conviene estructurar este estudio entorno a tres ejes: el enfoque metodológico y el contexto general del Descubrimiento del Nuevo Mundo, la intervención de las divinidades indígenas y de la religión católica en las campañas militares de conquistas y, por fin, la fe cristiana como instrumento de la colonización económica y cultural en los territorios recién conquistados.

1. Enfoque metodológico y contexto general del Descubrimiento del Nuevo Mundo

El método de investigación analítico-sintético parece imprescindible en este estudio para descomponer el descubrimiento, la conquista y la colonización de México afín de comprender y conocer las actuaciones de los aztecas y de los conquistadores españoles en relación con las espiritualidades de ambos beligerantes. Para ello, procedemos a la construcción de los datos seleccionados principalmente en las fuentes históricas y crónicas. La investigación de índole histórica que llevamos aquí es también deductiva-inductiva. Deducción porque procura destacar los factores justificativos del cumplimiento de estos eventos mayores de la historia del Nuevo Mundo insistiendo en un razonamiento que lleva a la conclusión, partiendo de lo general a lo particular. El término inducción, en cambio, alude a una voluntad de persuadir, apoyándose en un procedimiento cuyo raciocinio asegura la posibilidad de pasar de los hechos singulares a las proposiciones generales, o sea de lo particular a lo general. Pues como lo deja entender G. Delgado García, (2010, p.11), « Aunque la historia general de un país no es exactamente la suma de sus historias locales, es muy importante conocer los hechos particulares para alcanzar las conclusiones más reales en los resultados de la investigación histórica ». Este método permite comprender el contexto general del descubrimiento así como el de la conquista y de la colonización de México.

Aun siendo de gran trascendencia para la historia de la humanidad, el viaje colombino y sus consecuencias no se hicieron por pura casualidad, por tener relevantes antecedentes: la expansión europea, la conquista de los océanos, el cambio de mentalidades, los avances científicos y tecnológicos, etc. Mediante el dominio de las grandes vías de comunicaciones que

eran esencialmente los mares y los canales comerciales; el fortalecimiento de Estados y de las economías nacionales, Europa fue extendiendo su presencia y su influencia al resto del mundo. La travesía transatlántica iniciada en 1492, no fue pues la primera ni la última aventura descubridora llevada a cabo entre los siglos XIII y XVII. El fracaso de la ruta del Sahara, imprescindible para el abastecimiento del oro guineano, de los esclavos negros y de otros productos de lujo en los mercados europeos, fue un incentivo más para llegar a los centros de producción ahora no por la vía terrestre, como lo solían hacer, sino por la marítima, bordeando la costa africana. El continente americano que descubrió Cristóbal Colón en 1492 se particulariza por la riqueza de su historia y reveló al mundo la existencia de pueblos autóctonos que allí vivían.

Para comprender mejor el alcance y las razones de la presencia española en el Nuevo Mundo, es también indispensable referirse en la situación socioeconómica de Europa del siglo XV. Cabe recordarse que la sociedad europea del siglo XV se caracterizaba por una conjugación de medios técnicos, científicos, una tradición viajera, traducidas por múltiples salidas a oriente por el mediterráneo. Este contexto forjó las mentalidades y experiencias de los protagonistas de la empresa española en América H. Raquel Zapico, (1991). Entonces, el 12 de octubre de 1492 no fue sólo el principio de la aventura europea en el continente americano, sino también el final de un largo proceso expansivo que hizo posible que esa presencia tuviera lugar. El descubrimiento fue entonces la consecuencia de numerosos cambios en la mentalidad de la sociedad europea, empezando por la cuestión de la redondez de la tierra. La expansión ultramarina fue posibilitada por los avances tecnológicos anteriores que permitieron disponer de las embarcaciones idóneas y de los instrumentos náuticos y cartográficos adecuados para la empresa. La España que descubrió América estaba integrada en esta Europa, con la que

compartía el mismo modelo político (monarquía), una estructura económica similar, (el feudalismo) e iguales sistemas de valores y de creencias religiosas. Así fueron europeos los conocimientos científicos y tecnológicos que permitieron la realización de la empresa americana. También la Iglesia católica, una de los motores de la gesta, tenía una clara dimensión europea, al igual que la ideología de cruzada que impulsaba los viajes colombinos. Roma, centro del catolicismo, era la única autoridad supranacional reconocida en el siglo XV cuyo papel fue determinante en el reconocimiento de los derechos portugueses y castellanos en su expansión africana y americana.

Al fin y al cabo, el Descubrimiento de América fue posible gracias a la acumulación de avances tecnológicos durante los siglos anteriores. Por ejemplo, fue gracias al astrolabio, a las tablas de declinación solar y la brújula (que indicaban la posición de las estrellas y determinaban el magnetismo terrestre necesario para calcular la latitud en alta mar) que se podía cruzar el océano atlántico en seguridad. El descubrimiento fue, entonces, el resultado de un largo proceso de cambios sociales, de mentalidades, de los progresos tecnológicos y científicos que experimentaba globalmente la europea del siglo XV, que se possibilitó el descubrimiento. Los navegantes que descubrieron el Nuevo Mundo estaban inmersos en este contexto sociopolítico del siglo XV y aprovecharon los factores que hicieron posible el proceso descubridor. Así, este evento no puede entenderse sino inmerso dentro de un amplio proceso que se desarrollaba en el mundo occidental. Igualmente, el descubrimiento no fue un suceso aislado, verdaderamente casual por tener antecedentes y consecuencias. Pues, además de la acumulación de los conocimientos científicos, tecnológicos y geográficos, hubo las leyendas contadas. Gracias al comparto de las experiencias marineras que incentivaban la aventura, el riesgo, la búsqueda de lo desconocido, iba consolidándose las condiciones de realización del viaje colombiano. Sin duda,

también el espíritu medieval de cruzada llevó a Cristóbal Colón a concebir el final de su primer viaje como una extensión del nombre de Cristo. Fue en el contexto de la búsqueda del auge económico que se inscribe el proceso de descubrimientos con el objetivo de abastecer el continente europeo en materias primas y especias de las que carecían en aquel entonces.

La difusión de la fe cristiana constituye otro factor importante de la expansión territorial española en el continente americano. El evangelio se relaciona con la situación política de España del siglo XV, singularmente la Reconquista en 1492 que terminó con la expulsión de los moros de la Península Ibérica. « Pronto, Europa comenzó a ver el Nuevo Mundo como un lugar perfecto para establecer una nueva sociedad y una nueva España que no tendría todas las desventajas económicas y sociales de la península ibérica en ese período » K. Sanja, (2020, p. 7). En aquel momento, parecía normal interpretar, tras muchos siglos de lucha contra los musulmanes, su victoria definitiva en 1492 sobre éstos como un signo de la voluntad de Dios para continuar esta misión divina por el mundo. Se consideraron así los españoles como el pueblo elegido para convertir a los no creyentes. Así, « La religión no solo fue la justificación de la conquista, sino que también dio a los conquistadores la fuerza y la voluntad de continuar luchando en las peores condiciones » K. Sanja, (2020, p. 15). La Iglesia y el Estado colaboraron en la aventura americana. Esta creencia se fortaleció con la Bula *Inter caetera* de 1593 del Papa Alejandro VI que confirió a los Reyes Católicos (Isabel de Castilla y Fernando de Aragón) el derecho oficial de difundir la fe cristiana en la tierra descubierta. Esta misión se cumple incluso usando la fuerza; lo que justifica la Conquista del pueblo azteca, oficialmente, para imponer la voluntad de Dios y salvar el mundo entero a través del evangelio. Sin duda, el descubrimiento, la conquista y la colonización del Nuevo Mundo se comprueban globalmente por razones económicas precisamente la búsqueda del oro, la plata, etc.,

recursos que faltaban en grandes cantidades en Europa; lo que explica la necesidad de conquistar México.

2. La intervención de las espiritualidades indígena y española en la conquista de México

El descubrimiento del Nuevo Mundo no constituyó el fin del viaje colombino y su tripulación. Tras este acontecimiento, muchos navegantes, de los que hay Hernán Cortés, hacían incursiones hacia la tierra firme para buscar oro, plata y la mano de obra indígena que escaseaba a nivel del Caribe, dadas las condiciones de trabajo inhumanas que aguantaba. Los antecedentes inmediatos de la llegada de Cortés al Imperio azteca fueron dos expediciones mandadas por el gobernador de Cuba, Diego Velásquez en 1517 y 1518. En principio, éstas se concibieron como expediciones de « salto » y busca del famoso camino hacia el pacífico. La primera llevó a Fernando Hernández de Córdoba al Yucatán y resultó un fracaso, pero proporcionó las primeras noticias acerca de la civilización maya. Velásquez ordenó la segunda expedición al mando de Juan de Grijalva quien llegó hasta Tabasco donde confirmó las informaciones sobre la existencia de un gran rey en las tierras del interior. La tercera expedición, protagonizada por Hernán Cortés, constituyó el inicio y el modelo de la expansión continental. Éste fue el resultado del agotamiento de la colonización caribeña y de la busca de riquezas mineras, de un puente que sirviera de vínculo con la ruta de las Indias orientales y, por supuesto, de un « paso » marítimo para acceder a aquella misma ruta. Así, tras la colonización del Caribe, se abrió el gran ciclo de conquistas en el continente y de encuentros con las altas culturas americanas de las cuales hay el pueblo azteca cuyo grado de desarrollo cultural, artístico, económico, social, y político era muy avanzado en el siglo XVI y que contaba con millones de habitantes.

Pero, la irrupción de los españoles en el imperio azteca puso fin a la existencia de esta gran civilización con cierta rapidez y facilidad. Ante este misterio, se suele preguntar cómo se justifica « [...] la fulgurante victoria de Cortés y su centenar de hombres, cuando el número de soldados mexicas, y su conocimiento del terreno era tan superior al de los españoles » T. Todorov, (2021, p.431). Entre otros factores explicativos de la derrota del imperio azteca, se suele evocar la valiosa superioridad tecnológica con la que contaron los conquistadores españoles. En efecto, mientras en el Nuevo Mundo se desconocían los vehículos de ruedas y el hierro por ejemplo, los europeos poseían ya armas de acero y fuego (en especial la ballesta), armaduras, mientras los indígenas tenían armas de madera y de piedra en términos generales. Esta diferencia tecnológica entre ambos beligerantes desempeñó, sin duda, un papel fundamental a favor de los españoles. Otro factor remite a la guerra bacteriológica. En efecto, muchos indígenas morían por enfermedades, en especial, la viruela llevada al Nuevo Mundo por los conquistadores. Cabe recordar que dichas enfermedades no mataban más que los indígenas pero no a los europeos en las mismas proporciones. Tampoco se puede soslayar la capacidad de organización e improvisación de los europeos del siglo XVI, las dotes de mando de sus líderes y la audacia en la organización y ejecución de las expediciones. Cuando iniciaron la aventura continental, tenían ya la experiencia de la conquista del Caribe y pronto aprendieron a sacar provecho de algunos caracteres de las sociedades indígenas con cierta violencia y crueldad. Pero, pese a estos factores, aunque valiosos, la dimensión espiritual parece haber desempeñado el papel más determinante en el derrumbamiento del imperio azteca que parecía, sin embargo, bien desarrollado, estructurado y sobre todo dotado de un ejército experimentado y conocedor del terreno.

Lo seguro es que los españoles estaban convencidos de su superioridad respecto a los nativos por tener la fe en el sentido misional al mismo tiempo que se veían incitados por su afán de medro económico y ascenso social, que justifican verdaderamente su presencia en esta comarca del mundo. Cortés usó la fe para animar a los soldados. Los premios y botines que se otorgaban a los españoles por sus esfuerzos o hazañas durante las conquistas militares (tierras, minas, edificios o esclavos, etc.) eran, considerados como demostraciones del reconocimiento que la agradecida divinidad confería al vencedor. De modo que, cuando el conquistador llevó a los naturales del Nuevo Mundo a Europa, lo que concebía como el supremo don de su fe, no le pareció irrazonable. Fue un concepto de pago legítimo por el servicio que le prestaba, el máximo provecho económico, aun empleando métodos de extorsión y saqueo K. Sanja, (2020).

Los conquistadores aprovecharon, en sus pugnas armadas, las rivalidades internas entre los indígenas que resistían ante las exigencias tributarias del centro del poder azteca. Este hecho permitió a los españoles contar con aliados importantes entre los pueblos indígenas. Eso se tradujo por una mayor posibilidad de contar con soldados y avituallamientos. Cortés sacó provecho de la estructura política azteca constituida por una confederación de pueblos totonacos, toltecas, mixtecas, etc., sobre los cuales Tenochtitlán –centro urbano provincial y residencia del rey azteca Moctezuma- ejercía un dominio político y religioso, exigiendo tributo y el suministro de víctimas para el ritual sagrado. Tal situación generó un resentimiento que permitió a Cortés contar con la ayuda de ciertos grupos, en especial de aquellos que habían resistido a la hegemonía azteca, como los de Tlaxcala, ciudad que conservaba bajo jurisdicción azteca, su independencia política. Lo cierto es que el México de aquel entonces no era un estado homogéneo, sino un conglomerado de poblaciones, sin vínculos verdaderos unas con

otras, sometidas por los aztecas, quienes ocupan la cumbre de la pirámide.

Por esta razón, lejos de encarnar el mal absoluto, Cortés a menudo les parecerá un mal menor, un libertador. Más que un ejército español, Cortés lidera un ejército tlaxcalteca, dentro del cual los españoles no representan más que el apoyo logístico, o la fuerza de mando, ya que “sus unidades parecen estar compuestas a menudo de diez jinetes españoles y diez mil combatientes indios de pie T. Tederov, (2021, p. 432).

Finalmente, el componente religioso y la mentalidad colectiva desempeñaron un destacado papel. Al principio amplificó el efecto sorpresa que causaron los invasores, pues su mitología incluía la posibilidad de que aquellos intrusos europeos fuesen dioses. Después, también influyó negativamente en la táctica bélica, porque la guerra entre los indígenas se contemplaba con objetivos limitados (para obtener prisioneros y tributos), no con el sentido de guerra total que empleaban los conquistadores. En cualquier caso, si su concepción del mundo y algunos de sus mitos estaban impregnados de un cierto pesimismo existencial, su visión de la derrota (pillaje, enfermedades, matanzas, etc.) tuvieron que ser vividos por los aztecas como el fin del mundo. Las ideas de ciertas fuerzas impersonales y ocultas jugaban un gran papel en el pueblo azteca cuyo « dios es uno y múltiple a la vez ». La religión azteca integraba así varias divinidades diferentes. Tal como lo sostuvo A. Caso, (2014), los aztecas tenían una religión politeísta fundada en la adoración de una multitud de dioses personales y cada uno con sus atribuciones bien definidas. Estas creencias explican, al menos en parte, porque los aztecas consideraron a los españoles como dioses y, por tanto, los acogieron con amistad.

Así, dada la asociación del poder civil con el religioso, la derrota de su emperador suponía el fracaso de uno de sus dioses y, por tanto, no valía más la pena seguir luchando pero sí aceptar la muerte, ya que la muerte de dios significaba también la suya o el fin de un ciclo conforme a sus creencias y mitologías. Los aztecas contemplaron la destrucción de su sistema político-religioso, ante la beligerancia y el enseñamiento exhibido por los misioneros católicos como un castigo de sus divinidades debido a sus pecados. Este hecho por ejemplo mermó la capacidad de reacción azteca pues, de alguna manera, muertos sus dioses, sólo les quedaba esperar su propia muerte. La muerte del rey-religioso Moctezuma simbolizaba también la muerte de su dios y, por tanto, deberían dejarse morir. Los conquistadores españoles, en cambio, consideraban su misión como el cumplimiento de la obra de Dios que no aceptaba las idolatrías sangrientas. La religión azteca se sitúa al centro de todos los eventos cotidianos. Su historia se construyó entorno a las profecías « cumplidas ». Este fundamento histórico, cultural y cultural de su existencia significa que ningún hecho podría suceder si no hubiera sido previsto o anunciado anteriormente. Así, era comprensible que Moctezuma no supiera actuar ante esta nueva situación. Por ello, en muchas ocasiones no consiguió resolver, él mismo, el problema al que estaba confrontado sin la intervención de los dioses. Ante este sistema de comunicación, casi absurda con los invasores, siempre producía un efecto contrario a lo que deseaba realmente. Eso sucedió cuando envió presentes (oro y plata) a los españoles para persuadirles de que no siguieran avanzando hacia Tenochtitlán, la capital del imperio. Esta actuación incentivó más a los españoles en su proyecto de conquistar el territorio; movidos por el deseo de poseer estas piedras preciosas. Incluso, al matar de forma horrible a los prisioneros, para intentar aquietar a los pretendidos dioses españoles con estos sacrificios como solían hacerlo, les incitará a conquistar con mayor

violencia, puesto que la alternativa era vencer o ser sacrificados y comidos. En su sistema de comunicación con sus dioses, solía el rey azteca presentarles ofrendas. Pero, en este contexto preciso, al confundir los conquistadores con sus divinidades, cometió Moctezuma un grave error de comunicación. Dada la importancia del acto comunicativo en tal contexto, una comunicación errónea conduce a la toma de una mala decisión cuya consecuencia fue aquí la derrota. Moctezuma tampoco logrará establecer una comunicación satisfactoria con los demás grupos indígenas. En ningún momento conseguirá que el conjunto de la población azteca se una contra los españoles. Los indios concebían el mundo como un sistema sobre determinado en el que forzosamente todo debía ser sobre interpretado. Todo acontecimiento, por poco que fuese extraño, era interpretado como anuncio de otro evento, que habrá de ocurrir; lo que significa que nada en este mundo sucede por casualidad. Este funcionamiento es preponderante en la vida del hombre azteca, quien interpretaba lo natural y lo social por medio de los indicios y presagios, y con la ayuda de un sacerdote. Es a sus dioses a quienes pide consejo sobre la manera de comportarse ante estos asuntos puramente humanos. En esta conquista militar, hubo también la batalla de las creencias o de la fe contra la razón. Mientras ésta sugiere una lógica o procedimientos experimentales, objetivos y tangibles, con resultados coherentes, la fe se apoya sobre un procedimiento subjetivo. Así, la interpretación subjetiva de la llegada de los conquistadores así como de sus reales intenciones sobre la base de sus creencias condujo todo el imperio a la pérdida.

Esta mala interpretación de las verdaderas intenciones de los españoles desde los primeros contactos, debida a sus creencias, permite comprender la pasividad y la inacción con las que Moctezuma afrontó a los invasores. Es preciso notar el hecho de que los aztecas determinaron un sentimiento casi religioso a los españoles. Por ejemplo, en Tenochtitlán, los

miembros de la corte y Moctezuma les recibieron con gran hospitalidad. El soberano azteca condujo a Cortés y sus hombres a los palacios de su padre Axayácatl donde fueron tratados como sus invitados. Les condujo hasta este Templo, pensando que eran descendientes del Quetzalcóatl, divinidad local más importante. La quema y la destrucción de una parte importante de símbolos religiosos de los aztecas revela una confusión entre la conquista militar y espiritual. Eso sugiere que hubo una colaboración entre la espada y la cruz en la conquista de México. Ya, desde el primer momento, los planteamientos religiosos se iban a afrontar con la concepción política de Hernán Cortés.

[...] las victorias militares de los conquistadores, las firmes creencias en su superioridad y su fe en la victoria inevitable del cristianismo sobre paganos y herejes, jugaron un papel fundamental en solidificar su propia interpretación como verdad histórica y no sólo historiográfica; es decir que estas creencias fueron las bases de la vida en la América colonial, y no sólo dictarían sobre cómo se narran los hechos A. Aguilar, (2003, p. 2).

En efecto, según la tradición religiosa Azteca, la historia era un ciclo continuo de creación y de destrucción. Al principio del mundo, sólo existía el caos y las tinieblas. Para iluminar el mundo y los dioses apenas disponían de un débil fuego; con objeto de alimentarlo y mantenerlo, los dioses se fueron auto inmolando para asegurar la marcha del mundo. A continuación, los hombres (con su sangre), tuvieron que relevar a los dioses en semejante tarea. El primer dios que inició el ciclo quedó convertido en el Sol y se encarnó en la tribu azteca, divinizándola y convirtiéndola en el pueblo elegido, encargado a conducir el mundo. El medio de hacerlo eran los sacrificios humanos que aumentaban el poder político-religioso azteca. Por

ello, se necesitaban más víctimas. De ahí, el ritual de la guerra orientada a capturar al enemigo para la ofrenda religiosa. Eso explica la hostilidad de los pueblos satélites para con el poder central azteca. Tal cosmogonía inspiraba una especial resignación ante la muerte heroica. Los indígenas que perecían en la guerra de parto o eran sacrificados pasaban a ser compañeros del Sol.

Existió, en cambio, una corriente contraria, a la de los sacrificios humanos, protagonizada por un rey-sacerdote tolteca de Tula, nombrado Quetzalcóatl, pero que no prosperó. Pese a eso, éste fue asimilado a un dios, integrado en el panteón azteca cuya mítica historia se perpetuó. Por eso, Cortés fue recibido como aquel dios, Quetzalcóatl que desapareció prometiendo volver en un año-caña (ce-acal=1519) para recuperar su poder que había abandonado en México M. C., Martínez, (1992). Esta asimilación reforzada por los presagios y las profecías catastrofistas de los sacerdotes aztecas, explican, en parte, la actitud de temor y homenaje hacia el conquistador Hernán Cortés. Los aztecas perciben la conquista conforme a los presagios previamente anunciados por los sacerdotes. Lo seguro es que esas profecías ejercieron un efecto paralizador entre los aztecas que las conocían, y disminuyeron significativamente su capacidad de resistencia puesto que anunciaban, al mismo tiempo, el fin del mundo según sus mitos. Éste se destruye y se crea de nuevo después de los diferentes ciclos de vida. Pero, para los españoles, « El mismo acto de la conquista parece implicar, precisamente, la concepción cristiana del tiempo, que no es un retorno incesante, sino una progresión infinita hacia la victoria final del espíritu cristiano » T. Todorov, (2021, p. 439).

Así, vacilando entre un ritual y un acontecimiento puntual y natural, Moctezuma no pudo apreciar la situación de manera satisfactoria para la protección del imperio. No tuvo tampoco la capacidad de improvisar como lo hacían los españoles en función de las situaciones. Esta falta de adaptación

de acuerdo con las circunstancias del pueblo azteca, sin referirse a sus dioses, « crea una situación radicalmente nueva, enteramente inédita, una situación en la que el arte de la improvisación importa más que el del ritual » T. Todorov, (2021, p. 95). En cambio, los conquistadores sabían adaptarse cuando « hay necesidad de que a nuevos acontecimientos haya nuevos pareceres y consejos » H. Cortés, (1519, p. 55).

La captura de Moctezuma, sumo sacerdote, asestó un golpe devastador al sistema político-religioso azteca, sobre todo porque fue acompañado de acciones que intentaban demostrar la falsedad de la religión nativa (la destrucción de las imágenes y símbolos sagrados, la denigración de la clase sacerdotal, etc.). Para la mentalidad española, los sacrificios humanos debieron constituir un horror que puede explicar su intolerancia religiosa. El acabar con una obra demoniaca debería de contemplarse como una tarea obligada y no como la obra destructiva que supuso para el mundo azteca. El estatuto de dioses conferido a los españoles se confirmaba con las epidemias europeas importadas que no les infectaban en las mismas proporciones, ellos mismos, pero sí a los nativos. El hecho de que el sucesor de Moctezuma, Cuitláhuac, era una de las primeras víctimas de dichas enfermedades confirmó las opiniones más pesimistas sobre la invencibilidad española porque no se contagiaban. El rápido derrumbamiento del Imperio de Moctezuma se consumió no sólo como el resultado de un asalto por las fuerzas exteriores europeas, fruto de las debilidades del sistema de poder azteca pero sobre todo como el corolario de las espiritualidades azteca y española.

En vez de percibir la llegada de los españoles como un encuentro puramente humano, los indios lo integran dentro de una red de informaciones sobrenaturales, en las que el acontecimiento natural pierde su singularidad para inscribirse en un orden de creencias ya existente. Eso debilitó la resistencia indígena favoreciendo su propia derrota. El hecho de confiar

todo su destino a sus dioses había causado su pérdida. Por ejemplo, los indios tardaron mucho en desconsiderar a los españoles como dioses, pero sí lo suficiente para que la batalla estuviera definitivamente pérdida. A diferencias de la religión azteca que es politeísta, la cristiana, de los españoles, es fundamentalmente universalista e igualitaria. Ese universalismo justifica su intolerancia que admite el ejercicio de la violencia para con los indígenas que no la comparten. Prueba de ello, Cortés solía romper los ídolos de los aztecas. Pues como lo afirma Freud 1921, citado por D. Neri, (2020, p. 6), « Al final, toda religión ha de ser dura y sin amor hacia todos los que no pertenecen a ella. Al final, toda religión es una religión de amor a sus fieles y, por otra parte, es cruel e intolerante con los que no la reconocen ». El catolicismo ponía mucho énfasis en la obligación de los creyentes de luchar para invadir tierras y convertir a sus habitantes a « la única fe verdadera ». Los sacrificios humanos y el canibalismo que eran rituales corrientes entre los aztecas, al oponerse a los principios del cristianismo, justificaban tanto la conquista militar como la espiritual a través de las conversiones obligatorias del pueblo azteca al catolicismo, sobre todo en la fase colonizadora.

3. Colonización y Conquista espiritual de México

Conforme al objetivo inicial de acceder a las riquezas descubiertas en el Nuevo Mundo, tras la conquista militar, vino el tiempo de agradecer o recompensar a los conquistadores en contrapartida de los sufrimientos aguantados durante las campañas militares armadas. Por haber contribuido en la prolongación del territorio español en ultramar, los soldados que habían luchado en nombre de la Corona se convirtieron en colonos, al acabar la guerra. Por eso, deberían recibir pedazos de tierras, verdadera riqueza en aquella época, afín de sacar el provecho económico esperado. En la misma perspectiva, la

Corona española debería marcar la presencia española con la construcción de los asentamientos y otras estructuras administrativas de inspiración castellana. Y como era necesario trabajar físicamente para poder enriquecerse y que la Corona necesitaba también riquezas para paliar las debilidades de las actividades económicas, causadas por la guerra de la Reconquista esencialmente, el pueblo azteca, vencido militarmente, debería servir de mano de obra barata y dócil, al menos en teoría; abriendo así la fase colonizadora.

Sin embargo, el fin de la conquista no significó, de inmediato, la pacificación de los territorios recién conquistados. Por ello, se enfatizó la evangelización de los pueblos vencidos no solo para sosegar las comarcas evitando revueltas u otras formas de resistencias, sino también para aprovechar trabajadores dóciles puesto que los evangelios insistían en los principios del amor del prójimo, de perdón y de respeto de las autoridades establecidas por Dios para estar salvados. Tanto se distribuyó las tierras a los conquistadores como bienes materiales, se dio cierto número de indígenas a los nuevos dueños de las tierras recién conquistadas para que les aleccionaran y les dieran una instrucción religiosa. Lo seguro es que aunque España fue un país católico, todos los españoles no eran verdaderos cristianos convertidos y tampoco poseían competencias para cristianizar realmente a los nuevos súbditos de la Corona española que eran los indígenas. De allí, algunas desviaciones observadas pues, en vez de adoctrinarles religiosamente, se les explotaban con fines económicos respecto a su objetivo inicial. Por ello, la religión se había puesto al servicio de la economía. Fue desde esta perspectiva que consideramos el evangelio como medio para alcanzar fines económicos pero no como un fin como inicialmente presentada.

La posesión de la tierra fue una « merced real » otorgada por los representantes de la autoridad real a aquellas personas que la merecían, por haber conquistado territorios para la corona

o por haber realizado una acción digna de premio. Debido a la abundancia de tierras y afín de convertir las mercedes en unidades productivas y rentables, era necesario conseguir la encomienda. A pesar de la derrota, los conquistadores y sus hijos no se resignaron a obedecer a las autoridades coloniales y volvieron a ignorar las leyes imponiendo la práctica de «obedecer y no cumplir». Esta situación nos revela que la conquista española en América y específicamente la de México no respondieron exclusivamente a fines económicos sino también a fines misionales. Fue en esta perspectiva que las misiones eclesiásticas cuidaban a los indios tanto en el plan espiritual como en el material y ejerció cierto control sobre los tributos y las prestaciones personales de los encomendados, el trabajo forzado de la mita, etc. La Iglesia consideraba al indio como un niño pequeño al que había que proteger, en primer lugar, del acaparamiento de tierras. Sus bienes comunales estaban expuestos a la codicia de los encomenderos y de ese modo, se evitaría un mal irreparable para la comunidad indígena. Por eso, había que aislarla con respecto a los españoles, mestizos o negros a los que les estaba prohibido permanecer en las reducciones y pueblos indígenas con el fin de facilitar una mejor conversión, una mejor recaudación del tributo, un perfecto control frente a posibles levantamientos y, especialmente, una mejor «protección» del indio contra las agresiones externas. Con el fin de proteger al indio, se elaboró en el siglo XVI un estatuto particular para los indios. Se trataba de un compromiso entre el paternalismo de los misioneros, la voluntad de control de los gobernantes y la presión de los colonos, lo que dio lugar a la creación de la república de los indios; una institución de carácter rural. Dicha república tenía sus orígenes prehispánicos en el Capulí mexicano o ayllu incaico en la que todos los miembros se consideraban parientes entre sí y estaban vinculados a sus tierras. Las reducciones impusieron la fundación de nuevos pueblos de indios, reuniendo en ellos a las

comunidades sedentarias con el fin de que fueran capaces de mantenerse por sí mismas y de satisfacer el pago de tributo. « La preocupación de conversión adopta aquí un aire absurdo, y el remedio realmente no está a la medida del mal » T. Todorov, (2021, p. 183).

Los pueblos de indios se configuraron con una estructura institucional de inspiración castellana pero bajo la administración indígena, dirigida por un cacique o curaca. Éste era un jefe local, perpetuado en una nobleza menor rural y hereditaria, de acuerdo con las leyes castellanas de sucesión. La tarea de los caciques consistía en obtener el tributo de los indios, distribuir el trabajo y la gestión de la comunidad indígena según su tradición. En un principio, el cacique estaba bajo la autoridad de un encomendero cuando existía la encomienda de servicio. Cuando esta fue sustituida por la encomienda de tributo, los caciques pasaron a depender de la autoridad del corregidor del indio, ayudado por el alcalde de indios, alguaciles e intérpretes. Desde el punto de vista cultural, se instituyeron y consolidaron una serie de culturas mixtas indio-coloniales. En muchos casos sufrieron la esclavitud por parte de los españoles que predicaban la fe con la espada. La misma fe cristiana que se puso al servicio de la conquista militar o sea que incentivaba a los españoles en su determinación de borrar todos los rasgos culturales y religiosos de la civilización azteca, fue utilizada como un medio para sacar provecho del suelo y subsuelo de las tierras conquistadas. Pues, los encomenderos por ejemplo no se preocupaban solo de educar religiosamente a los indígenas de los que disponían sino que necesitaban también su fuerza de trabajo para enriquecerse. Pues, para gozar de las riquezas del nuevo continente, resultaba imprescindible usar una mano de obra nativa. Pero al percibir los indígenas la sobreexplotación económica de la que eran víctimas como la prolongación de la conquista militar a través de los sufrimientos y traumatismos, apareció la evangelización o mejor dicho la conversión más o

menos forzosa como una estrategia para sacar beneficios materiales de manera insidiosa. En este sentido, la conquista, en su acepción general, evolucionó partiendo de la espada durante las campañas militares hasta la cruz durante la colonización. Pero, en ambas situaciones el objetivo perseguido era lo mismo, o sea aprovechar las oportunidades económicas. La palabra de Dios durante esta tercera fase de la aventura ultramarina colombina después del Descubrimiento y la Conquista, servía mucho más para evitar revueltas y facilitar la gestión de las colonias que para salvar las almas perdidas o civilizar a los aborígenes salvajes. Pues, al predicar el perdón, el amor del prójimo y el respeto de las autoridades « establecidas por Dios », es decir los dirigentes coloniales, los aztecas no tenían otro remedio que aguantar los sufrimientos dejando a Dios la responsabilidad de curar sus heridas físicas y psicológicas. El hecho de que la espiritualidad azteca admitía varios dioses facilitó su evangelización. En nombre de sus dioses, podían soportar peores angustias. Eso era favorable para los españoles que deberían sacar el provecho económico incluso sirviéndose de la palabra de Dios. Pues, si « para Colón, el objetivo era extender la religión cristiana, [pero] en la práctica, la religión es usada como un medio para justificar determinadas acciones de conquista. De algún modo, fin y medios han intercambiado sus lugares » T. Todorov, (2021, p. 441).

Más aun, toda la obra colonizadora en América se encaminó según instituciones hispánicas muy antiguas como la Firma de Las Capitulaciones al emprender la empresa, el quinto real en los repartos, ceremonia en la fundación de ciudades, la instauración del Cabildo como célula básica de la administración, etc. De esta forma, los sistemas tradicionales castellanos sirvieron de fundamentos a la conquista y su protagonista y ejecutor apareció como un representante vivo de la tradición del pueblo. Conforme a estos ideales de la Corona, el conquistador se convirtió en poblador porque estaba

convencido de que si no hubiera poblamiento, no habría conquista y, por ello, no se convertiría la gente H. Raquel Zapico, (1991, p. 105).

Conclusión

El objetivo de este trabajo era analizar el impacto determinante que tuvieron las religiones española e indígena en el derrumbamiento y la colonización del imperio azteca. Mientras las creencias indígenas constituían un obstáculo a su capacidad de resistencia ante los conquistadores españoles, éstos, en cambio, usaban las suyas como un elemento incentivador para obtener la victoria final. La religión azteca fue el principal factor justificativo de su derrota fulgurante durante la campaña militar y un instrumento que facilitó su sobreexplotación en las plantaciones de algodón, caña de azúcar, los yacimientos de plata, de oro o en los domicilios de sus amos. Fue la religión católica el motor de la economía colonial en el Nuevo Mundo en general y en México en particular. En esta búsqueda incesante del enriquecimiento, la fe católica ha sido, para los españoles, un aliado de suma importancia y determinante durante la colonización. Siendo la dimensión religiosa al centro del funcionamiento de la sociedad azteca- como en la época medieval- y subordinando toda toma de decisión por una consulta previa a sus dioses en función de las situaciones, el imperio azteca era muy vulnerable puesto que no pensaba poder asegurar u organizar su propia defensa sin la intervención de sus divinidades. Este pensamiento medieval contrastaba mucho con el europeo que ponía el Hombre al centro de su destino. El imperio azteca, al descansar su destino sobre un sistema político-religioso llevaba los gérmenes de su propia destrucción. También por no ser una verdadera autoridad central sino una conglomeración de pueblos desvinculados, el pueblo azteca comportaba un alto grado de subordinación y sumisión

del individuo al estado y a dios, desarrollando un grado de conformismo social. Mientras las creencias indígenas en general y aztecas en particular constituían el fundamento de su prosperidad, durante los siglos anteriores a la llegada de los europeos, la fe cristiana fue un medio que permitió a los conquistadores europeos y singularmente españoles a conseguir sus fines económicos. El monoteísmo cristiano contribuyó a la victoria militar de los españoles. La intransigencia de la religión de los conquistadores había vencido la tolerancia de la religión azteca en este contexto.

Referencias bibliográficas

Aguilar A. (2003). « La negociación entre la fuerza hegemónica española y la minoría indígena durante la conquista y colonización de América », *X Edición de la Gaceta hispánica*, Madrid, [en ligne] www.gacetahispanica.com p.1-16.

Caso A. (2014). *El pueblo del Sol*, Ilus. De Miguel Covarrubias. Ed. México: FCE, 139 p.

Cortés H. (1519). *Cartas de Relación de la Conquista de la Nueva España*, Madrid, 109 p.

Díaz Del Castillo B. (1928). *Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España*, edición de Guillermo Serés, 1025 p.

De Las Casas B. (1522). *Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias*, Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006 Edición de José Miguel Martínez Torrejón, 209 p.

Delgado García G. (2010). « Conceptos y metodología de la investigación histórica » *Revista Cubana de Salud Pública*. v.36, n.º.1, <https://www.scielosp.org/pdf/rcsp/v36n1/spu03110.pdf>, pp.9-18

GARAY Cristian, 1990, « La caída de los ídolos», Universidad de Santiago de Chile, pp. 95-106

Martínez M. C. (1992). *Cortés, Hernán, Cartas de relación*; nota preliminar de Manuel Alcalá, México, Porrúa, 1970 [16ª reimpresión, 1992].

Martínez M. C. (1960). *Cartas de relación de la conquista de la Nueva España, escritas por Hernán Cortés al emperador Carlos V y otros documentos relativos a la conquista, años de 1519-1527*: Codex Vindobonensis S. N. 1600, Geleitwort Josef Stummvoll; Introduction and bibliography Charles Gibson, Graz, Akademische Druck, pp.1-4

Neri D. (2020). « Fantasías coloniales en la historia y psicopatología de nuestro colonialismo », n°19, <https://www.temasdepsicoanalisis.org/> , [Consultado el 28 de agosto de 2024]

Raquel Zapico H. (1991). « Reflejos de la tradición castellana en las crónicas de la Conquista y Colonización Americana (Siglo XVI) », in *Cuadernos Humanidades*, portalderevistas.unsa.edu.ar, pp. 99-113.

Sanja K. (2020). « La imagen del conquistador español en la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España », Universidad de Zagreb, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, <https://zir.nsk.hr/islandora>, pp.1-27

Todorov T. (2021). « La conquista de América. El problema del otro Madrid: Siglo XXI, 1987 ». *Cartaphilus Revista de investigación y crítica estética*, n°19 pp. 423-466.

MENORES EN LAS FILAS DE LAS MIGRACIONES AFRICANAS HACIA ESPAÑA

Gaelle M'VE

Université Omar Bongo, CERILA

gaillemve@gmail.com

Résumé :

Le phénomène de l'émigration africaine en Espagne déplace de nombreuses populations chaque jour dans l'espoir de trouver de meilleures conditions de vie. Parmi les migrants un groupe inhabituel s'est greffé au voyage : les Mineurs Non Accompagnés. Agés de douze (12) à dix-sept (17) ans, des adolescents laissent leur famille, leur pays pour un long voyage vers l'inconnu. Les mauvaises conditions d'existence poussent ce groupe à quitter si tôt leur milieu de vie. Modifiant ainsi, les flux des migrations internationales. Par des itinéraires variés, ils sont exposés aux violences des contre bandits et le subterfuge des trafiquants tout au long de leur parcours migratoire. Partant d'une documentation fournie par les organismes de protection infantile et des sites officiels dédiés à ces questions, le traitement des Mineurs non Accompagnés oscille entre protection et abandon.

Mots clés : Mineurs Non Accompagnés, motivations, routes, protection, abandon.

Abstract:

The phenomenon of African emigration to Spain displaces many populations every day in the hope of finding better living conditions. Among the migrants, an unusual group has joined the journey: Unaccompanied Minors. Aged from twelve (12) to seventeen (17), adolescents leave their family, and their country for a long journey into the unknown. Poor living conditions push this group to leave their living environment so early. Thus, modifying the flow of international migration. Through varied routes, they are exposed to the violence of contrabands and the subterfuge of traffickers throughout their migratory journey. Based on documentation provided by child protection organizations and official websites dedicated to these issues, the treatment of unaccompanied minors oscillates between protection and abandonment.

Keywords: *Unaccompanied minors, motivations, routes, protection, abandonment.*

Introducción

Desde los años 2000, el fenómeno de las migraciones africanas en la Unión Europea, principalmente en España volvió un tema de actualidad continúa. Pequeñas embarcaciones: *cayucos, pateras* acostaban a diario en las islas Canarias. En estas embarcaciones figuraban no solo hombres adultos africanos sino también menores extranjeros no acompañados, en adelante MENA¹ (H. Hadjab Boudiaf, 2011, p. 925) que constituye el panel de nuestro estudio teórico.

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas define los MENA como “aquellos menores que están separados de ambos padres y otros parientes y no están al cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre, incumbe esta responsabilidad” (acnur².org). En otros dichos, se trata de chicos y chicas menores de dieciocho (18) años que migran sin el cuidado de ningún adulto.

La problemática de la llegada de los menores no acompañados en España llama nuestra atención porque es uno de los problemas que acompañan al fenómeno de la emigración de la diáspora africana en España. Eso, no solo por las dificultades administrativas y de gestión que plantea este colectivo, sino también por los desafíos que impone a la sociedad de acogida. Hay una nueva configuración de las migraciones de África a Europa, que despierta nuestro interés. Así pues, el análisis de unos aspectos relativos a la migración de los MENA parece necesario para entender estos cambios notables.

¿Por qué estos niños dejan sus países, sus casas incluso sus familias? ¿Por qué se van? ¿Dónde están sus familias? ¿Cuáles son sus aspiraciones al abandonar su país? ¿Qué están

¹ MENA (Menores No Acompañados).

² Agencia de la ONU para los Refugiados.

buscando tan jóvenes? ¿La sociedad española está competente y capacitada a recibir los MENA?

Existe una normativa que regula la situación de los MENA en España. Al llegar al país de destino el menor necesita protección y seguridad por parte de la administración. Pero, al cumplir la mayoría de edad, aunque su situación no evoluciona, está dejado de lado. De aquí en adelante, está considerado como un inmigrante sin documentación, sin recursos económicos, sin apoyo social y sin formación profesional. De la situación de menor a la de migrante, el joven puede vivir el abandono. ¿Cuál es el papel de las autoridades españolas en este proceso de integración social de los MENA?

Con los análisis de la prensa española, el fenómeno de los MENA ha derivado en la deshumanización de un colectivo en situación de extrema vulnerabilidad. El fenómeno de la emigración ilegal de los africanos en España ha alterado la imagen de los MENA. Se trata aquí de presentar a este grupo como los adolescentes que están solos y expuestos a un riesgo de exclusión y de desamparo.

En este estudio, hemos distinguido dos grupos entre los menores africanos: Los menores procedentes del Magreb³ y los oriundos de África subsahariana⁴. Esto porque ya existe una literatura que trata de manera distinta de los motivos y del perfil y estos dos grupos.

Así, nos referiremos entre otros, al estudio de H. Hadjab Boudiaf, *“Entender el fenómeno de los llamados Menores Extranjeros No Acompañados”*, (2011) en el que evoca la procedencia de los menores marroquíes y los motivos que impulsan la migración.

Además, nos apoyaremos también en el artículo de J. Iglesia Martínez titulado *“Barça y Barzakh: la migración internacional de menores inmigrantes no acompañados de*

³ Parte del noroeste de África, que comprende Marruecos, Argelia y Túnez, Mauritania.

⁴ Todos los países del continente africano que se encuentran al sur del Sahara.

origen subsahariana hacia las islas Canarias”, (2009) que analiza las características sociales y migratorias de los menores subsaharianos. Veremos si hay semejanzas o disparidades en los rasgos sociales de los menores subsaharianos y los oriundos del Magreb.

Debido a su vulnerabilidad, el colectivo de los MENA tiene unos organismos y organizaciones dedicados a su cuidado en el mundo y espacialmente en España. Partiendo de una documentación: (estudios, informes, datos oficiales), analizaremos los rasgos migratorios y sociales de este grupo de migrantes. Observaremos la evolución de los actores del fenómeno de la migración, las causas y motivos que llevan los MENA a dejar sus hogares, los riesgos padecidos por los jóvenes en el camino hacia España, y los desafíos de la sociedad de acogida, no preparada a la llegada de este grupo de migrantes.

1. Entender el fenómeno de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA)

1.1. Motivos de la emigración de menores africanos

Las desigualdades entre los países desarrollados y los territorios en vía de desarrollo son al origen de los movimientos migratorios de los MENA. Las condiciones de precariedad económica en los países de origen impulsan el deseo de viajar para cambiar su destino. La pobreza en la que viven las poblaciones incrementa el sueño de una vida mejor en Europa.

La falta de cualificación profesional no permite la inserción de los jóvenes en la vida activa. La mayoría queda al margen de la vida económica provocando una ausencia de una perspectiva futura. Así, la expectativa de buscar un trabajo bien remunerado en Europa, constituye el principal motivo de la migración. Llevar una vida digna en el país de destino y sobre todo ayudar a toda la familia que se había movilizadado por el

proyecto, animan los jóvenes a emprender el viaje con la determinación necesaria. La necesidad en Europa de una mano de obra extranjera y barata, ha contribuido a la llegada de los migrantes como analizado en este fragmento:

“La existencia desde finales de los años 80 de una fuerte y creciente demanda de trabajo flexible, barata y de baja cualificación por parte de las nuevas economías desarrolladas europeas; una demanda que encaja, perfectamente, con la vulnerabilidad social, jurídica y laboral en la que desempeña, generalmente, el trabajo de los inmigrantes” (J. Iglesias Martínez, 2009, p. 221).

Todos los motivos evocados, son comunes a la juventud del continente africano. Tanto en África subsahariana como en los países del Magreb, la carencia de infraestructuras y de programas sociales de proximidad, adaptadas a las necesidades de los adolescentes, no dejan entrever posibilidades de un futuro prometedor.

Además, en África subsahariana viajar puede ser sinónimo de éxito social para uno mismo y para la comunidad entera. Ya que es una ocasión por el migrante de optimizar sus oportunidades y posibilidades de adquirir experiencia y quizás bienes materiales. La emigración es un fenómeno muy arraigado en Senegal, por ejemplo. De eso, depende la importancia que se atribuye a uno en la sociedad. Tener un migrante en las familias senegalesas es un honor para toda la familia, que implica respeto y consideración por la comunidad. Así, la edad no importa todo depende del solicitante. Si tiene recursos, puede irse no solo para él mismo sino por la comunidad como lo afirma este trozo:

“¡Viajamos por la comunidad! ¡Viajar se ha convertido en un asunto de familia! Las familias con

emigrantes están mejor consideradas en la comunidad. Y si no tienes hijos que hayan viajado, incluso en las ceremonias religiosas u otras consuetudinarias, son las personas que tienen a sus hijos en otro lugar las que las que están mejor vistas. Y a los demás se les deja de lado o se les subestima. Esto ha sublevado a muchos padres y madres, que incluso animan a sus hijos a viajar” (Fundación Alternativas, 2024, p. 75).

Así, la familia desempeña un papel decisivo en el proyecto migratorio. Se considera como una competición entre familias. De ese modo, incluso los jóvenes de menos de 18 años migran para dar posibilidades a su familia de mejorar sus condiciones de vida.

Al igual de los adultos africanos, los menores huyen la pobreza en un continente muy rico con muchos recursos naturales, pero donde el reparto es muy desigual. Esto no ofrece oportunidades a la juventud africana en busca de seguridad alimentaria y protección institucional por los empleos.

Por eso, los menores del continente africano, intentan escapar a un medio ambiente de pobreza, guerras, catástrofes naturales, desestructuraciones familiar o persecuciones.

1.2. Perfil de los menores

La inmensa mayoría tiene familia en sus países de origen y unos conocidos en los países de destino. Procede de entornos sociales bajos y vivía en barrios marginales. La edad media de estos menores se sitúa entre 14 y 18 años, aunque hay unos niños de 12 años que ingresan las filas de las migraciones internacionales (Fundación Nuevo Sol, 2009, p.12).

Los MENA presentan carencias significativas en términos escolares por sufrir un proceso escolar muy breve. Pero

han incorporado a una edad temprana al mercado laboral con el fin de contribuir a la economía familiar.

El retrato que unos investigadores de la problemática conciben del menor marroquí no se aleja mucho de los criterios evocados, como podemos verlo en este fragmento:

“Se trataría de un varón, de nacionalidad marroquí, con la edad comprendida entre los 16 y los 17 años y un nivel de formación básico, esto es, apenas si sabe leer y escribir en su idioma materno. Su religión es el islam, aunque se declara poco practicante. Al llegar a España hablaba el dialecto marroquí y no conocía nada de español. (...) Ha trabajado desde edades tempranas en trabajos diversos, normalmente como aprendiz de mecánico, albañil, carpintero, panadero o en la venta ambulante” (H. Hadjab Boudiaf, 2011, p. 926).

Cualquier sea el origen de los MENA, el nivel educativo, la situación social de las familias o la necesidad de trabajar de esta categoría de migrantes se revelan comunes a los menores, como ilustrado en este trozo:

“Los menores subsaharianos presentan en las líneas generales un perfil educativo bajo: 7 de cada 10 menores no terminan la educación primaria y un alto porcentaje de ellos están sin escolarizar; en concreto el 50%”. [...] En lo referido al perfil laboral, estamos ante un colectivo de menores e inmigrantes marcado por una temprana incorporación al mercado de trabajo en sus países de origen. Los MINAS⁵ subsaharianos, desde muy jóvenes, han asumido cargas laborales dentro de sus familias de origen y han tenido que contribuir al sostenimiento de la economía familiar en detrimento,

⁵ Menores Inmigrantes No Acompañados de origen Subsahariano (J. Iglesia Martínez, 2009, p. 217)

por ejemplo, de su trayectoria educativa” (J. Iglesia Martínez, 2009, pp. 225-226).

En la mayoría no se trata de menores abandonados, sino que viven en familias extensas con la presencia de un padre al mínimo. Pero, las condiciones de vida en hogares muy extensos les obligan a trabajar y a contribuir muy temprano, al desarrollo de la familia. Así, en el camino de la migración, tienen el deseo de satisfacer a su comunidad volviendo el héroe de la familia al establecerse en Europa.

1.3. Países de procedencia

La cercanía entre el Magreb y el continente europeo ha convertido esta parte del continente en una región de tránsito por los migrantes.

Cabe subrayar que esta proximidad constituye primero, una ventaja por los nacionales del Magreb ya que los marroquíes son muy representativos entre los migrantes en España, como revelado por datos oficiales:

“Como ya ocurriera en 2021, Marruecos seguía siendo el principal país de origen de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que llegaron a las costas españolas también en 2022. Concretamente, un 52% sobre el total de los mismos provenía de este país del norte de África” (Statista, 2023).

De la misma manera, el destino de un joven marroquí puede cambiar rápidamente como lo relata un joven de dieciséis (16) años en un artículo de prensa.

“Ese día salí y de camino a la escuela me encontré con un chaval (joven) que iba para Ceuta y yo, que tenía el pasaporte encima, cambié de destino. No fui al colegio sino a la frontera” (S. Sánchez, 2021).

Los datos muestran con claridad Marruecos como país de mayor peso durante varios años, en lo que se refiere a la procedencia de los menores en España. Los demás países africanos le siguen con porcentajes insignificantes:

“En términos de nacionalidad, hace dos años, las personas de nacionalidad marroquí representan más del 71% del total. A fecha 31 de diciembre de 2023, esta proporción se mantuvo en un 67%. En relación a los varones, los marroquíes representan el 68%. A gran distancia, les siguen los provenientes de Gambia (9%), Argelia (6%) y Senegal (4%)” (Registro Central de Extranjería, 2023).

Estos datos parecen contradictorio respecto a las informaciones vinculadas en la prensa española. Al leer unos artículos, el fenómeno de los MENA en España es una “invasión” o una “avalancha”.

Pero, según los datos recogidos por UNICEF⁶, la población de menores de edad llegada a España no parece indicar una “invasión”, aunque se nota un aumento de datos según el periodo.

Figura 1: Evolución de llegadas marítimas de menores de edad

Años	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Número de MENA	473	695	2471	7781	3382	3890	1069

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de *UNICEF (2023)*

⁶ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, creado en 1946.

La tendencia de llegadas de MENA es creciente, sobre todo a partir de 2017, y alcanzó un pico máximo en 2018, cuyo el mayor volumen de llegadas se registraba en Andalucía, Ceuta y Melilla.

En 2019 el volumen de llegada se reduce a la mitad y se mantuvo el año siguiente. Quizás la pandemia de la Covid 19, que implicó el cierre y una vigilancia aguda de las fronteras puede justificar esta disminución.

En 2021, hay un aumento del volumen de las llegadas de los cuales la UNICEF señala los cinco principales países de origen de los MENA que son: Argelia, Guinea, Mali, Marruecos y Senegal (UNICEF, 2023). Los principales países de origen de los MENA no son diferentes de los de migrantes adultos. En la mayoría de los casos, los MENA migran en los países en los cuales tienen conocidos. En el caso de España, quizás los relatos y experiencias de antiguos migrantes motivan los jóvenes a migrar en los mismos países.

2. Rutas de las migraciones hacia Europa

Para llegar a Europa, los menores que viajan solos utilizan las mismas rutas que los migrantes adultos. Los menores se incorporan en las filas de las migraciones tradicionales. La duración de los viajes puede llegar a meses incluso años en algunos casos.

2.1. Ruta de África Occidental

Esta ruta comprende la travesía desde unos países africanos como Senegal, Mauritania, Marruecos hasta las islas Canarias. En efecto, las costas senegalesas distan 1.500 kilómetros de las islas Canarias. Las embarcaciones parten desde Senegal, Gambia, Guinea Conakry o Guinea Bissau.

La ruta de la costera del mediterráneo occidental es elegido por muchos candidatos a la emigración ilegal. Los

menores subsaharianos emprenden su viaje desde la ciudad de Dakar (Senegal) para llegar a Mauritania en la ciudad de Nouadhibo siguiendo la frontera de Bir Gandouz para acceder a Marruecos, desde donde los niños migrantes se dirigen hacia las principales ciudades marroquíes Rabat, Casablanca etc. Aunque este itinerario es mayoritariamente recorrido por los senegaleses, es también usado por los migrantes de origen nigeriano o marfileño.

Cabe señalar que Marruecos constituye el principal país de tránsito por los migrantes subsaharianos por su estratégica posición geográfica con el continente europeo. Así, el objetivo es alcanzar una ciudad marroquí para enseguida, intentar la travesía por las costas españolas. De este modo, el viaje transahariano es una opción como evocado en las líneas mencionadas a continuación en este artículo de prensa:

“Hay dos rutas principales: una que pasa por la ciudad de Agadez en Níger y que es recorrida principalmente por migrantes anglófonos, que gozan de la libertad de movilidad que les reconoce la Comunidad Económica de Estados Occidental (ECOWAS) y otra que recorren mayoritariamente los nacionales de países francófonos, y pasa por Mali, por la ciudad de Gao. Las personas que conforman los flujos migratorios que transitan por ambas rutas se cruzan otra vez en Tamanrasset, Ghardaia, Argel u Orán, ciudad fronteriza marroquí” (R. Montenegro, C. G. Rivera, 2018).

El viaje hasta la frontera con Marruecos se estima que cuesta entre 600 y 1000 euros para los hombres, precio que se reduce para las mujeres y para los niños y niñas que viajan solos (Save the children, (2018).

A partir de 2007, con los acuerdos bilaterales entre España y Mauritania luego España y Senegal, las llegadas por esta ruta

han drásticamente disminuido alcanzando su cota más baja en 2012, con 173 entradas (CEAR⁷, 2016).

La intensificación de los controles aeromarítimos y terrestres de las costas tanto por el Estado senegalés como por la Unión Europea han trasladado los flujos en varios puntos de embarcación, principalmente en África del Norte.

2.2. Ruta del Mediterráneo Oeste

Se trata de los itinerarios entre Marruecos y España que incluye tanto vías marítimas como terrestre. El acceso por tierra se efectúa a través de los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla. Escondidos dentro de vehículos, en los bajos de autobuses o camiones, incluso dentro de maletas, los menores africanos atraviesan los puntos fronterizos para acceder al continente europeo. Usan estrategias para alcanzar su objetivo, como lo relatan los periodistas de este artículo:

“Son las dos de la madrugada en el puerto de Melilla, y desde lo alto de fortaleza de la ciudad varios jóvenes observan a un barco, que está a punto de zarpar. Son menores de edad marroquí. No tienen padres en la ciudad. Miran atentos como varios marineros recogen las maromas del ferry de Balearia, que va a Málaga. Los chicos miran intentando adivinar si sus amigos, los que hace unas horas saltaron las vallas del puerto, habrían conseguido colarse en algunos de los camiones que ahora van por el mar. Tienen otra oportunidad: el otro ferry que queda atracado, de Armas. Saben que saldrán hacia la localidad granadina de Motril a las 8 de la mañana. Es el *risky*: colarse en los bajos de un camión, en el puerto, para que los lleve a la Península o al extranjero” (L.M. RIVAS, J. GUZMÁN, 2017).

En las rutas que los conducen a España los MENA arriesgan su vida. A bordo de parteras, persiguen la esperanza de

⁷ Comisión Española de Ayuda al Refugiado

conseguir una vida mejor, dejando atrás la pobreza y la falta de oportunidad.

Las malas condiciones que padecen los jóvenes durante el viaje pueden frenar su sueño. La ruta de la Mediterránea central que se revela mortal constituye uno de los obstáculos.

2.3. Ruta Central Mediterránea: una travesía mortal

Es el itinerario más mortal que va de Libia o Egipto para llegar a las costas sur de Italia y Malta. Nos incumbe presentar este itinerario, porque muchos migrantes emprenden esta ruta, incluso los MENA. Aunque las principales destinaciones son Italia y Malta, estos países pueden constituir un tránsito antes de encontrar al migrante en España o en otros países europeos.

La inseguridad de los viajeros es muy frecuente en esta ruta. Niños y mujeres dos colectivos vulnerables, están expuestos a violencias de contrabandistas y traficantes que operan en la región. En camiones o coches de particulares, los niños enfrentan la violencia de los traficantes como señalado en las líneas que siguen: “La ruta está controlada principalmente por contrabandistas, traficantes y otras personas que intentan atrapar a niños y mujeres desesperados que simplemente buscan refugio o una vida mejor” (UNICEF, 2017)

Los niños faltan protección por parte de la comunidad internacional. Vulnerables, los MENAS sufren violencia física y moral durante su itinerario migratorio. Los peligros padecidos por los niños no se limitan a las agresiones incluso la muerte puede subvenir como afirma este pasaje: “El año pasado [2016] 4.579 personas murieron realizando este cruce, o 1 de cada 40 individuos que lo intentaron. Se estima que entre los muertos había al menos 700 niños” (UNICEF, 2017, p. 3).

En efecto, después de la travesía del desierto los niños intentan atravesar el mar mediterráneo para acceder al continente europeo. Viajan en malas condiciones: apilados, sin herramienta de navegación, ni combustible suficiente. Es una

verdadera aventura durante la cual un número importante de MENA pierden la vida, como lo denuncia la Comisión Española de Ayuda al Refugiado:

“los traficantes embarcan a las personas migrantes y refugiadas en botes de goma o destinados a la pesca, prácticamente sin poder moverse por su cantidad, por lo que aumenta el riesgo de vuelco. Los motores son muy precarios, no se dispone de herramientas de navegación y el combustible no es suficiente para llegar a Europa (...) Los traficantes cobran más de 2.000 por la travesía potencialmente mortal. De hecho, se trata de la vía de acceso más peligrosa en la que un salto de 4.576 muertes o desapariciones en 2016. El total de personas fallecidas en el Mediterráneo asciende en todo el año a poco más de 5.000 personas, suponiendo esta ruta central mediterránea más del 90% de todas las muertes registradas” (CEAR, 2016)

Entre los jóvenes que emprenden este itinerario, sobresalen unas nacionalidades como revelado en este trozo:

“En 2020, la mayoría de estos niños eran varones (3288 varones; un 97,61 %) y solo se identificaron 79 niñas (un 2,38 %). La mayoría de ellos venían de Marruecos (un 42,12 %), seguido de Mali, Argelia, Senegal, Republica de Guinea y Gambia (...) De hecho, en 2020, alrededor de 3307 menores no acompañados (un 15,10 % más que el año anterior) llegaron a las costas españolas en botes pequeños y buques inestables” (Memoria del Gobierno español, 2020).

Es de notar que el inventario de las nacionalidades que aparecen aquí sobre los MENA es casi idéntico a los países de migrantes presentes en España. La emigración calificada de normal influye sobre la destinación de los jóvenes. Eligen los mismos países de destino, casi por el relato de los antiguos migrantes.

Los itinerarios emprendidos por los MENA durante su emigración en España pueden ser representados así:

Mapa 1: Las rutas migratorias de los menores migrantes.

Fuente: Save the children, 2019.

3. Los desafíos del fenómeno de MENA por España

Los desafíos de este colectivo residen no sólo en el estatuto que lo asigna la ley española e internacional en España sino también, en la capacidad de resolver, por parte de las autoridades

españolas las problemáticas de acogimiento, protección, e inclusión de los MENA.

3.1. Marco normativo

El marco jurídico de los MENA aplicable en España, toma en cuenta no solo los títulos registrados en la Constitución Española y la Ley de Extranjería, sino también lo previsto en los Convenios internacionales.

La Constitución española en su disposición 39 establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección de la familia y de los hijos respetando los acuerdos internacionales.

Además, el Código Civil, en sus artículos 20, 172 y 173 recoge la formalización del acogimiento, valora de los acogedores y otorga prioridad a la modalidad familiar frente a la residencia. Así, un MENA tiene derecho a la protección del Estado español en las mismas condiciones que los menores españoles y la Administración Pública tiene obligación de velar por su bienestar. Tiene derecho a la asistencia sanitaria, a la educación y a la asistencia jurídica gratuita.

El artículo 12 en su apartado tercero de la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero, sobre “Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, reconoce el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas extranjeras menores de dieciocho (18) años que se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad bajo la guarda o tutela de la Administración Pública. Pero como lo afirma Save the children España (2003, p.15) “aunque los menores no acompañados tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, la igualdad de acceso puede resultar difícil para los grupos de menores especialmente vulnerables”.

En efecto, unos menores detectados por las autoridades en Ceuta carecían de una residencia estable en el centro “La

esperanza”. Ellos con falta de tarjeta sanitaria, no podían acceder a un tratamiento continuado, más allá de las situaciones de urgencia

El artículo 9, de la Ley Orgánica 4/2000 establece el acceso de los MENA a la educación, como derecho y deber de todos los extranjeros menores de dieciocho (18) años en España. Este derecho comprende un carácter obligatorio y un acceso al sistema público de beca y ayuda. En cuanto a la educación infantil no obligatorio, la Administración pública se debe de garantizar un número de plazas suficientes para atender la demanda existente. Respecto a la educación postobligatoria, se dirige sólo a los extranjeros residentes, es decir los que se encuentran en situación administrativa regular en el territorio español. Por lo tanto, unos menores por el tramo de edad de los 16 a los 18 quedan excluidos del acceso a la enseñanza postobligatorio si no gozan de la documentación aferente.

El acceso al mercado laboral es importantísimo para los MENA pues, encontrar un empleo en el país de destino constituye una de las motivaciones de la migración.

Los menores tutelados en edad laboral a partir de dieciséis años, están exceptuados de la obligación de autorización de trabajo para el ejercicio de una actividad laboral o profesional que favorece su inserción social en la sociedad de acogida. Sin embargo, conseguir un puesto de trabajo y un contrato resulta difícil. En general el perfil del adolescente no favorece su inserción laboral. Un nivel académico escaso, ninguna formación profesional y el desconocimiento de la lengua española, son los principales factores que limitan la inclusión profesional de los jóvenes.

Los MENA pueden pretender a otros derechos en España, pero hemos limitado nuestro análisis a los más preponderantes, es decir, el acceso a la educación, a la residencia, a la asistencia sanitaria y al mercado laboral.

Pero, para gozar de los derechos precitados, el MENA debe ser tutelado por la Administración pública competente.

El principal problema de la aplicación del marco normativo sobre los MENA es que se encuentran entre dos sistemas: el de menor y migrante, inspirados por principios contradictorios de protección, para los primeros, el rechazo, y el control para el segundo grupo.

En general prevalece su condición de inmigrante y todo lo que ello conlleva. Es decir que se olvida que se trata de niños que merecen una protección debida a su estatuto de menor. Consideran primero, su situación de inmigrante que dificulta su protección. Finalmente, la condición de extranjero prima sobre la de niño.

3.2. El acogimiento

Una vez los MENA llegados a España, las comunidades autónomas deben garantizar su protección. Las formalidades a las que se someten los adolescentes a su llegada, determinan su situación que varía entre amparo y desprotección.

Primero, las entidades públicas deben determinar su edad para confirmar su estatuto de menor. Si el niño tiene la documentación o una apariencia clara de menor de edad, la comunidad autónoma ostenta su tutela, garantizando su amparo y el derecho a una residencia de régimen permanente.

Existen dos regímenes para proteger a este colectivo:

En una tutela familiar, existen familias de acogida con las que conviven los MENA desde su llegada a España. Aunque alcanzan los 18 años, siguen viviendo con estas familias que no recibirán la misma ayuda económica cuando son menores de edad.

La tutela residencial son centros de acogida que los MENA deben abandonar al cumplir los 18 años.

En unos casos, cuando la investigación llevada por los servicios de protección, concluye que el niño tiene una familia

capaz de cuidarlo o el país dispone de servicios sociales que garanticen el disfrute de sus derechos, el menor puede ser repatriado a su país.

En la mayoría de los casos, el retorno no es posible. El niño pasa a ser tutelado por la comunidad autónoma, que lo envía a un centro de primera acogida, de manera temporal, hasta que se decida una solución más adecuada. Los servicios de protección pueden decidir que permanezca en el centro hasta su mayoría, o pueden proponer un acogimiento familiar o una residencia donde son atendidos por personales cualificados. El estatuto de niño le otorga el acceso a diferentes derechos políticos, económicos, sociales y culturales, tales como el acceso a los servicios de protección infantil adecuados, educación, hogar y apoyo (P. Peláez Fernández, 2018)

Luego, si el joven no tiene la documentación necesaria o hay dudas sobre su edad, se somete a pruebas médicas para determinar su edad. Se trata de pruebas casi siempre radiológicas que no dan resultados fiables ni evalúan su madurez psicológica. UNICEF España en su estudio titulado “*Menores no acompañados*” (2023), deplora el uso excesivo de pruebas médicas sobre los MENA que no presentan garantías jurídicas suficientes.

Si a un niño se le identifica incorrectamente como mayor de edad, ya sea por un error en las pruebas o por su apariencia, está privado de la protección del Estado español.

Sin amparo de la administración pública, el adolescente se queda a vivir en las calles, a ser detenido por la policía por acceso ilegal en el territorio español, hasta ser expulsado del país, o ingresado en un centro de internamiento de extranjeros (CIE).

Por fin, cada niño tiene un plan individual, donde se detalla la educación que debe recibir en España y expuestos las medidas específicas de integración.

3.3. Inclusión o abandono de los MENA

El principal problema que existe en torno a los MENA es el procedimiento para pasar a la emancipación una vez el menor cumple la mayoría de edad. En efecto, hay muchos jóvenes que no han conseguido la inserción laboral suficiente para ser independientes.

Según un estudio de Amnistía Internacional (2024), la edad media de emancipación en España es de 30 años. Pero a los MENA, la administración española se les exige una autonomía completa a los dieciocho (18) años. Edad en la que la inmensa mayoría de joven no lo son. La desprotección de los MENA por parte de la administración española, al cumplir la mayoría de edad les deja en un gran riesgo de exclusión social. La tasa de paro entre la población menor de veinticuatro (24) años se sitúa en el 28,5% (INE⁸, 2024). Así, el joven vive el abandono por parte del país de acogida.

En unos casos, los menores tienen familias en el país de destino. Sin embargo, no pueden hacerse cargo de ellos, por su situación económica o administrativa. Así, para las familias en precario, el Servicio de Protección representa una vía para asegurar la estabilidad económica o la regularización del niño. Así es como, unas familias se sirven de la acogida institucional como estrategia de migración internacional como relatado por un joven migrante:

“Mi hermano estaba aquí (España) y un día llamó a mi tío (Francia) y le conto eso... que un chico vino y lo tutelaron en un piso, dieron los papeles y estudió...Me pasaron a mí, si vienes, ¿vas a estudiar...? Yo dije sí...Me llevaron a un autobús, que cogía pasajeros para Francia a Marruecos... con un hermano de amigo de mi hermano...llegamos por la noche aquí (Zaragoza)...al día siguiente me acompañó un amigo de...estuvo en

⁸ Instituto Nacional de Estadísticas.

Francia también...Él me llevo a la comisaria, a la central...Yo tenía miedo...entendí que le dijo que vine debajo de un autobús...Si te pregunta cualquier cosa, tu dile que si...cuantos años...Luego llegamos al COA” (Ch. Gimeno Monterde, 2013, p. 50).

Las familias sustituyen la tutela al Sistema de Protección. Una de las razones que conducen a unas personas a usar estrategias para aprovecharse del Sistema de Protección es sin duda la imposibilidad de la reagrupación familiar.

La integración social de estos niños sigue siendo un desafío. Unos indicadores muestran que España debe seguir mejorando las políticas de inclusión e integración de los MENA.

Las consecuencias evidentes de la integración ineficaz de los adolescentes se repercuten cuando cumplen dieciocho años. Dejando de estar bajo la guardia del Estado, el joven adulto toma su independencia que necesita unas condiciones. Pero, unos adolescentes alcanzan la adultez sin un permiso de trabajo como denunciado en este trozo:

“la ley contempla que la tarjeta de residencia de los jóvenes incluya una autorización para trabajar por cuenta ajena, pero, en la práctica hasta 2020, ese permiso se ha estado concediendo forma excepcional y solo si su centro o tutor lo demandaba ante la delegación de Gobierno. [...] En 2018 tan solo 218 jóvenes entre 16 y 17 años obtuvieron una autorización de trabajo, y solo 54 extutelados de 18 años lo consiguieron en ese año” (Amnistía Internacional, 2024).

Con un permiso de trabajo el joven puede buscar un empleo que representa un elemento fundamental en el proceso de integración. Son dos requisitos que permiten una autonomía y el empiezo de la integración. Permanecen límites en las políticas de protección y de integración de los MENA que señalan los

organismos de protección infantil, como evocados en las líneas que siguen:

“Algunos puntos débiles que aún se pueden observar son los siguientes: el nivel inadecuado de español, los procedimientos utilizados para determinar la edad, el retraso del sistema administrativo español, la falta de políticas educativas que estén dirigidas directamente a menores no acompañados, las malas condiciones de los centros de protección y la escasez de recursos destinados a estos niños” (Fundación Raíces, 2017).

El desafío de España en la problemática de los MENA reside también en la inversión en familias e infancia que parece insuficiente. En efecto, según los datos de UNICEF (2021) España realiza una inversión muy por debajo de la media de la Unión Europea. Representa solo 1,3% del PIB, a pesar de tener una tasa de pobreza infantil del 27,4%. Así, los MENA se encuentran en una situación de vulnerabilidad por su edad, la falta de un referente en España y la ausencia de una protección apropiada. Finalmente, se encuentran en situación de desamparo.

Además, la controversia sobre la edad de los niños migrantes viene de la creciente sospecha sobre las motivaciones reales de su llegada en España. El análisis de la prensa española que habla de “invasión” respecto al fenómeno de los MENA ha arrastrado un sentimiento de deshumanización de este colectivo.

Los prejuicios y estereotipos sobre los migrantes en general se añaden a su estado de vulnerabilidad. El procedimiento de determinación de la edad no es fiable y presenta peligros físicos y mentales para los niños con el uso de radiación en las pruebas médicas.

Además, el retraso en la aplicación de los procedimientos administrativos, las condiciones inadecuadas en los centros y la falta de recursos representan un desafío para una mejor acogida de esta nueva migración vulnerable e inhabitual.

Conclusión

En suma, detrás del acrónimo MENA se esconde la realidad de miles de jóvenes que se ven forzados a abandonar sus hogares por situaciones de pobreza y subdesarrollo, cuya consecuencia es la ausencia de una perspectiva de empleo y bienestar. A pesar de su corta edad emprenden las mismas rutas que los migrantes adultos y se enfrentan a múltiples violaciones de sus derechos durante su itinerario migratorio. A pesar de las dificultades encontradas por los MENA, no se rinden pues, su objetivo es llegar a España.

La migración de los MENA en España plantea muchas problemáticas desde el empiezo del viaje en los países de tránsito, hasta su llegada y su estancia en España. Migran con el sentimiento que sería relativamente fácil de ganar dinero. Sin embargo, el sueño y el proyecto del niño se enfrentan a su estatuto de MENA. Así, las expectativas previas en el momento de migrar suelen diferir de la realidad que encuentran en España.

Los requisitos del estatuto de MENA presentan dos posibilidades: Los que cumplen las condiciones requeridas para la protección pública permanecen tutelados por los servicios públicos hasta su mayoría. A pesar de esta tutela, unos terminan en la calle por falta de documentos necesarios para trabajar o conseguir un alojamiento. La escasez administrativa constituye un obstáculo significativo en la inclusión de los MENA, pues viven una vulnerabilidad continúa con una posibilidad de repatriación permanente.

El desafío de España reside tanto en el acogimiento adecuado y suficiente para los menores como en la inclusión y protección de este colectivo en la sociedad española.

Analizar la situación de los MENA en España, es plantear los incumplimientos en el proceso de acogida, de estancia y de integración de estos últimos. Se trata de un procedimiento y unas prácticas que denuncian también los

organismos de protección de la infancia como Amnistía Internacional.

Al ser retratados por la prensa y la televisión española como jóvenes reestructurados y conflictivos, los MENA generan juicios alarmistas en la opinión pública y son representados como una fuerte amenaza por España. Por eso, nuestro interés para entender el fenómeno de los llamados MENA en España.

Se necesita poner en marcha medidas para proteger a los niños en tránsito por medio de un sistema de pasaje seguro en las diferentes fronteras. Los protagonistas de las migraciones internacionales están cambiando así que los países de destino deben vigorizar la política de acogida, la legislación relativa para una capitalización de este colectivo en España.

Referencias Bibliográficas

Bibliografía

HADJAB BOUDIAF Habiba. (2011). “Entender el fenómeno de los llamados Menores extranjeros no acompañados”. *Actos de congreso internacional sobre Migraciones en Andalucía*, p. 925-934.

IGLESIAS MARTÍNEZ Juan. (2009). “Barça y Barzakh; la migración internacional de menores inmigrantes no acompañados de origen subsahariano hacia las islas canarias”. *Miscelánea comillas*, vol. 67, n° 130, p. 217-234.

PELAEZ FERNANDEZ Palmira, (2018), “Estado de la cuestión sobre los derechos de los MENAS en España: entre la protección y el abandono”, *Revista Educación social* n°27, p. 48-70.

Webgrafía

ACNUR. [Consultado el 10/07/2024]. www.acnur.org

Amnistía internacional [consultado el 01/10/2024].
www.amnesty.org

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
[Consultado el 12/07/2024]. <https://www.cear.es>

CUDDY Alice. “Europa o la muerte: los migrantes adolescentes que lo arriesgan todo para cruzar el Mediterráneo”. El 13/07/2023. [Consultado el 15/07/2024].
<https://www.bbc.com>

Fundación Alternativas. [Consultado el 05/07/2024].
<https://fundacionalternativas.org>

Fundación Nuevo Sol. (2009). *MENAS hacia las islas canarias*. [Consultado el 10/07/2024].
<https://fundacionlacaixa.org>.

Fundación Raíces. [Consultado el 15/07/2024].
<https://fundacionraices.org>

GUZMÁN Javier, RIVAS Luis Manuel. *Risky: menores que arriesgan la vida para escapar de Melilla*. El 26/06/2017. [Consultado el 13/07/2024]. <https://elpais.com>

Memoria del Gobierno español [Consultado el 04/07/2024]. <https://www.inclusion.gob.es>

MONTENEGRO Raquel, RIVERA Cristina G. *Las rutas de los migrantes no acompañados*. El 26/08/2018. [Consultado el 05/07/2024]. <https://www.diariodesevilla.es>

Registro Central de Extranjería. [Consultado el 10/07/2024]. <https://policia.gob.es>

Sánchez Santiago. “Los niños de radie: la historia de los menores que migran solos hacia España”. El 26/09/2024. [Consultado el 02/10/2024]. <https://www.aa.com.tr>

Save The Children. (2003). *Informe sobre la situación de los menores no acompañados en España*. [Consultado el 12/07/2024]. <https://www.savethechildren.es>

Save The Children. *Los más solos: Menores migrantes no acompañados*. El 21/05/2018. [Consultado el 15/07/2024].
<https://www.savethechildren.es>

Statista. [Consultado el 05/07/2024]. <https://statista.es>

UNICEF. (2017). *La infancia en peligro*. [Consultado el 04/07/2024]. <https://www.unicef.org>

UNICEF. *Una travesía mortal para los niños: la ruta de la migración desde África del Norte hasta Europa*. El 18/02/2017. [Consultado el 23/07/2024]. <https://www.unicef.org>

UNICEF. *¿“Qué piensas cuando te dicen MENA? Desmontando bulos sobre la infancia migrante no acompañada*. El 19/07/2024. [Consultado el 02/10/2024]. <https://www.unicef.org>

LA SOUS-SCOLARISATION DE LA JEUNE FILLE DANS L'ADAMAOUA SOUS LE PRISME DES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX DE 1979 A 2020

Georges ETOA OYONO,
Historien des Relations Internationales
Chargé de cours à la FALSH-UEb-Cameroun
georgesetoa@gmail.com

Résumé :

Depuis 1979, le Cameroun a ratifié presque tous les instruments juridiques internationaux, relatifs à la promotion et à l'encadrement de l'éducation de la jeune fille. Malgré cette position de facto louable, le bilan de l'appropriation de la situation de la scolarisation de la jeune fille dans la région de l'Adamaoua est resté mitigé. Le taux de scolarisation de la jeune fille n'a pas assez évolué. Nonobstant le déploiement du gouvernement et de certaines Organisations Non Gouvernementale (ONG) et parfois des investisseurs privés, pour contrer cet aspect des choses, les freins sociaux et culturels continuent de résister. Cette contribution n'a pas la prétention de réécrire l'histoire de la sous-scolarisation en Afrique subsaharienne à la suite de certains auteurs qui s'y sont illustrés. Sous le prisme des instruments juridiques internationaux qui encadrent la question des droits de la jeune fille, l'étude interroge l'action du gouvernement et les ressorts des freins de la sous-scolarisation dans cette localité. Dans une approche socio-historique d'analyse, l'on convoque une documentation empirique et des entretiens pour comprendre la manifestation et les réactions vis à vis de la sous-scolarisation dans cette Région.

Mots clés : *scolarisation, sous-scolarisation, Adamaoua, instruments juridiques, application.*

Abstract

Since 1979, Cameroon has ratified almost all the international legal instruments relating to the promotion and supervision of girls' education. Despite this commendable de facto position, the assessment of the situation of girls' schooling in the Adamaoua region has remained mixed. The school

enrolment rate for girls has not improved enough. Despite the efforts of the government and certain non-governmental organisations (NGOs), and sometimes private investors, to counter this, social and cultural obstacles continue to resist. It is not the intention of this contribution to rewrite the history of under-schooling in sub-Saharan Africa, following in the footsteps of certain authors who have made a name for themselves. Through the prism of international legal instruments governing the rights of young girls, the study examines the government's actions and the reasons behind the under-schooling in this locality. Using a socio-historical approach to analysis, empirical documentation and interviews are used to understand how under-education manifests itself and how people react to it in this region.

Key words: *schooling, under-schooling, Adamaoua, legal instruments, application.*

Introduction

La problématique de la sous-scolarisation des filles est un sujet d'actualité en Afrique subsaharienne, et particulièrement au Cameroun. Eu égard à l'importance et l'impact de la formation de cette catégorie humaine dans le fonctionnement et la construction, il est important de permettre à la jeune fille de jouir d'un de ses droits fondamentaux qui est d'être scolarisée. Le mot « scolarisation » vient du verbe « scolariser » qui signifie éduquer, instruire l'enfant en âge d'aller à l'école ou dès son bas âge. Le cadre pragmatique de l'action éducative consiste généralement à doter une localité d'établissements nécessaires à l'enseignement, mais surtout d'admettre les enfants à suivre l'enseignement dans ces établissements (Gountante Tchiame, 2011, p.56). Dans le cas spécifique de cette étude, Émile Genouvrier définit le concept de scolarisation, comme l'action de scolariser, c'est-à-dire dans un premier temps doter un pays, une région des établissements nécessaires à l'enseignement de toute une population. Dans un second temps, c'est admettre un enfant ou un groupe d'enfants à suivre l'enseignement d'un établissement scolaire (E. Genouvrier, 1995, p.346). En ce qui concerne cette étude, le mot « sous-scolarisation » est formé du

préfixe de valeur adverbiale « sous » qui marque l'insuffisance de scolarisation. Ainsi présentée, la sous-scolarisation est le fait de fréquenter l'école à un niveau élémentaire qui est inférieur à un seuil de référence, ou encore le fait d'avoir un niveau d'instruction élémentaire. Au terme du troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat du Cameroun (RGPHC), réalisé en novembre 2005, et de l'analyse de la carte scolaire du Cameroun de 2016 à 2020 réalisée par le ministère de l'Éducation de base, il apparaît que plus d'une dizaine d'années après la création des Zones d'éducation prioritaire (ZEP), un programme d'éducation pour palier à la sous-scolarisation, le nombre de filles scolarisées est toujours en baisse¹. Ce constat qui fait de l'Adamaoua l'une des régions les moins scolarisées, avec l'Extrême-Nord et le Nord, est confirmé dans un rapport d'analyse des données de la carte scolaire dressé par le Ministère de l'éducation de base (Minedub) entre 2015 et 2016². Pourtant, depuis 1979, le Cameroun a adhéré à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. L'on s'attendrait à une réelle évolution de la situation³. À ce jour, les derniers chiffres de l'annuaire statistique du Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC) sur la scolarisation des jeunes filles montrent que rien n'a évolué entre 2017 et 2020⁴. Ce constat est avéré et ne date pas d'aujourd'hui dans le grand Nord du Cameroun en général et dans la région de

¹ Les ZEP sont les régions où les indicateurs de scolarisation sont faibles. L'Adamaoua, l'Est, l'Extrême-Nord et le Nord y sont classés.

² Schoolmap Cameroon, « Zones d'éducation prioritaires : plus d'un million de garçons inscrits en 2020, contre 900 000 filles », 20 décembre 2021, disponible sur : <https://www.schoolmapcm.org/zones-de-education-prioritaires-plus-dun-million-de-garcons-inscrits-en-2020-contre-900-000-filles>, consulté le 30 juin 2024 à 4h36 min.

³ En 2020, l'indice de parité entre filles et garçons dans ces trois régions est inférieur à la moyenne nationale. Il est de 0,49 dans le Nord, 0,65 dans l'Adamaoua et 0,81 dans la région de l'Est. Cet indicateur à titre de comparaison, est de 0,98 dans le Centre, 1,05 dans le Littoral. Il est encore plus élevé dans les deux régions anglophones du pays : 1,16 dans le Sud-Ouest et 1,17 dans le Nord-Ouest. Cet indice de parité entre filles et garçons au niveau national est resté plafonné à 0,86. Un statu quo qui révèle par ailleurs que le taux de scolarisation dans certaines régions du pays demeure faible.

⁴ Cf Annuaire statistique 2020 du Ministère des Enseignements Secondaires (MINESEC) sur la scolarisation des jeunes filles.

l'Adamaoua en particulier⁵. C'est pourquoi, depuis 1979, comme d'autres pays, soucieux de la place de la fille dans la société, le Cameroun a ratifié presque tous les instruments juridiques internationaux⁶, relatifs à la promotion et à l'encadrement de l'éducation de la jeune fille. Malgré cette position a priori louable, le bilan de l'appropriation de la situation de la scolarisation de la jeune fille dans la région de l'Adamaoua est resté mitigé. Le taux de scolarisation de la jeune fille n'a pas sensiblement évolué au regard des données révélées au terme du 3ème Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) réalisé par le BUCREP. Plusieurs auteurs ont eu à réfléchir sur cette thématique de la sous-scolarisation de la jeune fille en Afrique en exposant des motifs divers de ce phénomène. Sans avoir la prétention de réécrire l'histoire de la sous-scolarisation en Afrique subsaharienne à la suite de ces auteurs, le sujet pose le problème du respect et de l'application des instruments juridiques qui encadrent la question au Cameroun, en prenant pour cas pratique la région de l'Adamaoua. Ainsi, nous formulons la question suivante : depuis 1979, comment le gouvernement camerounais s'est-il déployé pour venir à bout de la sous-scolarisation dans l'Adamaoua ? Les actions menées dans cette lutte au Cameroun vont-elles en droite ligne des dispositions juridiques internationales en la matière? Dans une approche descriptive et analytique, l'on examine la cohérence des actions eu égard aux dispositions juridiques internationales en la matière. La contribution s'organise en deux grands centres d'intérêts notamment, la construction sociopolitique de la sous scolarisation des filles dans la région de l'Adamaoua (I) et par ricochet l'analyse de l'application mitigée par le Cameroun des instruments juridiques en matière de scolarisation de la jeune fille (II).

⁵ Dans le commentaire des statistiques compilées par le MINESEC en 2020, on peut lire dans le Document budgétaire sensible au genre, que les régions du Nord, de l'Est et de l'Adamaoua sont les plus concernées par la discrimination dans la scolarité des filles et des garçons.

⁶ Par Instruments juridiques internationaux, nous faisons allusion aux Conventions, Protocoles, Déclarations et Résolutions de l'ONU et de l'UA, qui encadrent et protègent les droits de l'enfant et de la jeune fille.

I. La construction sociopolitique de la sous scolarisation des filles dans l'Adamaoua entre 1979 et 2020

Depuis son adhésion à la lutte pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en 1979, la situation sociale du Cameroun en matière de scolarisation de la jeune fille est peu enviable. Marquée par des clichés et des stéréotypes, la jeune fille est peu représentée dans le milieu scolaire, mais, davantage confinée dans le foyer et son rôle se résume à des travaux ménagers. Toutefois, cette perception n'a pas été très vite prise en compte au Cameroun et la région de l'Adamaoua en particulier. Le phénomène de la sous-scolarisation est resté un fait réel aux causes multiples et palpables pendant plus de cinq décennies (I.1.) et n'est pas sans conséquences multiples et multiformes (I.2.).

I.1. Une réalité aux causes multiples

Le phénomène de la sous scolarisation dans la région de l'Adamaoua tire ses origines de multiples facteurs sociaux (I.1.1), culturels (I.1.2), voire politiques (I.1.3), qui ne datent pas d'aujourd'hui.

I.1.1. Les pesanteurs socioculturelles de la sous-scolarisation de la jeune fille

Elles sont presque semblables à celles observées dans le grand Nord-Cameroun.

I.1.1.1. L'ignorance ou la méconnaissance du bien-fondé de l'école

Dans le cadre social composé en partie de la famille, scolariser une fille dans les pays en développement se traduit par une perte de revenus ou d'aide à la maison⁷. Il arrive que les

⁷ Plan International, « Causes et conséquences des discriminations des filles face à l'éducation », 20 mai 2022, disponible sur : <https://www.plan-international.fr/nos-combats/education-et-formation->

familles n'aient pas les moyens de contribuer aux frais scolaires ou d'acheter les fournitures et les uniformes. Et, souvent, lorsqu'il faut faire un choix entre une fille et un garçon, la famille consacre ses maigres ressources à l'éducation du garçon, considérant qu'il s'agit d'un meilleur investissement à long terme. Une sorte d'illusion sociale que tente de déconstruire l'historien Joseph Ki-Zerbo en démontrant le caractère important de la fille scolarisée et bien formée pour le progrès de la société de la manière suivante :

La valeur ajoutée dans l'économie provient de la valeur ajoutée dans l'esprit et la conscience des femmes et des hommes par l'éducation. Or, la femme est la mieux placée pour que l'éducation produise chez elle un effet multiplicateur. Donc on peut avancer comme thèse ou du moins comme hypothèse l'équation suivante : Femme + éducation = Développement + Progrès. Mais, ce qui est confirmé aujourd'hui par l'expérience et les faits, c'est l'équation inverse : Femme – éducation = sous-développement – Progrès (J. Ki-Zerbo, 2017, p.125).

Tout le sens du bien-fondé d'avoir une fille éduquée et plus tard une femme au service de la société est perceptible dans la conception que fait cet historien. Il insiste en ces termes :

En effet, dans la trilogie thématique : Femme, éducation, développement, si la primauté absolue (logique, éthique, stratégique), revient évidemment à la femme, en même temps que la priorité chronologique, il va sans dire qu'il n'y a pas de dichotomie avec le développement. C'est la femme qui doit aller à l'école ; mais pour marcher et y aller, il y a une brutale priorité qui revient à la vie et à la survie, au repas quotidien, à la santé ; bref, à un

professionnelle/causes-et-consequences-des-discriminations-des-filles-face-a-l-education, consulté le 28 juin 2024 à 19h26 min.

minimum de développement, à la lutte farouche contre la pauvreté (J. Ki-Zerbo, 2017, p.125).

L'ignorance ou la méconnaissance du bien-fondé de l'école, considérée comme la cause première de la sous-scolarisation de la jeune fille dans l'Adamaoua, ne peut à elle seule justifier ce phénomène. Il faut également prendre en compte l'absence ou l'implantation tardive de l'école occidentale.

1.1.1.2. L'absence de scolarisation ou la scolarisation tardive

Certaines familles n'envoient pas les filles à l'école, parce que les parents eux-mêmes n'ont pas eu la possibilité de s'instruire et par conséquent, en ignorent le bien-fondé. Dans certains cas, les enseignants peuvent refuser d'inscrire des enfants considérés comme trop âgés pour commencer l'école primaire. Le regard que porte cette enseignante chercheuse⁸ n'est pas tout à fait différent et vient corroborer l'hypothèse d'une implication familiale. Dans une approche nuancée, Cette universitaire pense que les raisons de la sous-scolarisation de la jeune fille dans l'Adamaoua sont de plusieurs ordres et différent selon que les ménages se trouvent en zone rurale ou urbaine. Ainsi, elle convoque les pesanteurs socioculturelles. Ici, la petite fille doit rester à la maison pour aider sa mère à faire la cuisine, apprendre à préparer et faire les travaux ménagers. En zone rurale, ceci participe de sa formation pour un éventuel mariage qui peut survenir avant ou pendant qu'elle commence à aller l'école. Mais, dans bien des pays d'Afrique francophone, et particulièrement dans les communautés peules/foulbé musulmanes comme celles du grand Nord-Cameroun, « la famille et l'école s'ignorent » mutuellement. Les « parents ne savent pas ce qu'est un élève, tout comme les enseignants connaissent mal les enfants » (D. Gayet, 1999, p.54). Dans cette

⁸ Ada Djabou, Maître de conférences à l'Ecole Normale Supérieure de Yaoundé, originaire du Grand Nord, entretien du 14 mars 2024 à 15h30min.

approche, les enseignants et les parents qui œuvrent déjà à des niveaux différents conçoivent un projet éducatif exclusif pour le même enfant. Ce qui n'est pas sans incidence négative sur la scolarisation de l'enfant. Selon un Inspecteur de pédagogie de Ngaoundéré, « *l'école pour les enfants n'existe pas. C'est toujours le prolongement de ce qui se passe dans les communautés* » (D. Gayet, 1999, p.54). Une autre cause de la sous-scolarisation est aussi liée aux phénomènes sociaux tels la déscolarisation forcée des filles pour être envoyées en mariage, mais aussi la pauvreté.

1.1.1.3. La déscolarisation forcée des filles

D'après certains chiffres qui permettent de comprendre les causes de la sous-scolarisation dans la Région de l'Adamaoua, l'on note que 23,4 % des jeunes filles sont freinées dans leurs études à cause de grossesses précoces (12 %) ou de mariages précoces (11,4 %)⁹. Ceci s'explique par le fait que, d'une manière générale, lorsqu'elles tombent enceintes, leurs parents décident de ne plus payer leurs études, car pour eux, elles ont choisi de ne plus continuer à étudier. Ainsi, malgré leur volonté de poursuivre leurs études, elles sont contraintes de les interrompre, voire d'abandonner.

Bien plus, dans cette partie du grand Nord du Cameroun qui compte les Régions de l'Adamaoua, du Nord et l'Extrême-Nord, certains parents qui ont accepté d'envoyer leurs filles à l'école estiment que lorsqu'elles savent lire et écrire, cela est suffisant. En conséquence, dans ces Régions fortement marquées par la religion musulmane, nombreux sont ceux qui estiment qu'une fille éduquée sera plus tard une épouse insoumise, orgueilleuse, et voulant toujours se mesurer à son époux¹⁰. De ces multiples causes qui favorisent la sous-scolarisation, la pauvreté occupe une place non négligeable.

⁹ *Baromètre Communautaire*, 2016

¹⁰ Maimounatou, Professeur des Lycées, Ph.D en Histoire et Enseignante associée à l'Université de Ngaoundéré, originaire du Nord, entretien du 16 mars 2024 à 10h30.

1.1.1.4. La pauvreté et les mariages précoces

La pauvreté comme facteur explicatif du frein à la scolarisation de la jeune fille est à prendre avec beaucoup de considération. En effet, l'observation sociale du phénomène permet de comprendre que l'extrême pauvreté des parents, caractérisée par le manque de moyen pour acheter les fournitures et tenues scolaires à la jeune fille est une cause réelle de la sous-scolarisation dans cette zone. Et, quand bien même ceux-ci auraient un peu de moyens, en particulier les éleveurs, ils n'ont pas confiance en la finalité de l'école. Certains parents pensent qu'il ne sert à rien de dépenser en moyens et en temps alors que la destination finale de toute fille est le foyer où le mari a le dernier mot. Ce dernier peut décider de ne pas accorder à son épouse de travailler, malgré son niveau scolaire, ses diplômes ou sa formation¹¹. Sur un autre aspect, la position économique de la mère conditionne la scolarisation de la fille. C'est dans les régions les plus défavorisées économiquement que l'on observe les plus grandes disparités dans la scolarisation. Outre cette difficile situation de prise en charge des enfants, les frais de scolarité sont parfois prohibitifs, et le parent ne peut plus soutenir cette charge. En effet, l'éducation est de plus en plus coûteuse au Cameroun, malgré le fait que l'école existe partout nous confie Maimounatou¹². Pour plus d'illustration, le tableau ci-après montre un aperçu de la problématique étudiée sur le plan social.

¹¹ Ada Djabou, entretien du 14 mars 2024 à 15h30 min.

¹² Maimounatou, entretien du 16 mars 2024 à 10h30 min.

Tableau 1 : Taux net de scolarisation global des enfants de 6 à 14 ans selon le sexe et le niveau de vie du ménage en 2007

	Garçons			Filles			Ensemble		
	Pauvres	Non pauvres	Ensemble	Pauvres	Non pauvres	Ensemble	Pauvres	Non pauvres	Ensemble
Adamaoua	73,4	78,7	75,4	45,9	59,4	51,3	59,2	68,5	62,8
Cameroun	74,8	89,4	82,1	65,7	88,4	77,5	70,4	88,9	79,8

Source : BUCREP RGPH 2005, INS et projections, Annuaire MINEDUB, MINESEC, MINESUP. Extrait d'*Annuaire statistiques de la Région de l'Adamaoua 2016*, paru en 2018.

Ce tableau montre le décalage observé entre les sexes masculins et féminins, et, clairement, une corrélation entre pauvreté et faible taux de la scolarisation de la jeune fille dans l'Adamaoua. En dehors de la pauvreté, la pratique des mariages précoces constitue également une des principales causes de cette sous-scolarisation de la jeune fille dans la Région de l'Adamaoua. Il faut noter que le mariage précoce de nos jours n'est pas que le fait des parents. Plusieurs jeunes filles défient ces derniers et leur imposent leur choix d'abandonner l'école pour se mettre en couple qui, souvent, ne dure que quelques semaines ou quelques mois. C'est l'une des raisons pour lesquelles il existe des jeunes filles de moins de 20 ans divorcées. Certaines reprennent leur scolarité, d'autres s'émancipent et entrent dans la vie active.

Outre cette situation de précarité qui semble être une réelle cause de la sous-scolarisation de la jeune fille dans l'Adamaoua, l'on ne saurait négliger deux autres mobiles sociaux de ce phénomène ambiant à savoir l'échec aux examens et l'incertitude d'avenir.

1.1.1.5. Échec aux examens et l'incertitude d'avenir

Les résultats des examens sanctionnant les parcours scolaires sont également un facteur qui affecte la motivation de la jeune fille. Il semblerait que l'esprit de persévérance ne soit pas particulièrement vivace chez un grand nombre d'élèves et de parents, et ceci, dès le cycle primaire, et davantage, au cycle secondaire. Il arrive souvent que la jeune fille perde sa motivation de poursuivre sa scolarisation, dès le premier échec aux examens. Ceci offre alors aux parents un prétexte pour trouver un prétendant convenable qu'elle pourrait épouser. À ce frein social et psychologique qui entraîne un abandon scolaire de la jeune fille, peut aussi s'ajouter le doute ou l'incertitude d'avenir. Le peu de place accordé au développement scolaire de la jeune fille au détriment du garçon crée en celle-ci une démotivation, un manque d'engagement à être scolarisée. C'est pourquoi l'on parle d'incertitude d'avenir. Cet état psychologique se comprend comme l'absence de garantie de réussite, ou le doute d'avoir un emploi au terme de ses études. L'école d'aujourd'hui ne fait plus rêver. Le chômage ambiant qui est une réalité, n'encourage ni le parent à dépenser, ni la fille à perdre du temps à l'école alors qu'en tant que femme, elle peut se trouver un mari et fonder son foyer. Ce qui est considéré culturellement comme une réussite sociale en Afrique en général et dans le milieu musulman comme l'Adamaoua en particulier.

1.1.1.6. Influence des proches et exigences vis-à-vis de la fille aînée.

Les membres de la famille peuvent parfois influencer négativement la perception des parents sur la valeur de l'éducation. Les décisions de scolarisation dépendent aussi de la composition du foyer et des activités des autres enfants. Ainsi, être l'aînée limite les chances de scolarisation d'une fille, car on attend d'elle qu'elle aide sa mère à la maison pendant la journée. Il serait inintéressant de ne pas souligner la responsabilité de la

jeune fille elle-même. En effet, une fois pubère, il devient de plus en plus difficile pour le parent d'avoir de l'autorité sur sa progéniture. Les droits de l'enfant aidant, la jeune fille devient plus indépendante du parent et généralement, elle-même donne une orientation à sa vie. Cette situation peut pousser le parent à la révolte entraînant l'abandon de ses responsabilités sur la jeune fille. Pour compliquer davantage ce climat social difficile, le phénomène des réseaux sociaux et l'attrait qu'exerce sur la jeunesse le phénomène d'influenceurs et d'influenceuses crée pour la jeune fille des modèles alternatifs. Ainsi, l'école ne représente plus la seule voie de réussite et d'accomplissement de soi. En dehors des causes sociales, le phénomène de la sous-scolarisation de la jeune fille est aussi dû à certains mobiles culturels.

1.1.2 Les causes culturelles de la sous-scolarisation

Les entraves culturelles constituent les facteurs les plus défavorables à l'éducation des filles au Cameroun. Parmi elles, on a le poids de la tradition, de la culture et les violences que subit la jeune fille sur le chemin de l'école.

1.1.2.1. Le poids de la tradition et de la culture

De nombreuses études ont établi un lien de causalité entre le poids des traditions, les représentations sociales, et la sous-scolarisation de la jeune fille en Afrique subsaharienne¹³. Certaines traditions africaines à l'instar de celles des sociétés

¹³ C'est le cas de Zelao Alawadi, « Elites, éducation et développement local au « Nord-Cameroun » », pp.41-64, in MINRESI (Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation), Centre National d'Education, *L'Afrique sub-saharienne à l'épreuve des mutations*, Revue Internationale des Sciences Humaines et Sociales, Sciences sociales et développement, Vol.1, n°1, août 2006, Yaoundé, 409p ; BUCREP, Vol II-Tome 2, *Scolarisation – Instruction – Alphabétisation*, 2010, 232p ; Kobiane, Ménages et scolarisation des enfants au Burkina Faso : A la recherche des déterminants de la demande scolaire, Thèse de doctorat en Démographie, Institut de Démographie de l'UCL (Belgique), 2002, 282 p ; Souaibou Moussa, *Pauvreté et différences de scolarisation au Cameroun*, Mémoire de DESSD en Démographie, IFORD, Yaoundé, 2007, 108p ; Jean Wakam, « Relations de genre, structures démographiques des ménages et scolarisation des jeunes au Cameroun », *Etude de la population africaine*, vol.17 N°2, 2002, pp.1-22 ; Yacouba (Yaro), « Les stratégies scolaires des ménages au Burkina Faso », in Marie-France Lange et Jean-Yves Martin, *Les stratégies éducatives en Afrique subsaharienne*, Cahiers Sciences Humaines, vol. 31 – no 3, 1996, pp.112-133, etc.

sahéliennes qui peuplent en majorité le grand Nord du Cameroun accordent la priorité à l'encadrement social du jeune garçon, car ce dernier est considéré comme le pilier de la famille. Cette échelle de valeurs sociales joue en défaveur de la jeune fille dès ses premières années de scolarisation, entraînant des taux d'abandon scolaire importants. En outre, les entretiens que nous avons réalisés tendent à confirmer l'impact négatif de la culture sur la sous-scolarisation de la jeune fille dans l'Adamaoua. Ainsi, il ressort que « la culture du grand Nord n'encourage pas la jeune fille à aller à l'école aussi loin que possible... À peine commence-elle à y aller qu'elle est sollicitée pour le mariage. On dirait que sa place est faite uniquement pour le foyer, et son apport pour le développement n'est pas pris en compte...etc. », explique l'étudiante Mairamou, ressortissante de l'Adamaoua. Elle en rajoute que, avec des parents qui ne sont pas allés à l'école et ayant grandi dans la tradition musulmane, il est difficile de voir ces derniers encourager leurs enfants à se scolariser. Seuls des parents instruits, surtout la mère de famille, sont favorables à la scolarisation de tous leurs enfants¹⁴.

Un autre obstacle à la scolarisation des filles dans l'Adamaoua d'après l'analyse de Thérèse Mungah Tchombe (1993), réside dans le fait que les mères pensent que les filles doivent les aider dans les travaux des champs, les activités commerciales dans le secteur informel (vente des boissons traditionnelles (*simi*, *kounou*), de beignets...), dans la surveillance des plus jeunes et autres travaux ménagers (T. Mungah Tchombe, 1993, p.27). S'y ajoute le fait que l'on pense que pour jouer son rôle de mère et d'épouse, la jeune fille n'a pas besoin d'éducation formelle. Celle-ci étant considérée comme une perte de temps et d'argent, les parents ne sentent pas la nécessité de les envoyer à l'école.

¹⁴ Mairamou, Etudiante en histoire à l'Université de Ngaoundéré, originaire de l'Adamaoua, entretien du 19 mars 2024 à 16h10min.

Cet aspect des choses amène à penser avec Christopher Colcough (2003, p.122), que l'héritage culturel joue un grand rôle dans l'évolution de toutes les sociétés. Il poursuit en précisant qu'il a été démontré que lorsque les parents et en particulier les mères sont instruites leurs enfants aussi bien les garçons que les filles ont de meilleures chances d'être en bonne santé et mieux nourris. Aussi, ceux-ci ont plus de chance d'aller à l'école et de réussir (C. Colcough, 2003, p.122). C'est ce que Pierre Bourdieu a essayé de démontrer quelques années plus tôt par la théorie de l'habitus et de la reproduction sociale¹⁵. Sertchi Gado que convoque Gountante Tchiamé (2011) pour sa part, défend la thèse selon laquelle le niveau d'instruction des parents et surtout celui des femmes est un facteur très déterminant de la scolarisation des enfants. Plus les parents sont instruits plus les enfants ont la chance de bien évoluer dans leurs études. Pour elle, l'éducation de la femme a des effets multiplicateurs tant du point de vue social qu'individuel. Sur le plan individuel, elle permet à la fille d'avoir une assurance de soi, de se départir des préjugés, de gérer sa propre vie, d'améliorer sa qualité de vie, de prendre conscience de ses droits et d'être en mesure de les défendre. En dehors du poids de la tradition et de la culture, la jeune fille est parfois victime de violences sur le chemin de l'école. Les brimades, les brutalités, les humiliations entre elles ou par des garçons constituent le lot quotidien de certaines qui sont parvenues à redouter les jours de classe. Ces pratiques ne restent pas parfois sans impact sur le décrochage scolaire. C'est la conséquence de ce que Thérèse Mungah Tchombe dénonce en ces termes « les jeunes filles font face à beaucoup de violences au niveau communautaire ». Des «violences sur le chemin de l'école, en milieu scolaire,

¹⁵ Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, *Les héritiers*, Paris, Edition de Minuit, 1964. Dans cet ouvrage, l'auteur montre comment le système éducatif transmet des savoirs qui sont proches de ceux qui existent dans la classe dominante. Ainsi, les enfants de la classe dominante disposent d'un capital culturel qui leur permet de s'adapter plus facilement aux exigences scolaires et, par conséquent, de mieux réussir dans leurs études.

notamment le harcèlement sexuel, l'exploitation pour subvenir aux besoins domestiques, les mariages précoces » (T. Mungah Tchombe, 1993, p.27). Cette insécurité que vivent les filles à l'école ou sur le chemin de l'école les empêche de rester concentré et par ricochet de suivre correctement les cours dispensés. Ce contexte encourage souvent les parents à retirer leurs filles de l'école. À ces freins sociaux à la scolarisation de la jeune fille peuvent s'ajouter aussi les préjugés religieux.

1.1.2.2. Les préjugés religieux

Une certaine imagerie populaire considère souvent la religion comme un facteur encourageant la sous-scolarisation dans le Grand-Nord. Cette perception semble erronée d'après nos interlocuteurs Universitaires Maimounatou et Ada. Après avoir analysé leurs avis, elles concluent que rien et personne n'empêche ou interdit les parents d'envoyer les filles à l'école, encore moins la religion. La religion chrétienne a d'ailleurs beaucoup encouragé les parents à envoyer les enfants à l'école, filles comme garçons. La religion musulmane quant à elle, est particulièrement redevable à la confusion qui existe entre culture et religion et qui affecte profondément cette zone qui a connu la colonisation Islamo-peule avant celle des Occidentaux. Cette confusion entretenue dans cette région, fait attribuer à l'Islam qui prescrit pourtant à tous les croyants la poursuite de la science «même jusqu'en Chine», des pratiques coutumières présentées comme valeurs sacrées¹⁶. Suivant une interprétation machiste du Coran, l'on interdit aux femmes l'accès au savoir au nom de l'Islam. Pourtant, des avis de nos interlocuteurs universitaires et étudiants, cette religion ne s'oppose pas à l'éducation, même comme il existe une autre forme d'éducation propre à cette obéissance... mais, l'Islam n'interdit pas l'éducation de la jeune

¹⁶ Koulsoum Ahmadou, étudiante en cycle Master à l'Université de Ngaoundéré, entretien du 20 mars 2024 à 13h00.

filles musulmanes¹⁷. L'islam est à la fois une religion et un code de vie. On peut donc comprendre le refus ou la résistance à l'école occidentale qui est venue pour supplanter l'école islamique et qui s'érige de nos jours comme le construit de l'homme. Cet avis n'est pas toujours partagé en milieu rural où une majorité de parents musulmans estime que l'école éloigne les filles de la tradition, et donc ne doivent pas y aller¹⁸.

La préférence des parents pour l'école coranique est confirmée par les résultats de l'enquête réalisée par l'ONG Gender Lenses en 2003, qui fait ressortir que l'école coranique recueille l'opinion la plus favorable des parents musulmans du grand Nord du Cameroun pour la scolarisation de leurs enfants. À défaut d'enseigner des savoir-faire économiquement rentables, elle diffuse et protège des valeurs spécifiques dans lesquelles la société se reconnaît, car, moulée dans un environnement précis, la jeune fille est généralement le produit de l'éducation reçue des parents et donc de l'ensemble des manières de penser, d'agir et de sentir. Cette perception soulève le problème de conception et des mentalités qui suscitent d'autres goulots d'étranglement ne sont pas en reste dans cet aspect des choses qui ne restent pas sans conséquences.

1.2. Les autres goulots d'étranglement de la scolarisation et leurs conséquences.

Outre les mobiles précédemment relevés, l'on enregistre d'autres freins à la scolarisation de la jeune fille dans l'Adamaoua. Il s'agit entre autres de l'éloignement des établissements secondaires ou d'une absence d'infrastructures (I.2.1) et des séquelles de la politique coloniale (I.2.2).

¹⁷ Kouloum Ahmadou, entretien du 20 mars 2024 à 13h37 min.

¹⁸ Maimounatou., entretien du 18 mars 2024 à 13h37 min.

1.2.1. L'éloignement des établissements secondaires ou l'absence d'infrastructures.

Peu de communes rurales ont leur propre école secondaire, quand bien même elles existeraient la distance à parcourir pour y aller est importante pour les enfants en bas âge. Les parents doivent envoyer leurs enfants dans les villes voisines et assumer les frais de transport et de logement¹⁹. Souvent, les élèves habitent dans la famille ou chez des amis, mais les parents hésitent à laisser leurs filles sans surveillance adéquate. En effet, pour ces personnes, les mobiles soulevés empêchent aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école, car dépourvus de moyens financiers, d'absence de personnel enseignants, d'infrastructures d'accueil et parfois la rareté ou la situation très distante des écoles, affirme Moussa Bouba, leader associatif²⁰. Pourtant, l'apport social de la scolarisation aide la femme à améliorer son statut, sa santé, sa nutrition, sa participation efficace à la prise de décision et l'éducation de la famille. D'autres mobiles politiques de la sous-scolarisation de la jeune fille au Cameroun et dans l'Adamaoua en particulier, tiennent parfois aussi à certaines séquelles de la politique coloniale.

1.2.2. Les séquelles de la politique coloniale

Convoquer les séquelles de la colonisation pour justifier un des freins de la scolarisation de la jeune fille n'est pas inintéressant dans cette analyse. En exploitant l'ouvrage de Abdou Moumouni (1964, p.146), l'on est d'avis que le fait d'appliquer une politique de l'administration coloniale consistant à scolariser une petite élite d'auxiliaires qui, au départ, devait être constituée par les fils de chefs traditionnels a eu un impact considérable à décourager les parents à scolariser

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Plan International, « Scolarisation des filles : les principaux obstacles », 25 février 2019, disponible sur : <https://www.plan-international.fr/?s=Scolarisation+des+filles+%3A+les+principaux+obstacles>, consulté le 7 juillet 2023 à 14h20 min.

la jeune fille. Pour assurer la bonne marche de l'administration coloniale, l'organisation de l'enseignement qui s'est poursuivie jusqu'à la fin de la première guerre mondiale a consisté à former des subalternes indigènes (commis et interprète, employés de commerce, infirmiers de santé et infirmier vétérinaires, instituteurs et moniteurs, médecins auxiliaires, vétérinaires auxiliaires, ouvriers de différentes spécialités), comme le souligne Ndeye Niang (2006, p.30).

Dans cette logique, la priorité était particulièrement et largement réservée au genre masculin. Guelfi note à ce propos « Quel que soit le pays qui s'y installe, quel que soit le territoire, les premiers occupants se sont toujours préoccupés d'avoir le plus tôt possible des auxiliaires masculins » (Ndeye Niang, 2006, p.30). Il aurait fallu attendre l'avènement des missionnaires dans certaines localités où le christianisme s'étaient implanté, pour voir germer une volonté de scolariser tous les enfants. Il faut préciser que la raison de cette motivation des missionnaires visait à former un personnel féminin à même de contribuer à l'accompagnement et au travail religieux. C'est d'ailleurs ce qui amène les chercheurs Lelièvre à souligner dans leur publication traitant de cette problématique que la scolarisation des filles n'a été initiée que par les missionnaires pour des fins religieuses (F. Lelièvre-C. Lelièvre, 1993, p. 125). C'est sans doute ce manque de personnel qui n'a pas aidé à la prise en charge future de la formation dans d'autres domaines. Sur un autre plan, d'autres goulots d'étranglement justifient le niveau bas de la scolarisation dans l'Adamaoua.

Toutes ces causes de la sous-scolarisation de la jeune fille ont un impact considérable sur les effectifs enregistrés dans la Région de l'Adamaoua. C'est ce qui ressort du tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Effectif des élèves du primaire par sous-système, par sexe et par Département en 2014.

Sous-système	Anglophone		Francophone		Ensemble		
	Filles	Total	Filles	Total	Garçons	Filles	Total
Adamaoua	8409	17531	90199	205104	124027	98608	222635
Djerem	662	1553	10340	23892	14443	11002	25445
Faro-et-Déou	263	617	8160	20165	12359	8423	20782
Mayo-Banyo	3828	7804	15068	35615	24523	18896	43419
Mbéré	674	1473	18613	42891	25077	19287	44364
Vina	2982	6084	38018	82541	47625	41000	88625

Source : DREDUB/AD 2014, Extrait d'*Annuaire statistiques de la Région de l'Adamaoua 2016*, paru en 2018.

De ce tableau il apparaît clairement un constat de la supériorité en chiffres des effectifs de scolarisation des garçons jusqu'en 2016. Déjà défavorisées au niveau de l'école primaire, les filles le sont beaucoup plus quand il s'agit de poursuivre leurs études. Les places dans le second degré étant rares, la sélection n'est pas basée sur des critères homogènes: les garçons bénéficient, à commencer par leur milieu familial, d'une sorte de "priorité". Il faut relever que cette très faible scolarisation n'est pas restée sans conséquences multiples sur le développement social, économique et politique de ladite région.

1.2.3. Des conséquences multiples et multiformes de ces mobiles

Comme partout ailleurs, la sous-scolarisation de la jeune fille entraîne l'absence d'élite féminine, la pénurie des cadres

féminins dans les structures politico-administratives, la marginalisation, la subordination de la femme dans la société²¹. Dans la continuité de Joseph Ki-Zerbo, une femme scolarisée éduque mieux ses enfants. Pour Maimounatou, l'analphabétisation de la femme entraîne plusieurs autres fléaux qui placent cette dernière en minorité ou en position inférieure dans la société. Il est sans doute reconnu que l'ignorance expose tout individu à certains vices et fléaux. Il n'en est pas autrement de la femme analphabète²². Ce que James Emman Aggrey, missionnaire et universitaire ghanéen approuve lorsqu'il affirmait dès les années 1920 : « La plus sûre façon de faire stagner un peuple est d'éduquer les hommes et de négliger les femmes. Si vous éduquez un homme, vous éduquez simplement un individu. Si vous éduquez une femme, vous éduquez une nation entière ». De ce fait, le manque d'éducation amène la femme à ne pas bien organiser sa vie dans une certaine mesure, et parfois à mener une vie de débauche, s'exposer aux pratiques telles que le mariage forcé, la soumission exagérée.

De ce qui précède et compte tenu des mutations qui s'imposent aux sociétés, il était temps pour la Communauté internationale de se pencher sur cette question qui était et qui demeure beaucoup plus une réalité en Afrique. C'est l'une des raisons de l'élaboration d'importantes mesures juridiques qui reçoivent l'assentiment du Cameroun.

II. L'application par le Cameroun des instruments juridiques en matière de scolarisation de la jeune fille.

État partie des Nations-Unies, le gouvernement camerounais a pris conscience de la nécessité d'encourager la scolarisation et l'éducation de la jeune fille. Comme le relève Amouzou Essè (2008, p.7), il n'est plus à démontrer qu'au regard des exigences

²¹ Ada Djabou, entretien du 15 mars 2024 à 9h50 min.

²² Maimounatou, entretien du 18 mars 2024 à 17h20 min.

du développement qui intègrent pour des raisons de viabilité et de représentativité la couche féminine, la base de la personnalité intégrative de ce maillon féminin est sans nul doute l'éducation et la scolarisation. C'est fort de cet aspect des choses que le gouvernement camerounais a ratifié tous les instruments juridiques traitant de la protection des droits de la jeune fille. Bien que ne revêtant pas toujours un caractère contraignant²³, les gouvernements de Yaoundé ont tant bien que mal implémenté certaines d'entre elles qui encouragent l'insertion de la jeune fille à l'école et la jouissance de ses droits (II.1.) ; outre cette action, d'autres initiatives sur les plans social, culturel et politique dans les régions sous-scolarisées dont la région de l'Adamaoua ont été prises (II.2.) afin de permettre à la jeune fille de jouir de ses droits.

II.1. Les instruments juridiques de promotion et de défense des droits de la fille/femme

Face à cette mise en marge de la jeune fille et de l'irrespect de ses droits dans certains États, la Communauté internationale s'est déployée à travers diverses rencontres internationales. Dans l'optique de sensibiliser les États parties, plusieurs instruments juridiques en matière de promotion et de respect des droits de la jeune fille ont été élaborés²⁴.

²³ Les dispositions juridiques en question sont pour certaines accompagnées de sanction en cas de non-respect et pour d'autres sans sanctions. C'est pourquoi le caractère contraignant est évoqué ici pour les dispositions juridiques qui s'accompagnent de sanctions. Les dispositions juridiques contraignantes traitant des droits de la jeune fille sont entre autres : la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; la Convention relative aux droits de l'enfant ; la Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; la Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ; la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant (CADBE) ; la Charte africaine de la Jeunesse (CAJ).

²⁴ La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement 1960 ; adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations-Unies pour l'éducation (UNESCO), la science et la culture le 14 décembre 1960 et entrée en vigueur le 22 mai 1962 ; la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ; A/RES/34/180 ; Assemblée générale des Nations-Unies ; 18 décembre 1979 ; 3 septembre 1981 ;

la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international (non contraignante) ; A/RES/41/85 ; Assemblée générale des Nations-Unies ; 3 décembre 1986 ; la Convention relative aux droits de l'enfant ; A/RES/44/25 ; Assemblée générale des

En multipliant ces rencontres, les Nations-Unies et l'Organisation panafricaine (Organisation de l'Unité Africaine (OUA) devenue plus tard Union Africaine (UA)), tiennent à apporter une solution claire à la problématique du non-respect des droits de la femme et par ricochet de la sous-scolarisation de la jeune fille dans le monde. En s'appuyant sur les productions d'auteurs consacrés, l'on arrive à la conclusion que l'éducation permet à la fille d'avoir une assurance de soi, de se départir des préjugés, de sa propre vie, d'améliorer sa qualité de vie, de prendre conscience de ses droits et d'être en mesure de les défendre. Dans une certaine mesure, cette éducation permet à la jeune fille de mieux participer ou d'apporter sa plus-value dans la lutte contre le sous-développement. Ainsi, en agissant sur l'éducation de la jeune fille, on améliore non seulement son statut, mais on lui permet d'améliorer la santé, la nutrition et l'éducation de la famille, on lui permet de participer plus efficacement à la prise de décision (J. Ki-zerbo, 2017, p.125).

Pour Christopher Colcough, développer et améliorer l'éducation des femmes et des filles, comme le préconise les Nations-Unies a un impact positif sur l'offre globale de la main d'œuvre et aide considérablement les femmes travaillant dans le secteur primaire à accroître la productivité puis de ce fait influence la croissance économique (C. Colcough, 2003, p.123). Pour cet économiste britannique, en investissant davantage dans l'éducation de l'autre moitié, on accroît d'une façon significative

Nations-Unies ; 20 novembre 1989 ; 2 septembre 1990 ; le Protocole facultatif à la Convention des Nations-Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ; A/RES/54/4 ; Assemblée générale des Nations-Unies ; 6 octobre 1999 ; 22 décembre 2000 ; la Résolution de l'Assemblée générale des Nations-Unies relative aux droits des filles (non contraignante) ; A/RES/62/140 ; Assemblée générale des Nations-Unies ; 18 décembre 2007 ; la Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant ; CAB/LEG/153 rev. 2 ; Organisation de l'Unité Africaine (dissoute et remplacée par l'Union africaine en 2002) ; 11 juillet 1990 ; 29 novembre 1999 ; le Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique ; Union africaine ; 11 juillet 2003 ; 25 novembre 2005 ; la Résolution de la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples sur la situation des femmes et enfants en Afrique (non contraignante) ; Res.66(XXXV) 04 ; Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Union africaine) ; 4 juin 2004 in Anonyme, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/CoreInternationalHumanRightsTreaties_fr.pdf, consulté le 25 juillet 2024 à 17h18 min.

le bien être individuel et collectif. Ce qui est le but suprême de tout projet de développement (C. Colcough, 2003, p.123).

L'on peut dire que pour ces autorités supranationales, il s'agit de faire comprendre aux décideurs des pays victimes de ce phénomène que dans les pays où l'éducation des femmes progresse, la mortalité infantile et la surnatalité baissent, la propagation des pandémies est mieux maîtrisée. Et qu'en outre, une femme instruite peut à son tour éduquer ses enfants. Ce qui n'a pas laissé le gouvernement camerounais indifférent.

II.2. La réaction du gouvernement pour endiguer le phénomène

La sous-scolarisation est aujourd'hui au premier plan des préoccupations dans le monde de l'éducation et intéresse plusieurs catégories de personnes (planificateurs de développement, pédagogues, sociologues et économistes) qui lui consacrent des études et des enquêtes sous leurs différents angles d'observations. Les chefs d'État y compris les acteurs en développement, considèrent ce fait comme un risque redoutable lorsqu'il touche une frange importante de la population d'une localité donnée. C'est ainsi que des initiatives sociales (II.2.1.) et politiques (II.2.2.) ont été appliquées par les autorités camerounaises pour permettre à la jeune fille de jouir de ses droits multiples.

II.2.1. Les initiatives sociales

Les initiatives sociales ici s'entendent comme des solutions ou dispositions relatives à l'environnement sociologique des populations victimes de la sous-scolarisation. Cette option est salutaire dans la mesure où, ce sont des facteurs qui influencent le phénomène en question dans la région de l'Adamaoua. Parmi eux, on a par exemple les us et coutumes, les pratiques culturelles, la tradition, la pauvreté et l'ignorance. Ces multiples réalités ont souvent permis de comprendre le

phénomène de la sous-scolarisation dans cette région. Face à leur résistance, les autorités camerounaises ne sont pas restées indifférentes, eu égard aux prescriptions des dispositions juridiques internationales.

Depuis 2006, soutient Philomène Bihina, Inspectrice nationale de la pédagogie au ministère de l'Éducation de base, des initiatives ont été prises par le gouvernement camerounais pour tenter de les endiguer et accroître ainsi le taux de scolarisation de cette couche sociale. Parmi ces mesures de nature sensibilisatrices et surtout non contraignantes, on a l'organisation des ateliers de promotion à l'inscription et au maintien des filles à l'école et dans d'autres centres de formation. On a aussi l'organisation de programmes en faveur des filles qui quittent l'école prématurément. La création tous azimuts des écoles primaires, secondaires et très récemment supérieures est l'une des solutions. Chacune des trois régions du Grand nord Cameroun dispose aujourd'hui d'une Université d'État et d'au moins cinq grandes Écoles de formation. Bien plus, des actions des ONG ne sont pas en reste dans ce déploiement. C'est ainsi que certaines dans une action salutaire, encouragent la fréquentation régulière des établissements scolaires et tentent de réduire le taux d'abandon scolaire dans les Zones d'Éducation Prioritaire (ZEP), à travers des campagnes de sensibilisation des parents et des apprenants. La prise de conscience des femmes à laquelle s'attèlent le gouvernement et surtout les ONG demeure le principe fondamental de leur promotion. Cette action sociale est tant bien que mal facilitée par les différents maillons qui œuvrent dans le cadre de l'intégration de la femme.

Bien que les résultats escomptés soient pour le moment faibles, l'État du Cameroun ne s'est pas dérobé, il continue d'œuvrer pour freiner définitivement le problème. Des mesures politiques ne sont pas en restes.

II.2.2. Les initiatives politiques

Sur le plan politique, les initiatives ici ont consistées pour le gouvernement à distribuer dans les établissements publics, du matériel d'inclusion aux jeunes filles frappées d'un handicap, et des rations alimentaires sèches aux filles vulnérables dans les quatre ZEP ; l'Adamaoua, l'Est, l'Extrême-Nord et le Nord. L'autre initiative politique du gouvernement a consisté à fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire à toutes les populations. Une solution qui permet de résoudre le problème de manque de moyens financiers que rencontrent de nombreuses familles. On a aussi la création tous azimuts des établissements scolaires en vue de rapprocher les enfants des structures de formation. Ces actions ne sont pas restées sans incidence sur l'évolution de la scolarisation dans les ZEP et la région de l'Adamaoua en particulier. Comme le souligne Bernadette Mbia²⁵, le taux de scolarisation de la jeune fille dans l'enseignement secondaire se rapproche déjà de celui du jeune garçon parce qu'aujourd'hui, une jeune fille ne parcourt plus 7 kilomètres pour se rendre à l'école aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine, des établissements scolaires ont été multipliés.

Nina Prisca Mekam²⁶ confirme dans son analyse, les efforts du gouvernement camerounais qui a accentué sa politique de création d'établissements scolaires en vue d'encourager les parents à y envoyer leurs enfants souligne que la carte scolaire du Cameroun est aujourd'hui en nette évolution de la scolarisation jusqu'en 2015. Ainsi, dans l'*Annuaire statistiques de la Région de l'Adamaoua 2016*, paru en 2018, l'on enregistre une évolution du nombre de structures scolaires tant publiques que privées.

²⁵ Directeur de l'orientation de la vie et de l'assistance scolaire au ministère des enseignements secondaires, entretien réalisé le 19 juillet 2024 au Minesec à 11h30 min.

²⁶ Nina Prisca Mekam, « Scolarisation de la jeune fille, une évolution ? » in <https://camerpressagency.com/cameroun-scolarisation-de-la-jeune-fille-une-evolution/> consulté le 27 juillet 2024 à 17h18 min.

Tableau 3 : Evolution du nombre de structures scolaires anglophones et francophones dans la Région de l'Adamaoua entre 2014 et 2015.

Structures Francophones		2014	2015	Structures Anglophones		2014	2015	TOTAL 2014	TOTAL 2015
Structure publiques	Ecoles publiques maternelles	82	91	Structure publiques	Ecoles publiques maternelles	12	13	94	185
	Ecoles publiques primaires	881	970		Ecoles publiques primaires	50	55	931	1025
Structures privées	Ecoles publiques maternelles	33	37	Structures privées	Ecoles publiques maternelles	11	12	44	49
	Ecoles publiques primaires	58	64		Ecoles publiques primaires	16	18	74	82

Source : Tableau dressé par l'auteur à partir de l'*Annuaire statistiques de la Région de l'Adamaoua 2016*, paru en 2018.

De ce tableau, il apparaît qu'entre 2014 et 2015 par exemple, l'on a assisté à une amélioration de la mise en place des structures d'éducation de la jeunesse. Ce qui peut, dans une certaine mesure, confirmer les efforts du gouvernement camerounais à encourager la scolarisation au Cameroun et dans la Région de l'Adamaoua en particulier, où l'on enregistre quelques progrès. Ce qui confirme une volonté manifeste du gouvernement camerounais, d'appliquer les dispositions juridiques internationales relatifs aux droits de la jeune fille.

II.3.2. Des perspectives à la scolarisation de la jeune fille

Au vu de la situation peu enviable dans laquelle se trouve la jeune fille, que faut-il faire pour améliorer la situation actuelle ? En répondant à cette interrogation, l'on constate que la persistance du phénomène en dépit de la légère amélioration, peut connaître un succès si l'on assiste à une implication et un

suivi sur le terrain des initiatives politiques (II.3.2.1), à l'instauration d'un dialogue et une coopération (II.3.2.2), et la connaissance par les filles elles-mêmes des graves conséquences sous-scolarisation (II.3.2.3).

II.3.2.1. L'implication et le suivi sur le terrain des initiatives politiques

Pour venir à bout ou réduire la sous-scolarisation dans l'Adamaoua, l'on suggère aussi la réelle implication des autorités en charge de ce secteur dans le suivi de l'application et l'exécution des initiatives politiques. En effet, il est admis après les réactions de nos enquêtées que l'une des causes déplorables de la sous-scolarisation provient aussi du fait que les structures mises en place surtout à l'intérieur du système éducatif ayant trait à la scolarisation des filles ne sont pas suffisamment opérationnelles sur le terrain. Pourtant, le gouvernement s'efforce de remédier à ce phénomène. L'on propose un suivi strict de ces initiatives accompagné de contraintes et de sanctions à l'endroit des contrevenants à la mise en place effectives des différentes solutions gouvernementales.

Aussi, l'implication des représentants des jeunes filles dans la confection des programmes et politiques de lutte de contre la sous-scolarisation, doivent associer les concernées comme le souligne Gountante Tchiamé (2011, p.48). En outre, des perspectives à mêmes de juguler le problème de la sous-scolarisation dans l'Adamaoua, on a aussi l'application et le suivi des initiatives politiques.

Ces politiques prometteuses, font face à un difficile suivi des autorités sur le terrain. Pourtant, celles-ci constituent une des clés visant à améliorer les possibilités de scolarisation des filles. Quant à l'aspect relatif aux mariages et aux grossesses précoces, les interventions à visée purement éducative sont en général les plus efficaces, davantage que la création d'espaces scolaires sécurisés qui ne s'accompagne pas de mécanismes incitant les

filles à poursuivre leurs études. Une fille scolarisée peut mieux contrôler ses envies, les risques et les avantages à son quelconque statut. Ces initiatives ne sont pas toujours pérennes, à cause parfois de l'absence de sensibilisation ou de l'abandon de celles-ci par les autorités.

Dans cette lancée, l'on pense avec Melanne Vermeer (2011, p.1) que si rien n'est fait dans ce sens, les inégalités au niveau de l'éducation vont perpétuer la violence, la pauvreté et l'instabilité, et empêcher les pays de réaliser des progrès économiques, politiques et sociaux. Les parents, les communautés, les chefs traditionnels et religieux de l'Adamaoua doivent comprendre le bien-fondé de l'instruction en général et celle de la femme en particulier, car il est avéré que le manque d'éducation peut en outre nuire à une fille toute sa vie (M. Vermeer, 2011, p.1).

À cette implication recommandée et au difficile suivi en vue d'améliorer le niveau de scolarisation de la jeune fille dans l'Adamaoua, l'on suggère l'instauration du dialogue et de la coopération des partenaires qui agissent dans la lutte contre la sous-scolarisation dans l'Adamaoua.

II.3.2.2. L'instauration d'un dialogue et une coopération entre partenaires

Freiner le développement de la sous-scolarisation dans l'Adamaoua suppose aussi une approche communicationnelle. L'on suggère qu'il soit instauré un dialogue et une coopération entre l'ensemble des partenaires du développement agissant pour une même cause. Ceci aurait l'avantage d'harmoniser et de coordonner les initiatives et pistes de solutions pouvant impacter le phénomène. Il est souhaitable d'intensifier en toute cohésion les campagnes d'information et de sensibilisation des parties prenantes à la scolarisation de la jeune fille par des mouvements associatifs par exemple. En effet, le principal foyer de l'expansion de la pauvreté dans la localité est bien connu d'une

multitude de femmes, notamment, le manque d'une organisation solide capable de réclamer la part des femmes dans la distribution des fonds de développement. Ainsi, il est prouvé que la plupart des femmes sous-scolarisées ont une vision sociale moins restreinte et des ambitions moins radicales que leurs homologues instruites. Pour les femmes instruites la façon idéale d'acquérir plus de pouvoir et de se faire entendre est de rester grouper c'est ce qui justifie le fait que 03 femmes sur les 05 ayant un niveau supérieur sont membres d'un mouvement associatif comparativement à la majorité non scolarisée.

Une autre action à prendre en compte pour tenter d'enrayer le phénomène de la sous-scolarisation de la jeune fille dans l'Adamaoua, est de faire connaître aux filles elles-mêmes les graves conséquences de la sous-scolarisation.

II.3.2.3. La connaissance par les filles elles-mêmes des graves conséquences de la sous-scolarisation dans la vie

De l'analyse de L'ONG PLAN International exploitée avec intérêt, la non-scolarisation/sous-scolarisation des filles présente de graves conséquences sur la vie de chacune d'entre elles, mais aussi sur le développement de leur communauté et de leur pays tout entier. En effet, divers maux semblent inconnus de cette carence par les filles elles-mêmes. Ainsi par exemple, ce déficit ou absence de scolarisation des filles maintient ces dernières dans un statut inférieur à celui des garçons. Sur le plan décisionnel dans la société, une fille qui ne va pas à l'école aura plus de mal à faire entendre sa voix malgré les barrières sociologiques. Marginalisée, elle ne pourra s'exprimer, prendre les décisions qui concernent son corps et sa vie, voter, participer activement aux prises de décision de la société dans laquelle elle vit et avoir un rôle en tant que citoyenne libre²⁷. Bien plus, ce

²⁷Plan International, « Causes et conséquences des discriminations des filles face à l'éducation », 20 mai 2022, disponible sur : <https://www.plan-international.fr/nos-combats/education-et-formation-professionnelle/causes-et-conséquences-des-discriminations-des-filles-face-a-l-education>, consulté le 28 juillet 2024 à 19h50 min.

statut ne permet pas à ces filles de sortir de la pauvreté. Une situation, ajoute PLAN international, qui risque de se perpétuer à la génération suivante car une fille non-éduquée ne peut pas comprendre l'intérêt de donner à ses enfants une éducation de qualité. Et pourtant, chaque année passée par une fille sur les bancs de l'école augmente son futur revenu de 10 à 20 %²⁸. Et donc, la non ou le déficit de scolarisation des filles présente un risque important pour leur santé et celle de leurs enfants.

Enfin, dans la plupart des cas, ces causes multiples encore très répandues au sujet de la sous-scolarisation dans l'Adamaoua, renvoient à l'abandon prématuré de l'école par les jeunes filles concernées, ainsi que des traumatismes physiques et psychologiques liés aux abus sexuels dont elles sont victimes. Quoi qu'il en soit comme le souligne Abdou Moumouni Dioffo (2019, p.161), la scolarisation doit en Afrique noire préparer les jeunes générations à faire face demain aux problèmes d'édification politique, économique et culturelle de nations avancées et fraternellement unies, sur la base des États africains actuels balkanisés et arriérés. Elle doit aussi bien contribuer à dégager et former les cadres dans tous les domaines (politique, économique, technique et culturel) que donner à l'ensemble des enfants la formation nécessaire à leur participation pleine et consciente dans le cadre de leurs responsabilités futures d'hommes adultes et de leurs différentes fonctions sociales, à l'édification nationale sous tous ses aspects (A. Moumouni Dioffo, 2019, p.161).

Conclusion

Au demeurant, la problématique de la sous-scolarisation de la jeune fille dans l'Adamaoua sous le prisme des instruments juridiques internationaux reste un sujet d'actualité aussi bien pour le Cameroun que pour les autres pays africains

²⁸ *Ibid.*

subsahariens. Pour mieux élucider ce fait, cette contribution s'est donnée comme objectif central de questionner l'action du gouvernement vis-à-vis de la sous-scolarisation ambiante de la jeune fille dans l'Adamaoua, et, par ricochet, les ressorts des freins de ce manquement sous le prisme des instruments juridiques internationaux. L'analyse a permis de desceller plusieurs mobiles de la sous-scolarisation, et les réactions du gouvernement camerounais opérées sous le prisme des instruments juridiques internationaux qui encouragent les États à tout mettre en œuvre pour l'éducation, la scolarisation et le respect des droits de la jeune fille. *In fine*, l'on peut affirmer que le Cameroun a pris certaines dispositions visant à améliorer la situation de la jeune fille à l'instar du classement en ZEP des régions autrefois très sous-scolarisées. L'organisation des séminaires et campagnes de sensibilisation des différentes composantes sociétales de l'Adamaoua, sur le bien-fondé de scolariser la jeune fille est à saluer dans ces efforts du gouvernement. La sous-scolarisation de la jeune fille ayant des conséquences à la fois très importantes et très répandues, le respect des mesures internationales est d'un intérêt particulier pour les sociétés. Celles-ci doivent être accentuées et suivies dans l'optique de venir à bout de ce phénomène dans l'Adamaoua. Sans avoir la prétention d'avoir tout balisé, cette étude peut permettre aux parents, enfants et divers acteurs et décideurs sociaux et politiques de trouver, des éléments déterminants pour réduire efficacement les différents freins à la sous-scolarisation de la jeune fille dans l'Adamaoua, voire ailleurs. Cette préoccupation de l'heure est approuvée du gouvernement camerounais, mais comme l'analyse le démontre, il importe dans une perspective futuriste de mutualiser les actions de communication et de sensibilisation de la chaîne sociale de l'Adamaoua, et suivre et encadrer les initiatives du gouvernement, des ONG et organisations de la société civile,

pour s'arrimer aux prescriptions internationales en faveur des droits de la jeune la jeune fille.

Références bibliographiques

Alawadi Z. (2008). « Elites, éducation et développement local au Nord-Cameroun », pp.41-64, in Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MINRESI), Centre National d'Éducation, L'Afrique sub-saharienne à l'épreuve des mutations, *Revue Internationale des Sciences Humaines et Sociales, Sciences sociales et développement*, Vol.1, n°1, août, Yaoundé, 409p.

Amouzou E. (2008). *Les handicaps à la scolarisation de la jeune fille en Afrique noire*. Paris, L'Harmattan, 214p.

BUCREP. (2010a). *3^e RGPH- Rapport National sur l'état de la population*, 106p.

BUCREP. (2010b). *Scolarisation – Instruction – Alphabétisation*, Vol II-Tome 2, 232p.

Clévenot D., Pilon M. (1996). « Femmes et scolarisation des enfants » Communication présentée au Séminaire international, *Femmes et gestion des ressources*, IFORD, Yaoundé, 5-7 février, 24 p.

Colclough C. et al. (2003). *Rapport mondial de suivi sur l'EPT*, « Genre et éducation pour tous : le pari de l'égalité », Paris, UNESCO, 2003, 26p.

Gado S. (2006). « Causes socio-économiques et culturelles de l'échec de la scolarisation des filles en milieu rural : cas du canton de Bassar », mémoire de maîtrise en sociologie, UL/FLESH.

Gayet D. (1999). *L'école contre les parents*. Paris, INRP, 128p.

Genouvrier E. (1995). *Nouveau Dictionnaire des Synonymes*, Paris, Larousse, 741p.

Ki-Zerbo J. (1990). *Éduquer ou périr : impasses et perspectives africaines*, Paris, Unicef-UNESCO, 109p.

Ki-Zerbo J. (2017). *Regards sur la société africaine*, Dakar, Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), 206p.

Lange M-F et Martin J-Y. (1996) « Les stratégies éducatives en Afrique subsaharienne », *Cahiers des Sciences Humaines*, Vol. 31, p. 92-111.

Lelievre F., Lelievre C. (1991). *Histoire de la scolarisation des filles*. Paris : Nathan. Collection Repères pédagogiques, pp. 122-131.

MINEPAT. (2003). *Document Stratégique pour la Réduction de la Pauvreté*, 60p.

Moussa S. (2007). « Pauvreté et différences de scolarisation au Cameroun », *Mémoire de DESSD en Démographie*, Yaoundé, IFORD, 108p.

Mungah Tchombe T. (1993). *L'accès des filles à l'éducation de base et à l'enseignement primaire au Cameroun*, Dakar, UNESCO, 50p.

Ndeye Tening N. (2006). « La scolarisation des filles dans le cycle élémentaire au Sénégal 1817-2006 Approche historique et sociologique », *Mémoire de DEA*, octobre, Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, 142p.

Pilon M. (1996). « Les déterminants de la scolarisation des enfants de 6 à 14 ans au Togo en 1981 : apports et limites des données censitaires », in Marie-France Lange et Jean-Yves Martin, *Les stratégies éducatives en Afrique subsaharienne*, *Cahiers Sciences Humaines*, vol. 31 – no 3, pp134-155.

Thomas K. (1994). « L'éducation des filles au Sénégal de 1930 à 1960 », *Mémoire de maîtrise*, sous la direction de Catherine Coquery-Vidrovitch, Université Paris VII, Jussieu,

U.F.R de géographie, Histoire et Sciences de la société (G.H.S.S).

Verveer M. (2011). « L'éducation des femmes et des filles est la clé du développement au XXI^e siècle » in *eJournal USA, Revue du département d'État des États-Unis*, Volume 15 / numéro 12, juin, 34p.

Villars G. (1972). *Inadaptation scolaire et délinquances juvéniles*, tome1 : « des écoliers perdus », Paris, Armand Collin, 384p.

Wakam J. (2003). « Structure démographique des ménages et scolarisation des enfants au Cameroun », in Maria Cosio, Richard Marcoux, Marc Pilon et André Quesnel, *Éducation, famille et dynamiques démographiques*, Paris, CICRED, pp. 183-217.

Webographie

Boa A. (2018). « La contribution des organisations de la société civile à la lutte contre les violences faites aux femmes au Cameroun », in *A Posteriori*, « les violences faites aux femmes au Cameroun », Bulletin d'information du Centre de Recherche A Priori (CRAP), n° 5-Mars. [Consulté le 30/07/2024]. https://www.academia.edu/36793621/Les_violences_faites_au_x_femmes_au_Cameroun_pdf,

Mekam N P. « Scolarisation de la jeune fille, une évolution ? ». [Consulté le 27/07/2024]. <https://camerpressagency.com/cameroun-scolarisation-de-la-jeune-fille-une-evolution/>

Moumouni Dioffo A. (2019). *L'éducation en Afrique. Une nouvelle édition à partir du texte de 1964*, Québec, Éditions science et bien commun, Collection Mémoires des Suds, 414p. [Consulté le 29/07/2024]. <https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/educationmoumouni/>

Plan International. (2022). « Causes et conséquences des discriminations des filles face à l'éducation ». [Consulté le 07/07/2024]. <https://www.plan-international.fr/nos-combats/education-et-formation-professionnelle/causes-et-consequences-des-discriminations-des-filles-face-a-l-education>.

Plan International. (2019). « Scolarisation des filles les principaux obstacles ». [Consulté le 08/07/2024]. <https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2014-09-23-scolarisation-des-filles-les-principaux-obstacles>

Tchiamé G. (2011). « La sous-scolarisation, un handicap à la participation des femmes au développement communautaire dans la ville de Dapaong », *Mémoire de Maîtrise en sociologie*, Université de Lomé. [Consulté le 20/07/2024].

https://www.memoireonline.com/07/19/10870/m_La-sous-scolarisation-un-handicap--la-participation-des-femmes-au-developpement-communautaire-da16.html.

UNICEF. (2013). « La scolarisation des filles, le combat pour le développement ». [Consulté le 08/07/2024].

<https://www.unicef.fr/article/la-scolarisation-des-filles-le-combat-pour-le-developpement/>

LA FRANCOPHONIE : ENJEUX, PROBLEMES ET PERSPECTIVES.

Ibrahima Seydi BA

*Professeur de Lettres Modernes au Lycée Taïba I.C.S de Mboro, Tivaoune, Thiès / Sénégal
frmaitre10@gmail.com*

Résumé :

Au lendemain des indépendances de la majeure partie des pays africains, sera signé l'acte de naissance de la Francophonie en tant que première institution intergouvernementale francophone. A l'origine, sa vocation était de fédérer l'ensemble des Etats et gouvernements autour de la langue française pour renforcer la coopération surtout sur le plan de l'éducation et de la formation. Cette mission, quoique noble cache des intérêts hégémonistes et impérialistes. Aujourd'hui, certes l'avantage de l'institution francophone est de servir de trait d'union entre les peuples africains séparés par les barrières linguistiques, cependant ce rôle fédérateur n'est plus aujourd'hui l'apanage du français. Dès lors, la francophonie est obligée de réinventer de nouveaux rapports avec ses anciennes colonies fondées sur un partenariat plus équitable si elle ne veut pas être supplantée par l'anglais.

Mots clés : *Francophonie, mondialisation, hégémonie, hybridation culturelle, Littérature-monde, Littérature francophone*

Abstract:

In the aftermath of the independence of most African countries, the birth certificate of the Francophonie as the first French-speaking intergovernmental institution will be signed. Originally, its purpose was to unite all states and governments around the French language to strengthen cooperation, especially in education and training. This mission, as noble as it was, hid hegemonic and imperialist interests. Today, certainly, the advantage of the Francophone institution is to serve as a link between African peoples separated by language barriers; however, this role devolved to it around a common language is no longer the prerogative of French today. Consequently, the French-speaking world is obliged to reinvent new relations

with its former colonies based on a more equitable for fear of being supplanted by English.

Keywords: *Francophonie, globalization, hegemony, cultural hybridization, World literature, French-speaking literature.*

Introduction

Le terme « Francophonie » se réfère à tous les États et gouvernements à travers le monde qui partagent la langue française. Communément appelée « l'organisation de la Francophonie »(O.I.F), la Francophonie est une organisation internationale représentant les pays et régions où le Français est la première langue et où une part importante de la population est francophone ou à une affiliation notable avec la culture française.

Elle regroupe cinquante-huit États et gouvernements membres et vingt-six observateurs repartis sur cinq continents rassemblés autour du partage d'une langue commune : le Français. Consciente des liens que créent ses membres par le partage de la langue française et de valeurs universelles, elle œuvre au service de la paix, de la coopération, de la solidarité et du développement durable.

Cette mission que s'est assignée la Francophonie quoique généreuse et humaniste n'est cependant pas désintéressée. Elle cache certainement des intérêts inavoués. La langue étant porteuse de valeurs culturelles, on peut comprendre alors aisément ce désir de la France de vouloir asseoir et étendre sa culture dans toutes ses ex-colonies : une simple volonté de consolider sa suprématie et de mieux exercer une certaine domination. Si on postule un lien charnel entre la nation et la langue alors cette suspicion qui anime le plus grand nombre est fondée : la Francophonie n'est rien d'autre qu'un appendice de l'Élysée.

Cependant, aujourd'hui, avec le nouveau phénomène de mondialisation, on assiste à une nouvelle configuration de l'Europe et de l'Afrique. Paris, capitale des Arts et des Lettres et porte d'entrée du marché mondial des biens intellectuels, cesse d'être le seul centre hégémonique pour devenir le lieu de brassage intellectuel ou l'individu devient citoyen du monde et ou la langue française se dénationalise, devient un arc-en-ciel linguistique pour être universelle.

Au regard de cette nouvelle donne, la Francophonie est obligée de renoncer à son objectif premier et devenir un espace linguistique de partage propice aux échanges et à l'enrichissement mutuel ou disparaître.

Ainsi un certain nombre d'interrogations peuvent être soulevées : La Francophonie n'est-elle pas condamnée à s'adapter au nouveau contexte mondial si elle veut continuer à jouer son rôle fédérateur ? Comment peut-elle parvenir à répondre aux attentes de ses Etats membres de plus en plus soucieux de leur développement ? En quoi ce changement de paradigme affecte-t-il nécessairement la Francophonie littéraire ?

Pour répondre à une telle problématique, notre analyse s'articulera autour de trois axes majeurs :

D'abord, dans la partie intitulée « Les enjeux de la Francophonie », nous remonterons dans l'histoire pour montrer les soubassements impérialistes et hégémonistes de cet organisme en dépit de ses objectifs généreuses et humanitaires.

Ensuite, dans la deuxième partie : « Les menaces qui pèsent sur la Francophonie », nous montrerons que face au contexte actuel où la Francophonie est partout concurrencée, elle est obligée de s'adapter à la marche du temps ou disparaître.

Enfin dans la troisième partie, il s'agira de réfléchir sur les défis qu'elle doit relever pour continuer de briller de tout son éclat.

1- Les enjeux de la Francophonie

Il est important de faire un bref rappel historique sur la naissance, le développement et les orientations de la Francophonie avant de parler de ses enjeux multiples aussi bien pour la France ancienne puissance coloniale que pour ses États membres.

1.1. La Francophonie : rappel historique.

Il n'est point besoin de remonter loin dans le passé pour faire la genèse de la Francophonie. Prenons comme date repère 1960 correspondant à l'accession à la souveraineté nationale de la majeure partie des pays africains. C'est durant cette époque que vit le jour la première institution intergouvernementale francophone avec la Conférence des Ministres de l'Éducation (Confémen). Elle regroupait au départ 15 pays. Cette conférence permanente compte aujourd'hui 41 États et gouvernements membres. Elle se réunit tous les deux ans pour tracer les orientations en matière d'éducation et de formation au service du développement.

Une année plus tard, les universitaires firent leur entrée en créant l'Association des Universités partiellement ou entièrement de langue française qui deviendra en 1999, l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Cette agence compte aujourd'hui 677 établissements d'enseignement supérieur et de la recherche répartis dans 81 pays. Elle est l'un des opérateurs de la Francophonie.

Les parlementaires s'en mêlèrent. Ils lancèrent leur association internationale en 1967, devenue assemblée parlementaire de la Francophonie (AFP) en 1997. Elle regroupe 65 parlementaires membres et 11 observateurs et représente, selon la charte de la Francophonie, l'Assemblée consultative du dispositif institutionnel francophone.

Créée en 1969, la Conférence des ministres de la jeunesse et des Sports (Confjés) devient avec la Confémén, la deuxième conférence ministérielle permanente de la Francophonie.

On peut constater alors que la Francophonie depuis sa création s'est appuyée sur deux leviers fondamentaux : le domaine culturel porté en triomphe par l'enseignement et l'éducation et le domaine politique sous l'aile protecteur des parlementaires, représentants du peuple.

1.2. Les enjeux de la Francophonie.

Parlant de ses motivations humanitaires, Senghor déclarait : « La création d'une communauté de langue française [...] exprime le besoin de notre époque, ou l'homme, menacé par le progrès scientifique dont il est l'auteur, veut construire un nouvel humanisme qui soit, en même temps, à sa propre mesure et à celle du cosmos. »¹

Mais, ces motivations aussi généreuses cachent certainement des intentions aussi impérialistes qu'hégémonistes malgré l'accueil favorable que lui ont réservé ses pères fondateurs. Le poète Léopold Sédar Senghor, ancien président de la république du Sénégal tomba sous le charme de la langue française dont-il faisait l'apologie : « Dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française »

Cette posture laudatrice reflète sans conteste la philosophie des pères fondateurs de la Francophonie institutionnelle qui est de mettre le français au service de la solidarité, du développement et du rapprochement des peuples par le dialogue permanent des civilisations. La francophonie dépasse aujourd'hui la simple conscience d'avoir en commun une langue et une culture francophone, elle est une communauté d'intérêt qui prend des décisions officielles.

¹ Souvenirs de la première conférence de Niamey

Son objectif serait, par le biais de la langue française, de fédérer une multitude de peuples différents dans un idéal culturel et linguistique. Or si la langue est l'âme de toute civilisation et de toute culture, alors la meilleure manière de conquérir un peuple c'est de le dominer culturellement. Sous ce rapport, la Francophonie cherchant à étendre ses tentacules dans ses anciennes colonies « s'avoue alors comme le dernier avatar du colonialisme ». M. Alain, (2007,p.61)

Par ailleurs, il semble bien qu'elle a réussi son pari car selon l'OIF, en 2014, le français était la cinquième langue la plus parlée au monde avec 274 millions de locuteurs représentant 4% de la population mondiale. Estimé à 284 millions en 2015, le nombre de francophones approchera les 700 millions en 2050 soit 8% de la population mondiale (une personne sur 13), et 85% de ces francophones seront en Afrique du fait de la croissance démographique.

Aujourd'hui, au regard de ses potentialités économiques, l'Afrique constitue un enjeu stratégique pour les grandes puissances. Elle est convoitée par tous les pays développés, la France en premier qui tient à défendre sa place privilégiée d'ancienne puissance coloniale.

En revanche, les États africains membres de la francophonie pourront trouver dans cet organisme aux moyens puissants, un partenaire qui peut les accompagner dans la voie de l'émergence. En effet, les chefs d'État et de gouvernement de ces pays qui partagent la langue française et des valeurs communes exprimées dans la charte de la Francophonie ont demandé à *l'O.I.F et aux opérateurs de proposer une stratégie économique pour la Francophonie réunissant pouvoirs publics et entreprises, institutions éducatives et société civile*²². Bref, ils ont souhaité que les relations entre la langue française, les valeurs de solidarité qu'elle porte et l'économie soient clairement affirmées et développées.

²² Article 14 de la déclaration de Kinshasa.

2- Les menaces qui pèsent sur la Francophonie.

Lorsque des fantassins de la langue française, ses peux chevaliers dont le chef de file est Senghor vantaient la beauté de la langue française ou même enfourchaient leur monture pour aller à la conquête des espaces perdus ou pour en acquérir d'autres, ils ne se doutaient pas que de sérieuses menaces pesaient sur la Francophonie.

2.1. Les dangers d'un hégémonisme littéraire.

D'abord, la France, le français et les canons littéraires français prétendent représenter le centre hégémonique à l'intérieur de l'espace francophone. En effet, la littérature française semble déterminer les modes de production, de diffusion et de reconnaissance des œuvres. D'où l'existence d'une littérature qui reste exclue des littératures francophones ou qui les exclut. C'est ce qui explique d'ailleurs cette opposition artificielle entre écrivain « français » et « francophone » que crée la notion de « littérature francophone ».

En effet, étymologiquement, cette notion devait désigner toute littérature écrite en langue française, mais, dans sa réalité profonde, le concept de « littérature francophone » renvoie exclusivement aux œuvres produites en français par des écrivains dont la langue natale n'est pas le français. Cette différence entre les deux notions, établie par la métropole et les milieux lettrés occidentaux n'est pas pertinente et ne saurait se justifier. Sinon, comment peut-on comprendre que l'écrivain Guadeloupéen, Saint-John PERSE soit classé parmi les écrivains français alors qu'un Édouard GLISSANT est rangé au même moment parmi les écrivains francophones? Samuel BECKETTE, originaire de l'Irlande, Albert CAMUS, de l'Afrique du Nord, Nancy HUSTONE, du Canada occupent une bonne place parmi les écrivains français, alors que MABANCKOU, Marie NDIAYE, Dany LAFERRIERE sont

considérés comme des écrivains francophones. Les exemples peuvent être multipliés.

L'opposition entre « littérature française » et « littérature francophone » semble limiter l'écrivain francophone à son imaginaire. Dans ce domaine, la littérature anglaise semble être en avance sur la littérature française. Tandis que les écrivains de l'ex-empire britannique prenaient en toute légitimité les lettres anglaises, les écrivains de langue française, à cheval sur deux ou plusieurs cultures, ne comprennent toujours pas cette disparité qui les relègue sur les marges. MABANCKOU, en un moment donné, avait émis l'idée d'une intégration de la littérature francophone dans la littérature française avant de s'en démarquer tout de suite après. Ses propos sonnaient comme un avertissement pour ses amis de la « littérature-monde ». Dans les colonnes du quotidien « Le Monde », du 19 mars 2007, il disait :

« Pendant longtemps, ingénu, j'ai rêvé de l'intégration de la littérature francophone dans la littérature française. Avec le temps, je me suis aperçu que je me trompais d'analyse. La littérature francophone est un grand ensemble dont les tentacules enlacent plusieurs continents. La littérature française est une littérature nationale. C'est à elle d'entrer dans ce grand ensemble francophone ».³

Ces propos, qui placent la littérature francophone au-dessus de celle qui l'a vu naître et qui a influencé son destin, sont un témoignage assez clair de son évolution, de son dynamisme et sa capacité à investir le vaste champ de la culture. Mieux, MABANCKOU s'insurge contre toute tentative de considérer les écrivains francophones de grande renommée comme des porte-étendards de la littérature française. Rejetant les

³ Cité dans le texte introductif : *Pour une littérature-monde*, Michel LE BRIS et Jean ROUAUD, Paris, Gallimard, 2007.

qualificatifs hypocrites et réducteurs d'un certain milieu lettré français, qualificatifs tels que le « Voltaire africain » ou le « Céline tropical », il clame haut et fort qu' « aucune littérature ne peut se contenter d'un rôle d'officier d'ordonnance. On n'écrit pas pour sauver la langue, mais justement pour en créer une. » M. Alain (2007, p.61)

2.2. La menaces d'une littérature mondiale.

Cette langue nouvelle, symbole de métissage et d'hybridations culturels, que cette génération d'écrivains s'est attelée à forger accouchera de ses flancs une littérature mondiale dont le but selon MABANCKOU, est de : « Fonder les complicités au-delà des continents, des nationalités, des catéchismes et de l'arbre généalogique pour ne retenir que le clin d'œil que se font soudain deux créateurs que tout semblait éloigner dès le départ ». M. Alain, (2007, pp.59-60)

On n'est point étonné alors, si la francophonie est rejetée par les défenseurs d'une « littérature-monde » qui lui reprochent d'avoir des visées impérialistes. Abdou Rahman WABERI n'hésite pas à s'attaquer aux thuriféraires de la francophonie, les qualifiant « de grande armée(...) emplumée, juchée sur sa rente linguistique lyrique gesticulant », et à celui-là qui a donné à la francophonie ses lettres de noblesse, en l'occurrence, Léopold Sédar SENGHOR, le taxant de : « Lyrique gesticulant et décrivant les écrivains francophones, devant un parterre d'étudiants français et africains, des fantassins de la langue française, les preux chevaliers qui allaient conquérir des espaces perdus ou en acquérir d'autres ». W. Abdourahman, (2007, p.68)

À l'instar de Jean Paul Sartre qui prophétisait la mort imminente de la Négritude (avait-il tort ou raison?), WABERI lui aussi annonçait de façon certaine la décadence de la francophonie du fait de son entêtement à rester sourd au grand vent du changement : « Pendant ce temps, la francophonie officielle, (...) sourd aux mutations de la modernité, se meurt de

sa belle mort, faute d'adhésion sincère et populaire de part et d'autre de la méditerranée, foudroyée d'un regard de Méduse ». W. Abdourahman, (2007, p.70)

En somme, selon eux, la littérature française est devenue moribonde parce que, d'une part, elle a lié son destin à la nation dont elle se fait le porte-parole attitré. Ce centre qui, jusqu'ici, avait eu cette capacité d'absorption qui contraignait les auteurs venus d'ailleurs à se dépouiller de leurs bagages avant de se fondre dans le creuset de la langue et de son histoire nationale, ce centre qui portait la francophonie comme une sorte d'étendard, est soumis à un grand autodafé par les écrivains de la nouvelle génération et, de ses cendres, est née une littérature-monde en français.

Cette irruption de la « littérature-monde »⁴ portée en triomphe par les signataires du « manifeste pour une littérature monde en français »⁵ dans le champ littéraire francophone fait que beaucoup d'intellectuels s'étonnent de la disparition progressive de la langue française, au sens classique du terme, du paysage auditif français. Aujourd'hui, ce n'est plus la langue française qu'on entend ou qu'on lit. Il y a comme une usurpation d'identité par d'autres langues telles que l'anglais.

Même sur le plan de son rayonnement intellectuel, on note un recul du français dans les instances internationales. Il est supplanté par la langue anglaise. Mais l'usure de cette langue est accompagnée par le pouvoir public qui donne le mauvais exemple. Le français est envahi par ce qu'Étiemble appelle le « français ». Et la population s'arrime aux médias.

⁴ L'ouvrage polémique intitulé *Pour une littérature-monde* défendant le concept de littérature-monde publié en mai 2007 chez Gallimard par Michel LE BRIS et Jean ROUAUD, faisant suite au manifeste intitulé *Pour une littérature-monde* en français, parut dans le journal *Le Monde* le 15 mars 2007 et, est signé par 44 écrivains de langue française

⁵ Liste des signataires : Muriel Barbery, Tahar Ben Jelloun, Alain Borer, Roland Brival, Maryse Condé, Didier Daeninckx, Ananda Devi, Alain Dugrand, Edouard Glissant, Jacques Godbout, Nancy Huston, Koffi Kwahulé, Dany Laferrière, Gilles Lapouge, Jean-Marie Laclavetine, Michel Layaz, Michel Le Bris, JMG Le Clézio, Yvon Le Men, Amin Maalouf, Alain Mabanckou, Anna Moï, Wajdi Mouawad, Nimrod, Wilfried N'Sondé, Esther Orner, Erik Orsenna, Benoît Peeters, Patrick Rambaud, Gisèle Pineau, Jean-Claude Pirotte, Grégoire Polet, Patrick Raynal, Jean-Luc V. Raharimanana, Jean Rouaud, Boualem Sansal, Dai Sijte, Brina Svit, Lyonel Trouillot, Anne Vallaëys, Jean Vautrin, André Velter, Gary Victor, Abdourahman A. Waberi.

Paresse intellectuelle, mimétisme ou fascination pour l'anglais ? Dans tous les cas, l'expression est complètement affectée : à la place de télévision et de ses dérivés, on parle de telenews, newroom, actuality. Le fait que l'académie puisse cautionner un communiqué : Paris, « made for sharing » comme slogan pour les Jeux Olympique 2024 dans Paris, ville monde où le français est une langue olympique, a écœuré plusieurs associations de défense de la langue française. Elles considèrent ce slogan en anglais choisi pour promouvoir la candidature de Paris comme « une insulte caractérisée à la langue »⁶.

Ces associations n'ont pas compris que désormais, l'usage de l'anglais et même des autres langues en France et leur intégration dans la langue française trouve leurs justifications dans le nouveau contexte géopolitique : avec la chute du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne et l'effondrement du bloc soviétique, on assiste à un effet de mondialisation, ce qui se traduit par la naissance de citoyens du monde, à la croisée de toutes les cultures.

Ainsi, la littérature devient à la fois un vaste espace d'échange culturel et d'unité de tous les peuples du monde. Les notions de centre et de périphérie disparaissent au profit de phénomènes de multiculturalisme et d'hybridation, dessinant ainsi une nouvelle carte du monde.

En mêlant au français d'autres langues et expressions, le citoyen français devient polyglotte. Il remodèle la langue française dans une perspective globalisante. De ce fait, leur langage, capable de disloquer selon W. Woodhull, (1997, pp.31-77) « les identités fixes, non seulement de race, d'ethnicité et de nationalité, mais aussi de genre, de langue », ne s'inscrit pas dans le seul espace restreint français mais atteint une dimension mondiale.

⁶ Ces associations estiment que le slogan "Made for Sharing" enfreint la loi Toubon en 1994 relative à l'emploi de la langue française, ainsi que la charte olympique.

3- Des défis à relever.

Dans ce millénaire marqué par la globalisation, face aux dangers qui menacent les langues et les cultures, la Francophonie doit surtout être cet espace géopolitique propre au dialogue des civilisations. Aujourd'hui, le monde est confronté au danger d'une uniformisation des cultures. Dès lors, l'espace francophone doit constituer un modèle de développement pour une mondialisation humaniste, respectueuse de la diversité culturelle et linguistique.

3.1. Les défis socio-culturels

Pour s'imposer devant l'Anglais qui a fini de s'installer sur le plan international, la Francophonie doit être le lieu de rencontre de toutes les cultures du monde. C'est dans ce télescopage des cultures multiples que l'individu trouve son salut et non dans la promotion d'une identité culturelle différente des autres. C'est en assumant cette fonction seulement qu'elle pourra être à la fois, un vaste espace d'échange culturel et d'unité de tous les peuples du monde. Les notions de centre et de périphérie doivent disparaître au profit de phénomènes de multiculturalisme et d'hybridation, donnant ainsi à cette organisation un nouveau dynamisme. C'est en intensifiant le dialogue des cultures et des civilisations et en rapprochant les peuples par leur connaissance mutuelle mais aussi en renforçant leur lien de solidarité par des actions de coopération multilatérale qu'elle parviendra à se hisser au sommet des organisations les plus puissantes sur le plan culturel.

La Francophonie doit enfin appuyer l'éducation et la formation, l'enseignement supérieur et la recherche et accorder une place particulière aux jeunes et aux femmes ainsi qu'à l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Enfin, pour resserrer les liens d'amitié, de fraternité et de solidarité entre les États membres, elle doit encourager le sport, discipline populaire que Coubertin⁷ qualifia de *joie musculaire*. Celui-ci exige d'abord l'acceptation de l'autre dans sa différence et un esprit d'ouverture. Le sport est une discipline qui milite en faveur de la réconciliation des peuples et des cultures. Il rassemble une foule bariolée de compétiteurs et de spectateurs de toutes les nations et de toutes les couleurs de peau qui laisserait penser qu'il serait la preuve même d'un monde métissé, multiculturel à l'abri du racisme. Aujourd'hui, le sport est générateur d'un univers cosmopolite. Le football par exemple, discipline sportive à visée planétaire suscite émotion, crée engouement et draine des multitudes de personnes, ce qui permet la communion des nations autour du ballon rond, favorisant ainsi le contact direct entre les peuples. Dans ces moments de grande compétition, grâce à la passion du football, les barrières ethniques ou raciales, les questions d'appartenance à des nations différentes disparaissent au profit du divertissement, du désir de faire valoir ses qualités physiques, morales et de l'esprit de fair-play. Pendant les compétitions, les barrières linguistiques disparaissent aussi au profit d'une langue commune : le français.

Les jeux de la Francophonie qui se sont déroulés du 21 au 30 juillet 2017 en Côte- d'Ivoire en sont une parfaite illustration. En effet, la Cote d'Ivoire à travers sa ville Abidjan a accueilli les meilleurs jeunes talents artistes et sportifs francophones lors des VIIIème jeux de la Francophonie. Les États membres de la francophonie présents à ce rendez-vous planétaire ont pu vivre directement l'effervescence contagieuse qui s'est emparée de tous les spectateurs à travers le monde entier.

⁷ Pierre de COUBERTIN fut le rénovateur des jeux olympiques. Les deux propositions qu'il émit montrent que, jusqu'à la seconde guerre mondiale, le mouvement sportif s'accommode sans grande difficulté du racisme : d'une part, « à la race blanche d'essence supérieure, toutes les autres doivent faire allégeance », d'autre part, « l'athlète moderne exalte sa race, sa patrie, son drapeau »

3.2. Les défis économiques et politiques

Pour favoriser l'essor économique, conformément aux vœux des chefs d'État et de gouvernement des pays qui partagent la langue française et les valeurs communes, l'organisation internationale de la Francophonie doit dorénavant proposer une stratégie économique portée par les pouvoirs publics et les entreprises, les institutions éducatives et la société civile. Cette Francophonie économique est souhaitée par tous les États membres de cette institution. Le quinzième sommet tenu à Dakar du 29 au 30 novembre 2014 en a fait cas.

Une attention particulière doit être accordée à l'instauration de la démocratie et du développement au sein de ses États membres. Elle doit en outre insister sur la prévention et la gestion des conflits, soutenir et encourager l'État de droit et les droits de l'homme. Pour cela, elle doit faire face et relever des défis opérationnels et politiques de la paix en Afrique.

Les États africains membres de la Francophonie sont pour la plupart victimes de conflits armés causés par des mouvements de séparatistes, de rebelles, de terroristes ou de djihadistes, ce qui hypothèque gravement la circulation des biens et des personnes. Dès lors il urge de mettre en place une force militaire commune de maintien de la paix au sein des Nations unies, de l'Union africaine, des organisations sous régionales et des principaux États contributeurs de troupes. Ainsi, tous les responsables francophones doivent être sensibilisés afin de pouvoir discuter des spécificités liées à leur participation aux opérations de paix et de créer un espace de dialogue, d'échange et de réflexion entre eux, les organisations internationales, régionales et sous- régionales.

L'épineux problème de l'émigration clandestine doit aussi être au cœur de ses préoccupations. Ces milliers de jeunes migrants sont le plus souvent chassés de leur pays par un climat politique et économique insupportable. Ce phénomène est

révéléateur d'un certain état des rapports Nord Sud qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ces rapports ne peuvent être cernés qu'en prenant en compte le déséquilibre entre ces deux espaces de production et d'échange qui s'aggrave, chaque jour, sur le plan économique et social. Ainsi, le fossé se creuse entre le Nord et le Sud, favorisé surtout par les différences de niveau de vie, résultant, le plus souvent, des conflits armés, des crises économiques, politiques, etc. Les populations sont alors contraintes de s'exiler, en quête de meilleures conditions de vie.

Pour lutter contre ce fléau, l'Europe doit rompre avec l'approche exclusivement sécuritaire des politiques migratoires qui consiste à renforcer la surveillance de ses frontières ou à rapatrier ceux qui sont en situation illégale. Elle doit songer à coupler sa politique migratoire à des accords de développement avec les pays d'où partent les migrants. Certains pays comme la France durcissent leur politique migratoire à travers le filtre de « l'immigration choisie » au lieu de mettre en place des politiques et stratégies concertées avec les pays concernés. Cette stratégie a sens unique ne constitue pas d'ailleurs une solution face aux flux migratoire. Par contre, des pays comme l'Espagne centrent leurs efforts sur le renforcement des capacités de gestion des migrations et des retours de façon concertée avec les pays du sud. Par exemple, en Avril 2001, l'Espagne et le Sénégal ont signé des accords pour garantir des mouvements migratoires surs, ordonnés et réguliers. Une telle politique peut contribuer à contenir sinon maîtriser le flux migratoire.

Conclusion

En définitive, même si on ne peut nier que la Francophonie à ses débuts avait des visées impérialistes, elle est devenue aujourd'hui un enjeu politique, culturel et économique aussi bien pour la France que pour les pays membres de l'organisation.

Les enjeux politiques de la Francophonie, devenue récemment l'organisation internationale de la Francophonie, tournent autour de l'instauration de la démocratie au sein des États membres mais aussi de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits sans oublier le soutien permanent à l'État de droit et aux droits de l'homme. Sur le plan culturel, elle contribue à l'intensification du dialogue des cultures et des civilisations, au rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle et joue aussi un rôle non négligeable dans la promotion de l'éducation et de la formation. Enfin sur le plan économique elle œuvre pour le renforcement de la solidarité entre les peuples par des actions de coopération multilatérale pour promouvoir leur essor économique.

Cependant, ces grands enjeux de l'organisation internationale de la Francophonie risquent d'être hypothéqués par les nombreuses menaces qui pèsent sur elle.

Aujourd'hui, pour ne pas être supplantée par l'anglais, elle doit intégrer davantage les littératures francophones et devenir un vaste espace culturel et littéraire ou prendront fin certaines assignations thématiques et formelles. Doivent aussi prendre fin les considérations de centre et de périphérie qui relèguent les autres littératures à la marge.

En outre, l'organisation internationale de la Francophonie doit surtout relever les défis économiques et accorder une attention toute particulière à l'éducation et à la formation. Elle doit œuvrer pour l'instauration d'une paix durable surtout en Afrique où la plupart des États membres sont victimes du terrorisme et des conflits de toutes sortes. L'approche purement sécuritaire du phénomène migratoire doit être bannie en faveur de véritables politiques de développement économique capables de retenir ces milliers de jeunes qui chaque année se lancent à l'aventure dans des embarcations de fortune au prix de leur vie.

Enfin, le sport est un levier fondamental qu'il faut actionner pour aboutir à l'unité et à la concorde entre les peuples. C'est tout le sens des jeux de la Francophonie, occasion pour laquelle, la jeunesse, le sport et la culture s'allient pour témoigner de la solidarité francophone.

La mondialisation, les rapports de force dans le monde, les menaces du choc des cultures sont autant de preuves qui justifient la pertinence d'une communauté francophone solidaire. Dès lors, doit donc triompher l'idée d'une francophonie postcoloniale qui doit tracer les lignes de préoccupation générale en tenant en compte des spécificités locales. Aujourd'hui on parle de Francophonie des peuples, déterminée à embrasser, mieux encore, les domaines de l'économie, du commerce, de la mobilité dans l'éducation et de la technologie, de la démocratie, etc.

Références bibliographiques

Bibliographie

Mabanckou A. (2007). « Le chant de l'oiseau migrateur », dans Michel LE BRIS et Jean Rouaud, *Pour une littérature monde*, Paris, Gallimard, p. 61

Mabanckou A. (2007). « Le chant de l'oiseau migrateur », dans Michel LE BRIS et Jean Rouaud, *Pour une littérature monde*, p. 59-60.

Mabanckou A. (2007). « Le chant de l'oiseau migrateur », dans Michel LE BRIS et Jean Rouaud, *Pour une littérature monde*, p. 61.

Waberi, Abdourahman, A. (2007) « Écrivains en position d'entraver », dans Michel LE BRIS et Jean ROUAUD, *Pour une littérature-monde*, Paris, Gallimard, p. 68.

Waberi, Abdourahman, A. (2007). « Écrivains en position d'entraver », Michel LE BRIS et Jean ROUAUD, *Pour une littérature-monde*, Paris, Gallimard, p. 70.

Winnifred, W. (1997). "Ethnicity on the french frontier", *Writing New identities. Gender, Nation, and Immigration in Contemporary Europe*, Brinker-Gabler, G. and Sidony Smith, UMP, p. 31-61.

Webographie

Une histoire de la francophonie, <https://www.francophonie.org>.
Page consultée le 13/05/2024

COMMENT COMPRENDRE L'ARRET DE LA REFORME D'EDUCATION BILINGUE PAR LE CONSEIL NATIONAL DE LA REVOLUTION (CNR) AU BURKINA FASO ?

Londjité PALE

Université Joseph KI-ZERBO

Londjitepale@gmail.com

Résumé :

L'arrêt de la réforme d'éducation bilingue par le Conseil National de la Révolution (CNR) met en exergue un problème d'incongruence dans les actions de valorisation des Langues Nationales (LN) posées par ce régime. L'on s'interroge alors sur le réel mobile de cet arrêt. Cette étude qualitative de politique linguistique (Nikièma N. 2006, p.26), vise à relever les effets néfastes de cet arrêt sur la dynamique de promotion des langues nationales au Burkina Faso. Les données recueillies à travers un entretien semi-dirigé et une étude documentaire ont été traitées manuellement. Il ressort de notre parcours que le CNR a contribué à la promotion des langues nationales et que l'arrêt du bilinguisme est un acte purement politique. De notre avis, l'arrêt se justifie par le comportement paradoxal des dirigeants d'avant la révolution qui refusaient d'envoyer leurs enfants dans les écoles bilingues qu'ils promouvaient. Cependant nous reconnaissons que cet acte a eu plusieurs conséquences néfastes dont la représentation négative des langues nationales par les Burkinabè.

Mots clés : *Conseil National de la Révolution, langues nationales, promotion des langues nationales*

Abstract:

The cessation of the bilingual education reform by the National Council of the Revolution highlights a problem of incongruence in the actions of promoting national languages acted by this regime. We then question the real motive of this stopping. This qualitative study language policy (Nikièma N. 2006, p.26) aims to identify the negative effects of this cessation on the dynamic of promoting national languages in Burkina Faso. The data collected through a semi-structured interview and a documentary study are

processed manually. It appears from our study that the CNR has contributed to the promotion of national languages and that the cessation of bilingualism is a purely political act. In our opinion, this stopping is justified above all by the paradoxical behavior of leaders before the revolution who refused to send their children to the bilingual schools that they promoted. However, we recognize that this act had several harmful consequences including the negative representation of national languages by the Burkinabè.

Key words: *National Council of the Revolution, national languages, the promotion of national languages*

Introduction

De tous les régimes politiques qui se sont succédé au Burkina Faso, le CNR semble être celui qui a laissé des emprunts indélébiles dans les mémoires des Burkinabè pour ce qui concerne le patriotisme et la promotion des valeurs endogènes. Ce régime a mis en exergue toutes les valeurs culturelles du pays dont les langues nationales (LN).

Le Président Thomas SANKARA s'exprimait souvent en mooré quand il recevait les ambassadeurs. Les ministres étaient contraints de s'exprimer en Langues Nationales (LN) dans certaines rencontres officielles. En plus de ces actes forts, les actions de ce régime en faveur des LN se voient aussi dans la forme. Le nom du pays passe de Haute-Volta au Burkina Faso le 04 août 1984. Ce nom renferme tout un message. Burkina signifie "hommes intègres" en langue mooré (emprunt du Songhay). Faso désigne "patrie" en dioula. Burkina Faso signifiant alors "Pays des hommes intègres". L'hymne national connaîtra aussi un changement : le titre passe de "Fière Volta" au Ditanyè (du lobiri). En lobiri, di/ du signifie "pays ou village" ; "taa" a le sens de retirer ou prendre de force ou sauver ; "nyè/nɛ" signifie "chant/hymne". D'où la signification "hymne de la victoire", pour Ditanyè.

Tant d'actions positives ont été menées pour la promotion des LN. Cependant, un fait semble remettre en cause cet élan

patriotique : c'est l'arrêt par ce régime du bilinguisme scolaire qui était en expérimentation à son arrivée au pouvoir.

Ce fait pose un problème d'incompréhension et d'incongruence dans les actions de valorisation des LN par ce régime et met en surface le problème de l'éternel recommencement des politiques publiques selon les régimes politiques en Afrique en général et au Burkina Faso en particulier. C'est pourquoi nous voulons traiter du thème : « Comment comprendre l'arrêt de la réforme d'éducation bilingue par le Conseil National de la Révolution (CNR) au Burkina Faso ? ».

La question principale que nous posons est la suivante : L'arrêt de la réforme d'éducation bilingue par le CNR n'est-il pas paradoxal ?

Les questions secondaires sont les suivantes : Le CNR a-t-il valorisé les LN ? Comment se justifie l'arrêt du bilinguisme par ce régime ? Quelles sont les conséquences de cet arrêt sur la promotion des langues nationales ?

Ces interrogations nous ont conduit à formuler l'hypothèse générale selon laquelle l'arrêt du bilinguisme induit un paradoxe dans les actions de promotion des LN par le CNR au Burkina Faso. Les hypothèses secondaires sont les suivants : le CNR a posé des actes positifs de promotion des LN (1) ; l'arrêt du bilinguisme scolaire a des explications divergentes (2) ; cet arrêt a retardé la promotion des LN.

L'objectif générale de cette étude est de montrer les effets néfastes de l'arrêt de la réforme d'éducation bilingue par le CNR tout en attirant l'attention des dirigeants sur les conséquences néfastes de leurs décisions en matière de langues au Burkina Faso. Les objectifs secondaires sont : mettre en exergue les actes positifs du CNR en faveur des LN ; relever que l'arrêt du bilinguisme a des explications divergentes selon les auteurs et porter notre avis sur cet arrêt ; présenter les conséquences de cet arrêt sur la promotion des LN au Burkina Faso.

Cette étude relève de la politique linguistique. Cette science renferme un contenu que nous empruntons de Nikiéma N. (2006, p.26) qui affirme que : « Nous prenons la politique linguistique, dans un contexte multilingue comme celui du Burkina, comme consistant à décider, explicitement ou non du statut à assigner et des fonctions à faire assumer à telle(s) ou telle(s) langue(s), et à prendre des mesures d'accompagnement à cette fin »

1. Méthodologie

Pour atteindre les objectifs de notre étude qui se veut qualitative, nous avons fait une analyse documentaire qui a porté sur six œuvres scientifiques sur la question. Nous avons aussi réalisé un entretien dirigé avec un des membres actifs de ce régime.

Le guide d'entretien semi-dirigé comprend les trois questions suivantes : 1. *Quels sont les actes positifs posés par le CNR pour la promotion des langues nationales ?* 2. *Comment se justifie l'arrêt du Bilinguisme scolaire par ce régime ?* 3. *Quelles les conséquences de cet arrêt ?*

Les données issues de cet entretien ont été enregistrées par nos soins puis transcrites et présentées.

La consultation des documents à consister à relever les avis des auteurs sur l'arrêt du bilinguisme par le CNR.

Les données issues de ces deux sources ont été traitées manuellement.

2. Présentation des données

2.1. Les données de l'entretien dirigé

Identification de l'enquête

Nom : GUISSOU

Prénom : Bazile Laetaré

Titre : Directeur de Recherche au CNRST

Fonction : retraité

Postes occupés au CNR : Ministre de l'environnement et du tourisme, Ministre des relations extérieures et de la coopération internationale, Ministre de l'information. Il totalise quatre ans au pouvoir, soit tout le règne du CNR.

Date d'entretien : 12/05/2023

- Les actes positifs du CNR pour la promotion des langues nationales

La politique linguistique du CNR a été à mi-teinte. Il y a eu du positif comme du négatif. Par exemple l'opération Bantarè, l'opération alpha commando, etc. ont permis de lutter contre l'analphabétisme en utilisant les LN. Ces actions étaient en faveur de la promotion des langues nationales. Sont de cet ordre le changement du nom du pays, de l'hymne national (traduit dans plusieurs langues), le changement du nom de cet hymne qui est devenu Ditanyè. En justice, avec les tribunaux populaires, il était autorisé de parler toutes les langues nationales. Si tu comparais au tribunal, tu peux parler ta langue et c'est à l'Etat de traduire. Les noms des textes législatifs ont changé : décret devient "kiti", loi devient "zatu", ordonnance devient "raabo".

- Justification de l'arrêt du bilinguisme scolaire

L'UNESCO et le ministère de l'éducation nationale, avant 1983, avait entrepris d'expérimenter l'introduction des LN dans la scolarisation. L'expérience semblait positive. Si je dois apprécier l'arrêt de cette expérimentation, je dirai que cela a été un acte précipité, trop précipité du CNR. En fait c'était le parti

de Joseph KI-ZERBO qui contrôlait un peu le ministère de l'éducation. C'est ce parti qui avait initié le bilinguisme. Joseph KI-ZERBO était un défenseur des LN. Le CNR, pour marquer sa différence avec cet homme, qui était considéré comme un réformiste et pas révolutionnaire a dû mettre fin à cette initiative. Le CNR a arrêté la réforme sans justifier. Je pense qu'une petite enquête aurait pu éviter cela car l'initiative d'expérimenter le bilinguisme était bonne. Si ton adversaire pose un acte qui va dans le sens de la satisfaction des besoins de la population, tu ne dois pas l'arrêter simplement parce que cela ne vient pas de toi. Malheureusement cela est arrêté et, c'est une des erreurs de la Révolution. Quand on se trompe, il faut le reconnaître. Cet arrêt a été mal vu et c'est juste.

- **Les conséquences de l'arrêt du bilinguisme**

Le CNR avait tous les moyens politiques nécessaires pour imposer l'exclusivité des langues nationales dans la scolarisation des enfants et même dans l'alphabétisation des adultes. Il avait ce pouvoir là car, jusqu'aujourd'hui, je pense que c'est le pouvoir qui a le plus montré sa volonté d'être proches des huit mille villages du Burkina Faso. Il avait comme slogan : parler les langues des masses, vivre avec eux et vaincre avec eux. Mais il n'est pas allé au bout de sa politique linguistique. Pour moi, le minimum qu'on aurait pu faire c'était de promouvoir le bilinguisme. En enseignant dans nos LN, nous serons obligés de faire des emprunts pour les enrichir, de les moderniser, etc.

2.2. Les résultats de l'analyse documentaire

A travers cette analyse, nous cherchons à déterminer les raisons de l'arrêt du bilinguisme scolaire selon les auteurs.

Sawadogo A. (2015)

Sawadogo A. (2015) s'est intéressée à la politique linguistique ou à l'ensemble des actes posés pour ou contre les LN à travers sa thèse qui a porté sur le bilinguisme scolaire. C'est ainsi qu'au cours de l'analyse de la politique linguistique du Burkina Faso, elle relève, pour ce qui concerne la réforme amorcée dans l'éducation, que « La réforme a été brutalement interrompu à la fin de l'année scolaire 1983-1984, sans aucune évaluation » Sawadogo A. (2015, p.42).

Pour cet auteur, la réforme a été interrompue sans évaluation et de façon brusque.

Voyons ce qu'en pense l'auteur suivant.

Soré O. (2019)

Soré O. (2019), dans sa thèse de doctorat, a retracé les grandes lignes de la politique linguistique du Burkina dans le domaine de l'éducation. Il nous rappelle que c'est le CNR qui a arrêté l'expérimentation du bilinguisme. Il dit d'abord, parlant de la durée de cette expérimentation que : « Cette expérimentation a duré cinq ans, soit de 1979 à 1984, avant d'être enterrée par le Conseil National de la Révolution (CNR) en septembre 1984 ». Il utilise ainsi un mot choquant (enterrer) pour qualifier cet arrêt. Cela montre à quel point cela déplaît. Le fait est clair, la paternité de l'arrêt revient au CNR. Il remue encore sur la plaie en ces termes : « En rappel, c'est le Conseil National de la Révolution du 4 août 1983 qui a mis fin à la réforme éducative expérimentale de 1979 à 1984 » Soré O. (2019, p.101).

Mais cet auteur s'est donné la peine de souligner quelques actes positifs que ce régime a posé en faveur des LN après cet arrêt regrettable du bilinguisme scolaire.

Citant Nikièma N. (1998b), Soré O. (2019), relève en effet que ce régime a néanmoins posé quelques actes positifs en faveur des langues nationales. Ce sont :

- Le changement du nom du pays ;
- La traduction de l'hymne national dans plusieurs LN ;
- L'initiation des fonctionnaires à l'écriture et à la lecture des LN burkinabè ;
- Par une lettre circulaire, les ministres et les hauts cadres de l'Etat ont l'obligation de s'adresser aux masses populaires prioritairement en LN ;
- Le lancement d'un concours littéraire en LN pendant la SNC ;
- La méthode "lire au Burkina" remplace la méthode CLAD ;
- Le lancement de "l'opération alpha commando" avec l'appui de l'INAF (Institut National de d'Alphabétisation et de Formation des Adultes).

Si les deux auteurs ci-dessus affirment que l'arrêt de ladite réforme s'est fait sans justification, ce n'est pas le cas du prochain auteur.

Napon A. (2007)

Pour Napon A. (2007), cité par Soré O. (2019, p.109), ce serait le bilan peu encourageant de cette réforme qui a valu son arrêt. Nous nous demandons quel était ce bilan pendant que la majorité des auteurs affirment que la réforme a été interrompu sans bilan. L'auteur précise du moins son argument en indiquant que la faiblesse de cette réforme résidait surtout dans son application.

Nikièma N. (1995)

Cet auteur voit en cet arrêt la peur de l'élite de la réussite de la

réforme qui ne serait pas favorable à son intérêt égoïste de préservation de classe. Il affirme que :

« Elle [la réforme] était porteuse d'espoir pour les masses (ce qui ne veut pas dire que les masses le percevaient) ; le succès d'un certain nombre d'élèves « réformés » au certificat puis à d'autres concours malgré les difficultés engendrées par l'interruption de la réforme en dit long sur le fait que la réforme n'était pas vouée à l'échec » Nikièma N. (1995, p.229-230).

Mais d'autre part, « la réforme ne pouvait pas continuer et l'enseignement des LN généralisé, justement parce qu'elle pouvait être une réussite. Comment la classe dirigeante pouvait-elle se faire hara-kiri en menant à bout cette réforme qui réussisse effectivement ? » Nikièma N. (1995, p. 229-230). L'on peut se demander si le CNR, vu son engagement en faveur de la masse populaire, faisait de la politique politicienne de sorte à ne pas vouloir la réussite d'une réforme qui est à l'avantage de cette même masse.

Rouamba S. (2022)

Rouamba S. (2022) dans sa thèse qui s'intéresse à la nationalisation du français au Burkina Faso, n'a pas manqué de jeter un regard critique sur la politique linguistique du Burkina qui est surtout visible dans le domaine éducatif. Il indique les raisons qui ont prévalu à l'arrêt de l'expérimentation du bilinguisme par le CNR. Il affirme que :

« Les principales raisons de son arrêt [arrêt de la réforme] le 14 septembre 1984, étaient, entre autres, sa nature trop "réformiste", son rejet aussi bien par les intellectuels que les populations d'une école qui mettait au premier plan les LN

alors que seul le français était considéré comme la langue du savoir, du pouvoir et de la promotion. De même, on s'est convaincu qu'aucune de nos langues n'était à même de se développer et de s'imposer à tout le peuple burkinabè » Rouamba S. (2022, p.106).

De cette citation, l'on retient trois raisons de cet arrêt qui sont : la nature trop "réformiste" de la réforme, son rejet par les intellectuels et par la population à cause du fait que la maîtrise des LN n'a aucune plus-value sociale, le manque de LN majoritaire à l'échelle nationale.

Le suivant auteur, rejoint les tout premier en affirmant qu'il n'y a pas de raisons, sinon politiques, à cet arrêt.

Sanou B. (1994)

Sanou B. (1994) cité par Sawadogo A. (2015), exprime un regret en indiquant que : « La réforme qui était en passe d'être généralisée a été brutalement arrêtée sans bilan pour des raisons plus politiques que techniques » Sanou B. (1994), cité par Sawadogo A. (2015, p.11).

Pour cet auteur, la réforme était à un stade où sa généralisation n'était plus loin. Le regret, c'est qu'elle a été brutalement arrêtée et ce, sans bilan. Elle utilise ainsi un autre terme assez dur contre l'acte du CNR : un arrêt brutal.

L'entretien semi-dirigé et l'analyse documentaire ont fourni des données que nous analysons.

3. Analyse et discussions des données

Les données recueillies nous fournissent des informations sur les actes positifs posés par le CNR en faveur des LN, sur l'arrêt du

bilinguisme scolaire par ce régime et les conséquences de cet arrêt en matière de promotion des langues nationales.

3.1. Les actes positifs du CNR en faveur des LN

L'enquête réalisée et les documents consultés sont unanimes à reconnaître le CNR a posé plusieurs actes positifs qui témoignent de son attachement aux LN. Ces actes sont visibles sur les plans administratif, politique, judiciaire et éducatif.

3.1.1. Les actes posés sur le plan administratif

- L'obligation des cadres de l'Etat à s'adresser aux masses populaires prioritairement en LN

Cet acte était d'une grande importance. En s'adressant aux populations en LN, cela crée un climat de confiance entre dirigeants et dirigés. En plus, en voyant l'élite s'exprimer en LN les populations ne seraient pas complexées de les parler à leur tour comme on le voit souvent. Palé L. (2019) dans "les langues nationales dans les médias : cas de la radiodiffusion et de la télévision" a relevé parmi les difficultés auxquelles font face les journalistes en LN, le refus des autorités à s'exprimer en ces langues. Cela fait que les journalistes en LN vont en reportage et rentrent des fois bredouille (sans données). Si la révolution avait prospéré, cela ne saurait être une difficulté en 2019 (32 ans après la révolution). Aussi les autorités administratives auraient pris goût à s'exprimer en ces langues et cela aurait des prises de décisions fortes en faveur de ces langues que nous attendons encore aujourd'hui.

Un autre acte louable est l'alphabétisation des fonctionnaires en LN.

- L'alphabétisation des fonctionnaires

Aujourd'hui encore plusieurs lettrés en français sont des illettrés dans leurs propres langues. Cela ne favorise pas la promotion de ces langues. Le CNR avait donc engagé un combat noble. Si actuellement le gouvernement s'engage à généraliser le

bilinguisme scolaire, un sérieux problème se pose sur l’alphabétisation des enseignants qui sont parmi ces analphabètes en LN. Si le bilinguisme avait continué, plusieurs langues nationales seraient décrites de nos jours car des études seraient engagées à cet effet et chaque communauté linguistique allait poser des actes pour le développement de sa langue.

- Les campagnes “d’alphabétisation commando”

La révolution d’août 83 a organisée des campagnes d’alphabétisation massives qui était assurées par des formateurs volontaires en 1986. De part peut-être leurs ambitions et leur caractère (campagnes massives et assurées par des volontaires), elles ont été dénommées “alphabétisation commando”. C’était alors un terme consacré du régime révolutionnaire pour désigner ces campagnes d’alphabétisation. Ce fut un essor du caractère démocratique et populaire de l’alphabétisation au Burkina Faso.

3.1.2. Les actes posés sur le plan politique

- Le changement du nom du pays et de l’hymne national¹
Avant l’arrivée du CNR, notre pays s’appelait la Haute-Volta. D’abord nous ne savons pas quel signifié on donne à ce signifiant (Haute-Volta). Ensuite, il est un nom donné par le colon aux royaumes qu’il a rassemblés de forces et qui ne porte aucun sens culturel (linguistique) d’aucun de ces royaumes. Les noms en Afrique ne sont pas donnés fortuitement. Par exemple “Gwiriko” dont la bonne appellation est “giwiri-ko” en dioula signifie “au-delà de la longue étape” et “Liptako”, signifie “invincible” en fulfuldé. Le CNR, en bon africain et patriote, va donner au pays un nom authentique par sa valeur sémantique et par les éléments linguistiques qui le composent. Burkina Faso ou Pays des hommes intègres. Nous avons déjà expliqué cela à l’introduction.

¹ Confer : Ordonnance N°64-043/CNR/PRES portant changement d’appellation et symboles de la Nation, du 02 août 1984.

L'hymne national s'appelait Fièrè Volta. D'où venait cette fierté. Est-ce les Burkinabè qui sont fiers ou le patron qui est fier de sa terre conquise ? Le nom qui sied, pour les Burkinabè, c'est le Ditanyè ou chant/hymne de la victoire. Ce nom est en lobiri, peut-être pour rappeler le côté guerrier de cette ethnique inflexible à toute domination qu'elle soit exogène ou endogène. Ce nom revêt alors un sens culturel très fort et fait la promotion de la langue lobiri, relativement minoritaire au Burkina Faso.

- Le changement du nom de l'hymne national et sa traduction dans certaines LN²

Le contenu de Fièrè Volta est différent du Ditanyè. Cela pourrait expliquer que la fierté contenue dans le texte était celle du colon. En tout cas, le contenu du Ditanyè est marqué du mot "contre". Celui qui est fier ne peut pas être subitement contre. Le CNR a marqué la rupture entre les impositions colonialistes et la vraie réalité du pays. Il faut que le contenu de l'hymne national soit traduit dans les LN afin d'emballer le peuple dans cette rupture. Traduire l'hymne national en LN c'est faire parvenir le puissant message de cet hymne à la masse populaire. C'est un acte politique très fort et très appréciable. Cela valorise aussi les LN dans lesquelles il est traduit. Il s'agit de 14 langues nationales qui sont : mooré, jula, gulmacema, fulfuldé, lobiri, dagara, bisa, bobo, san, bwamu, cerma, kasena, lyélé et nuni.

3.1.3. Les actes posés sur le plan judiciaire

- La liberté de se défendre dans sa LN en justice³

Pour la masse populaire, la langue utilisée à la justice pose sérieusement problème car le français est, dans une certaine mesure, une langue minoritaire au Burkina Faso. Généralement

² Confer: <https://www.thomassankara.net/hymne-national-langues-nationales-on-veut-on/>, [consulté le 19/09/2024]

³ C'est vrai que de façon pragmatique l'utilisation des langues nationales en justice se faisait au Burkina Faso bien avant la révolution d'août 1983. Mais cette utilisation a été plus valorisée en cette période. Dans les tribunaux populaires de ladite révolution, ce sont les langues nationales qui étaient le plus utilisées.

quand le Burkinabè a à faire à la justice, en plus du souci d'avoir un avocat, le problème de langue est une réelle difficulté. Le français reste encore la langue de l'administration et de la justice. Tous les documents officiels sont rédigés en français. Les jugements se font en français et on se sert d'interprètes pour les analphabètes.

L'idéal serait que les langues des populations soient utilisées par les juges. C'est paradoxal que dans un pays où le français est parlé par très peu de personnes on utilise cette langue pour les jugements. Même si le CNR n'a pas résolu ce problème, il a au moins le mérite de créer les conditions pour que tout citoyen soit autorisé à se défendre dans sa langue, surtout à travers les tribunaux populaires, l'Etat se donnant les moyens de trouver les interprètes à cet effet.

Par cet acte le CNR, soulage plus d'un et valorise, par ce même acte, les langues nationales. Le citoyen sait au moins que sa langue, même si elle n'a aucune plus-value sociale, peut l'aider à se défendre. Cela le poussera à la préserver.

Le changement des noms de textes législatifs

Quand l'on demande à un Burkinabè ce que c'est qu'une loi, un décret, une ordonnance, etc., la réponse n'est pas évidente. Alors si nous avons déjà des difficultés pour définir le titre de ces textes, que dire de leurs contenus. Pourtant il est dit que nul n'est censé ignorer la loi. Le CNR a voulu brisé ce tabou, ne serait-ce qu'en dénommant ces textes dans les langues nationales. Ainsi, certains textes législatifs ont été renommés comme suit :

Textes législatifs	Nom en LN	LN d'origine	Traduction littérale	Observations
Décret	kiti	dioula	décision	Exemple : anw ye kiti tige ka ban: on a déjà pris la décision.
Arrêté	raabo	mooré	Désir, volonté, décision, souhait.	Exemple : tōnd raabā yaa ti Burkina gāand bāane: Notre souhait est que le Burkina soit en paix

Lettre circulaire ou note de service	koεεga	moore	Parole, mot, annonce, discours, propos	Exemple : koεεg ning yāmb sēn zēkā taa tōndo : Nous avons entendu votre propos.
--------------------------------------	--------	-------	--	---

Source, PALE (2023), enquête de terrain

Le fait de dénommer ces textes en langues nationales est un acte patriotique qui vise à rendre notre justice endogène, authentique et adaptée. Même si les contenus de ces textes ont demeuré en français, leur dénomination montre la volonté du CNR à rapprocher, en matière de langues, la justice du justiciable et de promouvoir les LN.

3.1.4. Les actes posés sur le plan éducatif

- L'alphabétisation bantarè

Selon Halaoui N. (2002, p.350) : « La France a toujours appliqué une politique linguistique dure qui poursuivait l'implantation de la seule langue française dans ses colonies et y interdisait toute action en faveur d'une autre langue ».

C'est affirmation est d'autant vraie qu'au Burkina Faso, l'alphabétisation dans les écoles rurales et les cours d'alphabétisation pour adultes se faisaient en français. C'est ce que relève SAWADOGO A. (2015, p.41-42) en ces termes : « (...), même l'alphabétisation était faite en français pour le cas du Burkina dans les Ecoles Rurales et les cours d'alphabétisation pour adultes ».

Avant le CNR, il y a eu des initiatives d'alphabétisation en langues nationales dont les premières datent de 1967. Ces initiatives émanaient des missions religieuses chrétiennes et des ONG. L'Etat Burkinabè a officiellement commencé l'alphabétisation en LN en 1974 dans les Centres de Formation des Jeunes Agriculteurs (CFJA). D'autres initiatives ont vu le jour dont le bantarè pendant la révolution.

Il consistait à former chaque habitant du village à la lecture et à l'écriture dans sa langue. Ce sont ces derniers qui sont devenus les lecteurs de journaux écrits en LN, les éclaireurs des villages, les pierres angulaires du développement des villages.

Cette initiative est particulière, d'abord par sa dénomination en LN (du nom de bantarè) et ensuite par son objectif qui était d'alphabétiser tous les citoyens. Aujourd'hui quand l'on parle d'alphabétisation au Burkina Faso, le mot "bantarè" revient à l'esprit car cette initiative a pris le dessus sur les précédentes et même de nos jours, l'alphabétisation bantarè reste fondamentalement comme une référence.

- Le concours littéraire en LN à la SNC

La Semaine Nationale de la Culture (SNC) est un grand rendez-vous culturel au Burkina Faso qui a vu le jour sous la révolution d'août 1983. La toute première édition a été célébrée à Ouagadougou en cette année 1983. La deuxième édition a eu lieu en 1984 à Gaoua. Elle fut ensuite organisée à Koudougou en 1985 puis à Bobo-Dioulasso en 1986. C'est à partir de la cinquième édition en 1990 qu'elle est devenue biennale et fixée à Bobo-Dioulasso. Une rencontre de prestations artistiques et culturelles dans divers domaines (musique, danse, théâtre, littérature, slam, art culinaire, lutte traditionnelle, tir à l'arc, etc.) qui connaît la participation d'autres pays.

Dans son élan de promotion des langues nationales, le CNR a inscrit dans le programme de cette festivité un concours littéraire en LN.

A travers cet acte, ce régime ouvre la porte de la littérature à nos langues. Un concours littéraire sous-entend des productions de belles factures. Une production d'œuvre littéraire qui développerait l'écrit et la lecture en LN. C'est un signal fort que les LN ne sont pas dénuées de toute valeur.

- Le changement de la méthode CLAD par la méthode "lire au Burkina"

La méthode CLAD (Centre de Linguistique Appliquée de Dakar), a été utilisée au Burkina Faso de 1970 à 1986. Cette méthode n'était pas adaptée au contexte socioculturel du Burkina Faso. La nouvelle méthode "lire au Burkina" sera adapté à ce contexte en intégrant les patronymes burkinabè comme "Palé " dans "Palé allez jouer", "Ouoba" dans "Ouoba salue Waka", etc. Les textes de lecture sont imprégnés des réalités burkinabè.

Nous sommes curieux de comprendre ce qui justifie réellement l'arrêt du bilinguisme scolaire par le CNR malgré les actes positifs ci-dessus effectués en faveur des langues nationales.

3.2.L'arrêt du bilinguisme scolaire

Le système éducatif du Burkina Faso à travers surtout la méthode Davesne, a contribué à dénigré les langues et cultures africaines afin d'amener les Africains à haïr leurs propres langues et cultures et à adopter sans mesure et avec beaucoup de fierté la langue du colon : le français pour ce qui est du Burkina Faso. L'altérité ou l'interculturalité a fait place à l'acculturation, selon Sawadogo A. (2020).

Les recommandations de la conférence de Téhéran qui exigent l'utilisation des langues nationales dans l'alphabétisation vont induire des actions en faveur des langues nationales au Burkina Faso.

On relève alors la première expérimentation de l'éducation bilingue en 1979 qui, malheureusement, a été interrompue en 1984 malgré les résultats probants.

L'arrêt du bilinguisme par le CNR se présente comme "un arbre dont l'intention est de cacher la forêt" pour ce qui est de la promotion des LN. En effet, malgré plusieurs actes positifs de promotions de ces langues par ce dit régime, ce seul acte semble être le plus vu et négativement apprécié.

Nous avons consulté plusieurs auteurs dont l'appréciation de cet arrêt est en majorité négative. Certains le qualifient de brusque

et sans justification. Pour d'autres l'arrêt est purement politique. Un troisième groupe évoque un arrêt égoïste de préservation de classe. Un seul auteur justifie cet arrêt par l'inadéquation du statut et des fonctions des langues nationales pour être maintenues à l'école.

Nous présentons et commentons chaque explication/justification avant de donner notre avis.

3.2.1. Un arrêt sans bilan

Sur ce point les avis s'opposent. Pour certains l'arrêt s'est fait sans bilan pendant que pour d'autres c'est le bilan peut encourageant de la réforme qui a valu sans arrêt.

Un arrêt brusque et sans justification

Pour certains des auteurs consultés (Sawadogo A. (2015) Soré O. (2019)), l'arrêt du bilinguisme s'est fait de façon brusque, sans bilan et sans justification. Elle est une appréciation négative mais compréhensive et objective car jusqu'ici nous n'avons aucune trace de justification de l'arrêt du bilinguisme par la Révolution d'août 1983.

Cependant, quand l'on connaît la rigueur et la sincérité de cette révolution, on pourrait se dire que cela s'est fait pour une bonne cause inavouée.

Un arrêt dû au bilan non encourageant de la réforme

Pour Napon A. (2007), cité par Soré O. (2019, p.109), ce serait le bilan peu encourageant de cette réforme qui a valu son arrêt. Il indique une autre raison qui est la difficulté d'application de cette réforme.

Parlant du bilan peu encourageant, nous nous demandons quel est ce bilan quand la majorité affirme que l'arrêt a été brusque et sans bilan. En plus, le taux de succès des élèves de cette réforme dépassait de loin celui des écoles classiques. D'où venait alors ce bilan peu encourageant.

Napon A. (2007) invoque aussi la difficulté d'application de cette méthode comme cause de son arrêt. Mais la réforme n'était qu'en expérimentation dans quelques écoles. Peut-on dire qu'il y avait des difficultés insurmontables qui suffisent à stopper une réforme en expérimentation avec de très bons résultats ?

3.2.2. Un arrêt purement politique

Certains pensent à un arrêt politique de répression contre un opposant politique. Pour d'autres c'est un arrêt politique de préservation de classe. Un auteur évoque un être motivé par l'inadéquation du statut et des fonctions des langues nationales.

Un arrêt politique de répression contre un opposant politique

Pour Sanou B. (1994) la raison de l'arrêt ne peut qu'être politique.

Nous avons eu l'honneur de nous entretenir avec un membre du CNR encore en vie et toujours apte physiquement, même s'il est à la retraite. Il confirme d'une part les raisons avancées par l'auteur ci-dessus en disant que l'arrêt s'expliquait simplement par une cause politique. Pour lui le bilinguisme était une initiative d'un réformiste non révolutionnaire. Il fallait l'arrêter pour marquer sa distance avec ce réformiste qui était Joseph KIZERBO.

Nous pouvons affirmer que cette révolution savait faire la part des choses entre politique et société vu l'engagement de son chef, le Capitaine Thomas SANKARA. Il était engagé pour la Patrie au détriment de sa vie et cela s'est traduit par l'adoption d'une nouvelle devise pour le pays : La Patrie ou la mort, nous vaincrons ! Cette devise n'était point un vain mot quand l'on voit comment il a risqué sa vie jusqu'à la perdre définitivement pour ce pays pour lequel il a travaillé sans salaire.

Nous sommes mal à l'aise quand on affirme qu'un tel régime a interrompu une réforme si populaire avec des résultats positifs

perceptibles juste parce que la réforme vient d'un adversaire politique. Pour nous, même si le CNR était au pouvoir, ses dirigeants étaient loin d'être des politiciens à la politique politicienne.

Cet argument qui dit que l'arrêt est purement politique, même soutenu par un révolutionnaire, ne nous convainc pas.

Un arrêt politique (égoïste) de préservation de classe

Nikièma N. (1995), voit en cet arrêt la peur de l'élite de la réussite de la réforme qui ne serait pas favorable à son intérêt égoïste de préservation de classe.

On pourrait reprocher l'esprit de préservation de classe à des régimes au Burkina Faso sauf à la révolution de 1983. Thomas SANKARA a été un Président de la masse et non de l'élite. Il disait ouvertement "pas un seul pas sans le peuple" ou encore "je préfère un pas avec le peuple que dix pas sans le peuple". Il vivait également avec la masse, aimait les langues de la masse, s'habillaient dans les mêmes vêtements que la masse, etc.

Peut-on reprocher à ce Président une intention de préserver sa classe d'élite en arrêtant juste par égoïsme le bilinguisme ?

3.2.3. Un arrêt motivé par un problème de statut et de fonction des langues nationales

L'arrêt n'est pas purement politique mais aussi objectif selon le défenseur de la nationalisation du français, Rouamba S. (2022). Pour cet auteur, l'arrêt du bilinguisme scolaire n'est pas simplement politique. Il s'expliquait par le fait que les LN, en vogue, n'avaient aucune plus-value sociale et aucune d'elles n'est majoritaire à l'échelle nationale pour assumer les fonctions d'une langue de scolarisation.

Il est évident que l'arrêt peut s'expliquer par le fait que les langues nationales utilisées dans cette réforme n'avaient pas de statut privilégié. Le français est la langue officielle et sa maîtrise procure de nombreux avantages. Contrairement, la maîtrise des

langues nationales ne donnait droit à aucun avantage. Elles sont exploitées dans une réforme de bilinguisme soustractif où elles concourent à une acquisition rapide du français puis elles sont éjectées du système. Le CNR pourrait rejeter cette réforme à cause du traitement réservé à ces langues et de la finalité de leur utilisation.

Tout de même l'élan patriotique de ce régime et l'adhésion populaire à la réforme devraient militer pour sa conservation et son recadrage et non sa suppression. Le CNR pouvaient prendre des mesures qui visent à améliorer la réforme. Il en avait la possibilité car il était un régime populaire.

Nous pensons que cette raison avancée par Rouamba S. (2022) est fondée mais elle n'en est pas la seule.

3.2.4. Notre point de vue

Pour nous, en plus des raisons citées par Rouamba S. (2022), l'arrêt s'expliquait surtout par le comportement paradoxal des dirigeants d'alors qui, pendant qu'ils promouvaient l'éducation bilingue et en créaient des écoles, n'inscrivaient leurs enfants que dans des écoles classiques. Il y avait alors de la mauvaise foi dans cette réforme que le CNR n'a pas tolérée. Pour le régime révolutionnaire il fallait dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Il est inadmissible que les dirigeants fuient une réforme qu'ils ont eux-mêmes instituée. Seulement, cette raison n'a pas été mise au grand jour pour tous.

La preuve en est qu'après cet arrêt, le CNR a soumis un projet de réforme qui fut rejeté. Cette tentative de réforme était motivée par le fait que « La société nouvelle exigeait une école nouvelle qui, selon son texte fondamental (le discours d'orientation politique), se devait d'être nationale, réaliste, populaire, démocratique, ouverte, productive et révolutionnaire, une école gratuite et obligatoire pour tous les enfants de trois ans et plus » Coulibaly/Kielem J. (2007), cité par Rouamba S. (2022, p.107).

Pour nous, cet s'arrêt s'est fait sans évaluation, certes, mais est loin d'être politique ou de préservation de classe. Au demeurant, que l'arrêt soit justifié ou pas, il a eu des conséquences néfastes qu'il conviendrait de relever.

3.3. Les conséquences de l'arrêt du bilinguisme scolaire

L'introduction des LN dans l'éducation n'a pas été aisée. L'expérimentation du bilinguisme scolaire à partir 1979 a été une avancée considérable dans la promotion des langues nationales.

Son arrêt est évidemment un grand regret, un retour arrière dans la promotion de ces langues avec des conséquences fâcheuses sur les plan social, politique et économique et dans le domaine de l'éducation.

3.3.1. Conséquences sociales

L'arrêt du bilinguisme a fait reculer la promotion des LN de plusieurs mètres. Le peu de confiance que les citoyens conféraient à ces langues s'est amenuisé. Les détracteurs semblent avoir raison et tout le peuple se retourne vers l'école classique tant préférée par rapport au bilinguisme par le fait qu'elle est "l'usine qui fabrique" l'élite du Burkina Faso, les bureaucrates dont rêve tout petit burkinabè. Les Burkinabè font alors une représentation négative de leurs propres langues au profit de la langue coloniale à cause de cet arrêt.

3.3.2. Conséquences dans le domaine de l'éducation

L'éducation bilingue présentait des résultats satisfaisants et était l'espoir de résolution de l'échec interne et externe du système éducatif burkinabè. Son arrêt a replongé cette éducation dans ses faiblesses naturelles : manque d'efficacité, taux élevé d'abandon et de redoublement, sortant avec des compétences en déphasage avec le marché de l'emploi, etc.

Le CNR a enterré cet espoir pendant 11 ans (1984 -1995) puisque c'est en 1995 que l'Etat burkinabè est revenu sur les langues nationales dans l'éducation à travers le projet sur les Ecoles satellites (utilisation de langues nationales comme langues d'enseignement à la première année) et la reprise du bilinguisme par une ONG suisse (SOLIDAR Suisse) dans le cadre d'une coopération institutionnelle entre l'Association Namalgbzanga, Œuvre Suisse d'entraide ouvrière (OSEO) et l'institut national d'alphabétisation, ELAN-Développement. L'OSEO va faire renaître le bilinguisme de ces cendres et va recommencer l'expérimentation en élargissant le nombre de langues utilisées à 9 (mooré, jula, fulfulde, dagara, bisa, nuni, lyélé, gulmancema, Kassim) au lieu des 3 précédemment utilisées (mooré, jula, fulfuldé). L'expérimentation s'étend aussi à plusieurs provinces (28 provinces). Mais jusqu'aujourd'hui, le bilinguisme est toujours en expérimentation. Quel gâchis !

3.3.3. Conséquences politiques

Les LN ne sont plus promues⁴. Cet arrêt choquant de la réforme d'éducation bilingue n'encourage plus des décisions politiques en matières de langues nationales. Elles sont absentes ou marginalisées dans les secteurs d'activité.

Le français continue d'être la langue d'enseignement et les petits écoliers passent de nombreuses années à apprendre cette langue qu'ils ne maîtriseront que très peu.

3.3.4. Conséquences économiques

Les langues nationales sont nécessaires pour le développement puisqu'elles sont les langues de la masse populaire. Sans elles,

⁴ Nous n'ignorons pas la prise en 2019 de la loi n°033-2019/AN, portant loi d'orientation sur les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales du Burkina Faso.

Nous n'ignorons pas non plus l'existence de la politique linguistique du Burkina Faso (2021-2030).

Nous sommes conscient de la loi constitutionnelle N°045-2023/ALT, portant révision de la constitution et qui modifie l'article 35 de la constitution comme suit : « les LN officialisées par loi sont les langues officielles du Burkina Faso (...) ».

Mais nous pensons que ce sont des textes récents dont nous attendons encore des effets palpables.

la population ne peut pas contribuer efficacement au développement.

Ouédraogo B. (1995 : 79 prévient qu'« il ne faut pas perdre de vue le fait que les analphabètes sont dans un sens, des handicapés saints de corps et d'esprit qui ne peuvent pas jouir de la plénitude de leur droit dans la société moderne ».

La promotion des langues nationales rend alors la masse populaire valide pour eux-mêmes et pour le développement du pays. Malheureusement le CNR, épris du bien-être de cette masse populaire stoppe, à contre cœur selon nous, la promotion des langues nationales à travers le bilinguisme.

En conséquence, le pays est toujours sous-développé à cause de l'échec interne et externe du système éducatif du Burkina. L'alphabétisation en LN qui devait permettre aux analphabètes de savoir lire et écrire, de pouvoir consulter des documents sur les secteurs clés de développement comme l'agriculture, l'élevage, la santé, etc. est abandonnée. Les autorités se sont retournées à l'usage presque exclusif du français créant un déficit de communication entre eux et la population. Pourtant, « un simple déficit de communication peut hypothéquer tout effort de développement », selon Kedrebeogo G. (1998, p.103). Les projets de développement échouent et le pays continue de tendre la main à l'extérieur, même pour des choses élémentaires comme les céréales.

Des actes doivent être posés en perspective pour la promotion des langues nationales du Burkina Faso que le CNR a contribué à freiner.

4. Perspectives

Pour nous, l'arrêt de l'expérimentation du bilinguisme met en surface une pratique à la peau dure qu'il faut combattre. Il s'agit du problème de l'instabilité institutionnelle et du perpétuel recommencement des politiques de développement publique. Le

régime avant le CNR a entrepris la réforme. En tant que réforme d'éducation concluante de facto et que la population semble avoir bien accueillie, le CNR ne devraient pas s'arroger le droit de l'arrêter de cette manière. Et pourtant, il l'a fait même si nous pensons que cela ne s'est pas fait dans de mauvaises intentions. De même, les actions de développement engagées par le CNR, ont été interrompues par le Front populaire de Blaise COMPAORE. C'est le cas par exemple des Burkinabè envoyés formés en Russie par le CNR, appelés les "enfants de SANKARA" qui ont été abandonnés à leur sort. Certains d'entre eux se sont suicidés et d'autres sont devenus fous.

Aujourd'hui, le Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP), a pris la loi n°033 portant loi d'orientation sur les modalités de promotion et d'officialisation des langues et ordonné l'écriture de la politique linguistique 2021-2030 assortie d'une stratégie nationale et d'un plan d'action triennal glissant. Nous pouvons nous réjouir du fait que le MPSR 2 continue ces actions de promotion des LN et pose d'autres actions dans ce sens : la prise de loi pour l'officialisation des langues nationales. Notamment la loi constitutionnelle n° 045-2023/ALT portant révision de la constitution, qui modifie l'article 35 de la constitution en ces termes, Article 35 : « Les langues nationales officialisées par loi sont les langues officielles du Burkina Faso. La loi fixe les conditions de promotion et d'officialisation des langues nationales. L'anglais et le français sont des langues de travail ». Mais nous devons nous interroger sur le futur. Qu'en serait-il de la promotion des langues nationales si le MPSR 2 venait à ne plus être au pouvoir ? Quelles actions fortes et institutionnelles sont prises pour la continuité de la promotion des langues nationales quels que soient les régimes qui vont lui succéder ? Le Président Barack OBAMA disait en effet que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes. Ces propos sont profonds et méritent d'être examinés et appliqués si nous

voulons des actions continues de promotion des langues nationales et de développement en général.

Conclusion

Il est évident que le CNR a posé des actions contradictoires en matières de promotion des langues nationales au Burkina Faso. Si ce régime a posé plusieurs actes positifs de promotion de ces langues, un seul acte intervient comme un “cheveu” dans la soupe. Il s’agit de l’arrêt de l’expérimentation de l’enseignement bilingue. L’arrêt de cette réforme ne s’est pas fait suite à une évaluation. C’est ce qui ressort de l’entretien et des documents consultés. Certains avis pensent que l’arrêt est motivé même sans évaluation par le rejet des intellectuels, la ruralisation de l’éducation, le multilinguisme, etc. Nous, nous pensons que cet arrêt était objectif même s’il entache les efforts de ce régime pour la valorisation de notre patrimoine culturel et linguistique. Il s’expliquait surtout par le comportement paradoxal des dirigeants d’alors qui, pendant qu’ils promouvaient l’éducation bilingue et en créent des écoles, n’inscrivaient leurs enfants que dans des écoles classiques. Ce qui est un acte de mauvaise foi que le CNR, épris de justice et de sincérité, n’a pas toléré.

Les conséquences en sont le retard dans la promotion des langues pour le développement participatif du Burkina Faso.

Cette étude, qui montre les effets néfastes de l’arrêt du bilinguisme, sonne comme une alerte qui attire l’attention sur les effets néfastes des prises de décision des politiques de façon générale et en particulier, les prises de décision en matières de langues. Elle insiste sur la nécessité de joindre l’acte à la parole pour les hommes politiques. Il ne s’agit plus de dire aux gens de “faire ce que l’on dit et non ce que l’on fait”. Les citoyens sont de plus en plus alertes et regardants sur les comportements des dirigeants qui ont intérêt à être des modèles.

Bibliographie

Bougma M. (2010). *Dynamique des langues locales et de la langue française au Burkina Faso : un éclairage à travers les recensements généraux de la population (1985, 1996 et 2006)*. Rapport de recherche, observatoire démographique et statistique de l'espace francophone (ODSEF), Université Laval, 61 p.

Burkina Faso (1984). Ordonnance N°64-043/CNR/PRES portant changement d'appellation et symboles de la Nation, du 02 août 1984.

Halaoui N. (2002). La langue de la justice et les constitutions africaines, *Droit et société 51/52-2002*, pp. 345-367

Kedrebeogo G. (1998). La situation linguistique du Burkina Faso. *Actes du séminaire*, atelier tenu à Ouagadougou du 19 au 21 octobre 1998 sur Médias, Démocratie et Langues Nationales, CSI, p.101-113.

Napon A. (2007). Les obstacles sociolinguistiques à l'introduction des langues nationales dans l'enseignement primaire au Burkina Faso. *La question éducative au Burkina Faso : Regards pluriels*. Ouagadougou : CNRST, p. 253-264.

Napon A. (2006). Le rôle des langues nationales dans la promotion de la culture burkinabè. *Revue du CAMES*, vol.007, n°1, p. 205-213.

Napon A. (1998). Dire la démocratie : en quelle (s) langue (s) au Burkina Faso ? *Actes du séminaire*, atelier tenu à Ouagadougou du 19 au 21 octobre 1998 sur Médias, Démocratie et Langues Nationales, CSI, Ouagadougou, p. 89 -99.

Nikiéma N. (2006). Situation sociolinguistique et politique linguistique postcoloniale du Burkina Faso dans l'espace francophone ouest-africain. *QVR/Quo Vadis, Romania ?* n°27, p. 24-37

Nikièma N. (1995). Problématique de l'utilisation des langues nationales à l'école dans le contexte de conflit d'intérêt de classe au Burkina Faso. *Cahiers du CERLESHS*, N°12, p. 213-235.

Ouédraogo B. (1995). *Les langues nationales dans le processus de développement : cas du Burkina Faso*. Rapport de DEA, Département de linguistique, Université de Ouagadougou, 99 p.

Palé L. (2019). *Les langues nationales dans les médias au Burkina Faso : cas de la radiodiffusion et de la télévision*. Mémoire de Master, Département de linguistique, Université Joseph KI-ZERBO, 137 p.

Rouamba S. (2022). *La nationalisation du français pour une alphabétisation efficace au Burkina Faso : enjeux et défis, cas de la commune rurale de Tanghin-Dassouri*. Thèse de Doctorat unique en sciences du langage, Université Joseph KI-ZERBO, 412 p.

Sawadogo A. (2020). Langue, éducation et neutralisation de l'altérité en Afrique noire : comment reconstruire l'identité culturelle. *Revue DEZAN*, volume 8, n°2, Cotonou, Bénin, p. 207 -2027.

Sawadogo A. (2015). *Education bilingue et compétences bilittéraciées des apprenants au Burkina Faso, exemple de quelques écoles bilingues morephones : Etat des lieux et perspectives*. Thèse de doctorat, Université Joseph KI-ZERBO, 462 p.

Sawadogo A. (2012). *Alternance français/langues nationales dans le processus d'enseignement au préscolaire*. Mémoire de DEA, Département de linguistique, Université de Ouagadougou, 93 p.

Soré O. (2019). *Enseignement/Apprentissage du français : analyse des compétences linguistiques des élèves du post primaire dans trois zones linguistiques du Burkina Faso*. Thèse de doctorat, Université Joseph KI-ZERBO, 420 p.

Webographie

<https://doi.org/10.2307/485810>, [Consulté le 17/09/2024]

<https://www.jstor.org/stable/485810>, [consulté le 17/09/2024]

<https://www.thomassankara.net/hymne-national-langues-nationales-on-veut-on/>, [consulté le 19/09/2024]

LA POLITIQUE LINGUISTIQUE EDUCATIVE ET SES EFFETS DANS LES REFORMES CURRICULAIRES EN CONTEXTE MULTILINGUE AFRICAIN : CAS DU CAMEROUN ET DU TCHAD

NDJONMBOG Joseph Roger

Faculté des Sciences de l'Éducation

Université de Yaoundé 1

rosro28@yahoo.fr

Résumé :

Le contexte multilingue africain invite aujourd'hui plus qu'hier à la prise des mesures visant à garantir la saine cohabitation entre les langues et variétés de langues en présence, indépendamment de leur statut ou de leurs fonctions. Le problème auquel cet article apporte une contribution dans sa résolution est celui de la faible prise en compte des orientations de politique linguistique dans les systèmes éducatifs du Cameroun et du Tchad. Ce qui réduit non seulement la vitalité des langues en présences, mais ne facilite pas leur enseignement/apprentissage à des fins de développement personnel et par-delà du pays tout entier. Pour conduire cette analyse, nous nous sommes posé la question de savoir comment faciliter le maillage entre les orientations de politique linguistique éducative et les réformes curriculaires ? Pour répondre à cette question, nous avons opté pour une exploitation documentaire doublée de l'observation directe de la mise en œuvre des politiques linguistiques en éducation dans les réformes curriculaires au Cameroun et au Tchad. Au terme de l'analyse des contenus thématiques, l'étude révèle que le contexte de ces deux pays est favorable à la prise en compte des orientations de politique linguistique éducative dans les réformes curriculaires. Il en est de même du cadre législatif et règlementaire qui est tout aussi explicite. Malheureusement, l'écart continue de se creuser entre les orientations de politique linguistique éducative et les réformes curriculaires à l'intérieur du système éducatif national. Pour inverser cette tendance, l'étude propose une reconsidération du curriculum comme une réalité historique, sociale, politique, culturelle, etc. la mise en place d'un observatoire de langues et cultures pour accompagner les réformes curriculaires et l'établissement d'un partenariat codifié avec les institutions spécialisées.

Mots clés : politique linguistique, curriculum, système éducatif, réforme curriculaire, gouvernance linguistique.

Abstract:

The African multilingual context calls today more than yesterday to take measures aimed at guaranteeing healthy cohabitation between the languages and varieties of languages present, regardless of their status or their functions. The problem to which this article contributes in its resolution is that of the poor consideration of linguistic policy orientations in the educational systems of Cameroon and Chad. This does not only reduce the vitality of the languages present, as well as it does not facilitate their teaching/learning for the purposes of personal development and beyond the entire country. To conduct this analysis, we asked ourselves the question of how to facilitate the link between educational language policy guidelines and curriculum reforms? To answer this question, we chose to exploit documents added to the direct observation of the implementation of language education policies in curricular reforms in Cameroon and Chad. At the end of the thematic content analysis, the study reveals that the context of these two countries is favorable to taking into account the orientations of linguistic educational policy in curricular reforms. The same is true of the legislative and regulatory framework which is just as explicit. Unfortunately, the gap continues to widen between the orientations of linguistic educational policy and curricular reforms within the national education system. To reverse this trend, the study proposes a reconsideration of the curriculum as a historical, social, political, cultural reality, etc. the establishment of a language and culture observatory to support curriculum reforms and the establishment of a codified partnership with specialized institutions.

Keywords: language policy, curriculum, education system, curriculum reform, language governance.

Introduction

L'agenda international de l'éducation à l'horizon 2030 vise, entre autres, à assurer à tous les apprenants enfants, jeunes ou adultes une éducation équitable, inclusive et de qualité et des

possibilités d'apprentissage tout au long de la vie¹. Mais, il va de soi que la réalisation d'un tel objectif appelle la mobilisation de tous les instruments, non seulement linguistiques mais surtout politiques. En effet, selon les dispositions de l'article 3 de la Déclaration universelle des droits linguistiques (1996), toute personne a le droit de recevoir un enseignement dans sa langue et sa culture. Ce postulat interpelle les Etats dans le développement des dispositifs stratégiques de permettre l'intégration des langues locales au rang des leviers visant à faciliter la réalisation de l'Objectif de Développement Durable n°4. La gestion institutionnelle des langues est donc aujourd'hui au centre des enjeux de développement durable, parce que la langue est non seulement un élément fondamental de la gouvernance éducative, mais aussi un enjeu curriculaire, en raison de son rôle dans la formation des ressources humaines au sein d'un Etat. De plus, c'est le lieu idéal de mise en œuvre et d'orientation de la politique linguistique. C'est dans cette thématique que s'inscrit la présente réflexion qui cible le Tchad et le Cameroun au regard du bilinguisme institutionnel et du multiculturalisme qui y prévalent.

1. Contexte de l'étude

Les pays d'Afrique en général et ceux au sud du Sahara ont rejoint la dynamique de développement économique, politique, sociale et culturelle insufflée par l'Union africaine depuis les années 2000. Ces efforts visent à l'horizon 2063 de construire « *une Afrique pacifique et prospère, intégrée, dirigée par ses propres citoyens et occupant la place qui est la sienne dans la communauté mondiale et l'économie du savoir* ». C'est dans cette veine que la Stratégie continentale de l'éducation a été élaborée (2016-2025) et dont l'un des objectifs

¹ Unesco (2015). Déclaration d'Incheon et cadre d'action pour la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 4.

globaux vise à « *améliorer l'acquisition des connaissances* » chez tous les types d'apprenants. Pour y parvenir, au regard de la plus-value de l'enseignement bi-plurilingue, la co-utilisation des langues locales aux côtés des langues étrangères héritées de la colonisation s'avère impérative aujourd'hui. Ainsi, dans son plan sectoriel de l'éducation (2023-2030)², le Cameroun envisage de renforcer l'utilisation des langues nationales comme moyen de renforcement des acquis d'apprentissage à tous les niveaux. Si l'on peut saluer cette prise de position univoque de la part des autorités camerounaises, l'on peut regretter l'absence d'une position claire des autorités tchadiennes. Dans le Rapport diagnostique du secteur de l'éducation et de la formation d'octobre 2021, il est tout simplement évoqué la possibilité de recourir à ce type d'enseignement, sans trop indiquer qui va le faire et comment cela sera fait. En résumé, le Cameroun et le Tchad sont engagés dans diverses réformes de leurs systèmes éducatifs et les langues nationales apparaissent comme l'une des voies royales d'élargissement de l'accès à l'école et d'amélioration des services éducatifs proposés.

2. Problématique

Le problème qui se pose et qui légitime la rédaction de cet article est celui de la désarticulation entre les orientations de politique linguistique en éducation et la mise en œuvre sur le terrain. En effet, depuis bientôt trois décennies pour le Cameroun (depuis la promulgation de la loi d'Orientation de l'éducation de 1998) et deux pour le Tchad (depuis la promulgation de la loi Portant Orientation du système éducatif tchadien de 2006), tous les apprenants ne bénéficient pas des bienfaits d'un enseignement bi-plurilingue articulant au moins une langue locale et une ou deux langues héritées de la

² Cameroun (2023). Stratégie du secteur Education-Formation 2023-2039. Ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire.

colonisation. Ce qui laisse apparaître une incohérence manifeste entre les politiques linguistiques en éducation et le dispositif curriculaire de mise en œuvre, faisant ainsi entorse au droit pour chaque groupe de recevoir l'enseignement de sa langue et de la culture (Déclaration universelle des droits linguistiques, 1996). En effet, si aucune langue locale tchadienne n'est présente aujourd'hui dans les salles de classe du cycle primaire du pays, l'on peut aussi déplorer la timidité dans laquelle le Cameroun s'est engagé dans cette entreprise. Les langues et cultures nationales ne sont enseignées que dans l'enseignement secondaire général littéraire. Les filières scientifiques en sont jusque-là sevrées. Il en est de même de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et des offres d'éducation non formelle. Il devient donc impératif de favoriser une inclusion linguistique nationale, afin de favoriser équitablement l'enracinement culturel des apprenants camerounais et tchadiens.

2.1. Question de recherche

Dans un environnement de décalage entre les orientations de politique linguistique éducative et leur transposition dans le dispositif curriculaire, la question de recherche qui constitue la trame de fond cette étude est la suivante : comment assurer un maillage entre les orientations de politique linguistique en éducation et leur mise en œuvre dans les activités de classe ?

2.2. Cadre théorique et méthodologie de la recherche

Cette section présente l'ancrage théorique et méthodologique de la recherche, afin de l'adosser un paradigme épistémologique. Il s'agit notamment de la théorie de l'aménagement linguistique dans le secteur de l'éducation et de la formation et de l'analyse des contenus thématiques des documents de référence exploités.

2.3. *Cadre théorique*

Cette étude est éclairée par les principes théoriques de l'aménagement linguistique défini comme :

la mise en œuvre concrète, nécessairement différenciée et adaptée, des actions définies dans le cadre de la politique linguistique et programmées dans celui de la planification. On pourrait même être tenté de distinguer ici, en restreignant encore le sens du terme "aménagement", la gestion des situations de l'aménagement des langues, le sens de ce dernier terme étant alors limité aux actions de "corpus" au sens que Heinz Kloss donne à ce terme. Il s'agirait alors de toutes les formes d'actions sur les langues elles-mêmes (graphisation, instrumentation, standardisation, enrichissement lexical, terminologie, etc.), ces actions visant à rendre les langues concernées plus aptes à remplir les fonctions qui leur appartiennent ou qu'on leur destine (Chaudenson, 1996, P.125).

Si, selon le même auteur la politique est le lieu de détermination des choix linguistiques, l'on peut comprendre que la mise en œuvre et son échelonnement dans le temps (planification linguistique) relève de l'aménagement linguistique qui est le lieu de traitement des orientations définies. Il se dégage quelques constantes de la définition qui précède. Tout d'abord l'on ne parle d'aménagement linguistique que si les orientations nationales ont été définies. Ce qui est le cas. Ensuite, il faut des institutions pour la mise en œuvre de ces orientations. Les institutions sectorielles sont bien présentes dans les deux pays (Ministères en charge de l'éducation et de la formation). Enfin, l'on peut mentionner l'existence d'une cible (les apprenants) qui bénéficieraient des actions linguistiques de généralisation de l'enseignement des langues nationales dans l'ensemble des systèmes éducatifs des deux pays.

3. Cadre méthodologique

Au plan méthodologique, l'analyse de la prise en compte des orientations de politique linguistique dans les dispositifs curriculaires de deux pays bilingues, cas de l'étude, s'inscrit dans un paradigme descriptif et interprétativiste. Il s'agit d'une recherche de type qualitatif focalisée sur les références textuelles des politiques linguistiques éducatives des deux pays. Il est aussi question d'analyser les implications de telles orientations sur l'organisation des activités pédagogiques. La mise en regard des orientations de politique linguistique éducative et de la situation empirique permet de cerner la direction du changement linguistique en cours dans ces deux pays bilingues. Ce changement peut être en faveur ou en défaveur des langues africaines. Il est considéré comme favorable aux langues africaines, lorsque les orientations de portée politique débouchent sur une reconfiguration du système éducatif. Par contre, il est considéré comme défavorable, si les pratiques et les représentations, malgré les textes en vigueur, demeurent orientées vers les langues héritées de la colonisation. L'analyse des deux systèmes éducatifs des deux pays révèle un contraste saisissant dans l'aménagement du multilinguisme aux fins éducatives. Le Cameroun est engagé depuis plusieurs décennies dans l'expérimentation de l'enseignement multilingue, avec pour conséquence l'introduction généralisée de près de 250 langues nationales dans son système éducatif. A contrario, aucune langue locale tchadienne sur près de 150 que compte le pays n'est utilisée dans le processus enseignement/apprentissage dans le système éducatif. Ce contraste dans la gestion du multilinguisme dans les systèmes éducatifs ne milite pas en faveur de la promotion et la valorisation du patrimoine culturel immatériel africain dont les langues locales sont le moyen d'expression par excellence.

4. Revue de la littérature

Dans un article publié en 1996, Robert Chaudenson définit l'aménagement linguistique comme la mise en œuvre concrète des orientations de politique linguistique formulées au niveau stratégique, après l'étape de planification. Cette posture situe l'aménagement linguistique au troisième niveau d'une échelle qui en compte trois. Chumbow (1987) en revanche estime que tout cela se résume à *language planning* qui recouvre les trois étapes indissociables de politique, de planification et d'aménagement linguistiques. Il apparaît au regard de ce qui précède que les deux auteurs ont une perception antinomique de l'aménagement linguistique. Pour De Robillard (1997), l'aménagement linguistique renvoie aux efforts délibérés visant à modifier le statut ou corpus des langues. Mais, l'auteur ne précise pas clairement la nature de ces actions, les institutions chargées de les conduire, le chronogramme d'exécution et le suivi et l'évaluation. Les auteurs susvisés abordent l'aménagement linguistique de manière holistique, sans se préoccuper de la linéarité et la cohérence entre la gestion institutionnelle des langues et la mise en œuvre sur le terrain. Cette étude aborde l'aménagement linguistique de manière à garantir un lien inextricable entre les opérations de formulation de politique (politique linguistique) de programmation des interventions (planification linguistique) et de mise en œuvre effective (aménagement linguistique). Il s'agit d'un paradigme évaluatif de la gestion institutionnelle de la politique d'enracinement culturel adoptée par ces deux pays bilingues. Les résultats obtenus vont servir d'intrants à la prise des décisions au niveau stratégique de la gestion pédagogique.

5. Résultats de la recherche et discussion

Le Cameroun et le Tchad ont défini leur cadre stratégique de développement national à l'horizon 2030. Il s'agit respectivement de la Stratégie nationale de Développement (SND 30) et du Plan national de Développement (PND). Il convient de constater que cette vision prospective du développement national encadre et oriente les actions majeures à entreprendre par chaque secteur d'activité, notamment dans le secteur de l'éducation et de la formation. C'est ainsi que la loi n°98/004 du 14 avril d'Orientation de l'éducation au Cameroun dispose en son article 5 que :

« Au titre de la mission générale définie à l'article 4 ci-dessus, l'éducation a pour mission

- la formation de citoyens enracinés dans leur culture, mais ouverts au monde et respectueux de l'intérêt général et du bien commun;
- la formation aux grandes valeurs éthiques universelles que sont la dignité et l'honneur, l'honnêteté et l'intégrité ainsi que le sens de la discipline;
- l'éducation à la vie familiale;
- la promotion des langues nationales;
- etc. »

Par ailleurs, dans la loi n°16/PR/2006 du 13 mars 2006 portant Orientation du système éducatif tchadien, l'on peut lire ce qui suit dans les articles 5 et 12.

Article 5 : l'enseignement et la formation sont dispensés dans les deux langues officielles que sont le français et l'arabe.

L'enseignement et la formation peuvent être dispensés dans les langues nationales.

Article 12 : Le système éducatif tchadien a pour mission d'enraciner l'ensemble des valeurs civiques et morales

partagées par les Tchadiens et qui sont fondées sur la primauté du savoir, du travail, de la solidarité, de la tolérance et de la modération. »

Il appert que la formation d'une jeunesse africaine moulée aux principes et valeurs du terroir préoccupent les autorités éducatives des deux pays au plus haut point. Car, la formation des ressources humaines se pose comme l'une des premières conditionnalités au développement en Afrique. Dans cette logique, le système éducatif qui est le lieu de mise en œuvre des orientations de politiques éducatives ou linguistique doit aménager un cadre de réalisation de ces activités. Il faut explorer le cadre d'orientation curriculaire des deux pays pour saisir la direction du changement, dans la gouvernance linguistique en cours.

Dans le Document d'orientation de la réforme curriculaire au préscolaire et au primaire au Cameroun (2016), l'introduction des langues nationales est perçues comme un levier d'amélioration des acquis d'apprentissage des élèves du préscolaire et du primaire.

En outre, l'on peut lire en article 25 du Cadre national d'orientation curriculaire du Tchad que :

« L'enseignement primaire est dispensé dans les écoles primaires ouvertes aux enfants de six (6) à douze (12) ans autour des apprentissages fondamentaux d'écriture, de lecture et de calcul dans les langues officielles. Il est également dispensé dans les langues nationales. »

Au regard de ce qui précède, l'on serait amené à saluer ces actes qui démontrent à suffisance l'engagement des pouvoirs publics camerounais et tchadiens à faire des langues nationales des leviers de la transformation sociétale. L'on pourrait aussi saluer l'alignement de ces initiatives à la stratégie continentale de l'Union Africaine (2016-2025) dont l'un des objectifs est de promouvoir les activités d'écriture et de lecture en langues africaines, afin de former une jeunesse aux compétences

plurilingues et pluriculturelles (Coste D. et al., 2009) souhaitées pour le développement de leurs pays respectifs. Mais, l'observation du fonctionnement de la sociosphère linguistique et éducative dans ces deux pays bilingues invite à des aménagements profonds pour passer du discours juridique aux actes didactiques et pédagogiques visant l'enracinement culturel des apprenants.

Par ailleurs, les réformes curriculaires peuvent être définies comme un ensemble d'interventions délibérées et programmées pour adapter le curriculum à l'environnement national ou international. Aussi peut-on le relever pour le déplorer l'absence de l'enseignement de près de 250 langues et cultures nationales dans les filières scientifiques de l'enseignement secondaire général, dans l'enseignement technique et dans les offres d'éducation non formelle au Cameroun. Ce qui révèle le peu d'intérêt des pouvoirs publics pour ce type d'enseignement qui apparaît comme une mesure visant à calmer les esprits des défenseurs des langues et cultures camerounaises.

Pour ce qui du cas du Tchad, l'introduction de près de 150 langues et cultures nationales a toujours été perçue comme une potentielle source de tensions intercommunautaires pouvant aboutir à des affrontements entre les communautés, d'où le choix indéfectible porté sur l'arabe et le français, langues officielles. Faute d'un engagement officiel et institutionnel, les autorités éducatives tchadiennes ont fait le pari de la coopération, en permettant aux organisations de la société civile, notamment la SIL-Tchad de mener des expériences d'enseignement des langues telles que le massalit, le kaba, le mbay, le musey, le ngambay, le niellim, le tunia, etc.

Pourtant, dans une étude menée par Babault, Djarangar Djita et Daïbibe (2023) les langues tchadiennes sont utilisées par les enseignants dans certaines écoles primaires pour expliciter les contenus abordés lors des leçons, s'assurer que les élèves ont

bien compris les notions et concepts abordés, expliquer le vocabulaire étudié, expliquer des phénomènes complexes, clarifier les consignes de travail, etc. Les résultats de cette étude rappellent les bienfaits cognitifs et sociaux de l'éducation plurilingue avec la langue parlée et comprise par l'apprenant comme point d'entrée, force est de constater que cet enseignement se fait en marge de toute organisation pédagogique portée par le Ministère en charge de l'éducation. Cette situation qui s'apparente beaucoup plus à une tolérance administrativo-pédagogique préjudice à la vitalité des langues tchadienne et surtout prive les apprenants du cycle primaire d'un levier leur permettant d'améliorer considérablement leurs acquis d'apprentissage. Car les statistiques en vigueur (PASEC 2019, P. 52) indiquent que 66% d'élèves du cycle primaire se situent sous le seuil de compétence en langue.

Dans leur ouvrage intitulé *Changez l'école ! La révolution qui va transformer l'éducation* (2017), Ken Robin et Lou Aronica pensent qu'il est plus que nécessaire en ce XXIème siècle de mener des réformes au sein des systèmes éducatifs pour permettre aux apprenants de disposer des connaissances et des compétences leur permettant d'être utiles à eux-mêmes, à leur communauté et de devenir des citoyens du monde. Aussi ont-ils lancé cet appel aux acteurs sectoriels. « Si l'éducation vous concerne de quelque manière que ce soit, vous avez trois possibilités : opérer des changements au sein du système, exercer des pressions pour tenter de modifier le système, ou prendre des initiatives en dehors du système. »

La présente étude rentre dans le deuxième changement souhaité qui vise à aligner les pratiques linguistiques (pédagogiques et didactiques) aux orientations stratégiques sectorielles, avec pour objectif de former les citoyens jeunes et adultes aux valeurs culturelles africaines véhiculées par leurs langues. La mise à l'écart des langues et cultures nationales dans les activités pédagogiques et didactiques dans l'ensemble du

système ne favorise pas un accès équitables aux savoirs endogènes. Dans cette perspective, le rapport PASEC 2019³ situe le Cameroun et le Tchad au rang des pays dont les élèves du cycle primaire présentent de faibles acquis d'apprentissage en langue, contre des pays tels que Madagascar, le Burundi, etc. qui ont une vieille tradition d'utilisation des langues nationales en éducation.

Contrairement à ce que pensent Ndiémé Sow et Pierre Frath (2023) l'objectif à terme n'est pas de mettre de côté le français et les autres langues étrangères ayant le statut de langues officielles au sein des Etats africains de côté, mais plutôt de favoriser une complémentarité fonctionnelle entre ces langues et les langues nationales. Les politiques linguistiques éducatives ont été suivies de très peu d'effets dans les réformes curriculaires au sein de ces deux pays, car une bonne frange d'apprenants demeure coupée de ce type d'enseignement.

La persistance de la désarticulation entre l'école et la communauté du fait de l'absence de l'enseignement des langues et cultures des apprenants ne favorise pas leur enracinement linguistique et culturelle, avec pour conséquence un faible accès aux savoirs endogènes. Ce qui par effet de conséquence accroît les redoublements et une faible connectivité avec l'environnement socioculturel des apprenants.

En somme, au regard des bienfaits de l'apprentissage de/dans les langues africaines, il serait tout à fait indiqué, voire impératif pour les systèmes éducatifs africains de généraliser l'enseignement des langues et cultures nationales, en lien avec les politiques linguistiques en vigueur. Pour y parvenir, diverses actions peuvent être engagées.

³ PASEC (2019). Qualité des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone. Performance et environnement de l'enseignement-apprentissage au primaire.

6. Perspectives

Tous les Etats africains disposent aujourd'hui d'un plan sectoriel de l'éducation adossé à l'Agenda International de l'Education 2030. Ce qu'il est convenable de remarquer est que l'avènement d'une éducation inclusive de qualité et les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous n'est possible qu'avec une introduction généralisée de l'enseignement/apprentissage des langues nationales dans l'ensemble des systèmes éducatifs africains. Car, comme le fait observer D., Wagner (2018, P.25),

« L'apprentissage (des langues et cultures nationales) est le ciment qui unit les familles et les sociétés. Une part essentielle de ce que nous apprenons à la maison sert à bâtir un savoir culturel acquis qui se construit avec le temps. C'est le fondement du maintien des groupes sociaux cohérents et de la préparation des enfants au futur. De plus, des institutions formelles comme l'école visant à assurer que les compétences fondamentales comme la lecture et l'écriture soient inculquées à chaque génération. Dans un monde où les risques de guerres civiles, de limitations de ressources et de dégradation de l'environnement vont croissant, les citoyens ont besoin d'être bien informés, et d'apprendre constamment à s'adapter et à faire face.»

Pour garantir un aménagement cohérent des politiques linguistiques et faciliter leur prise en compte dans les réformes curriculaires, il serait indiqué pour les autorités éducatives des deux pays de :

- Considérer les réformes curriculaires comme un cadre inclusif de l'aménagement des orientations de politiques linguistiques éducatives sectorielles. Car le curriculum

est considéré comme « l'expression matérielle des orientations et des finalités définies, un guide à suivre pour les systèmes d'éducation, (V.Jean, 2014, P.50) ». Les acteurs sectoriels doivent veiller à la mise en œuvre des orientations de politiques linguistiques à appliquer pour mieux éduquer les citoyens dans un contexte de mondialisation et de revitalisation linguistique et culturelle de l'Afrique.

- Former les rédacteurs de curricula à tous les niveaux, ainsi que les maillons de la chaîne de supervision pédagogique. Dans le cadre de l'aménagement des langues en éducation, le renforcement des capacités des différents acteurs à la prise en compte des aspects linguistiques des réformes améliore le rendement des systèmes éducatifs africains.
- Construire au sein des ministères en charge de l'éducation et de la formation un observatoire de mise en œuvre des politiques linguistiques en éducation, car choix opéré par certains africains d'éduquer aux valeurs africaines induit une surveillance quotidienne de la prise en compte des orientations stratégiques par les acteurs pédagogiques opérationnels.
- Etablir un partenariat codifié avec les structures panafricaines de promotion du plurilinguisme telles que l'Observatoire du plurilinguisme africain (OPA), le Centre de Recherche pour la documentation des traditions orales et les langues africaines (CERDOTOLA), afin de s'assurer que la dimension linguistique est prise en compte aussi bien dans l'élaboration des plans sectoriels de l'éducation que dans les réformes curriculaires.

Conclusion

La diversité linguistique qui caractérise bon nombre d'Etats africains demeure un défi, non seulement dans la gestion institutionnelle des langues, mais surtout dans l'aménagement de ces dernières dans le système éducatif. Le traitement cohérent et prospectif de l'enseignement des langues dans un environnement multilingue présente plusieurs avantages aussi bien pour l'apprentissage que pour ces langues elles-mêmes. C'est certainement pour cette raison que diverses expériences d'enseignement plurilingue sont menées dans plusieurs pays africains, au Cameroun et au Tchad, en l'occurrence, à l'effet de faire des langues africaines des media d'un enseignement/apprentissage de qualité. L'enseignement en/des langues africaines permet aussi d'accroître leur degré d'instrumentation et de vitalité. C'est dans cette perspective que la présente étude a été menée entre deux pays d'Afrique centrale bilingue sous l'éclairage des principes de la théorie de l'aménagement linguistique, comme contribution à la résolution du problème de la désarticulation entre les politiques linguistiques et la conduite des activités par les acteurs de terrain. L'analyse documentaire a permis de constater la clarté des orientations de politique linguistique dans ces deux pays bilingues. Mais, l'absence d'un engagement clairement énoncé de promouvoir un enseignement plurilingue généralisé avec la langue locale de l'apprenant comme point de départ dans les activités d'enseignement/apprentissage, constitue un danger pour la vitalité des langues africaines et un frein à l'acquisition des compétences durables par les apprenants.

La faible prise en compte des orientations de politiques linguistiques éducatives dans les réformes éducatives constitue indéniablement l'un des obstacles à la mise en œuvre de l'Objectif de Développement durable n°4 qui vise à « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité

et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. ». Le programme mondial de développement durable à l'horizon 2030 doit mobiliser toutes les stratégies, ainsi que tous les acteurs autour d'objectifs éducatifs communs. L'enseignement généralisé des langues et cultures africaines dans les systèmes éducatifs n'est pas une remise en cause de l'héritage colonial. Tout au contraire, il promeut une saine cohabitation entre les langues venues d'ailleurs et celles du terroir. Il revient donc aux acteurs sectoriels d'assurer une cohérence d'ensemble dans la mise en œuvre des réformes à caractère linguistique dans le système éducatif national, entre les orientations de politiques éducatives à caractère linguistique et les pratiques enseignantes dans les structures d'éducation et de la formation. Les résultats de cette étude constituent un point de vigilance lors des réformes dans le secteur de l'éducation et de la formation, d'une part et une invite aux acteurs sectoriels afin généraliser l'enseignement plurilingue et pluriculturel, comme intrants au développement local et de cohabitation pacifique entre les peuples, d'autre part.

Références bibliographiques

Bibliographie

Cameroun, République.(2023). Stratégie du secteur Education-Formation 2023-2039. Ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, 139 P.

Cameroun, République.(2018). Loi N°98/004 du 14 avril 1998 d'Orientation de l'Education au Cameroun, 6 P.

Cameroun, République.(2016). Document cadre d'orientation de la réforme curriculaire au préscolaire et au primaire, Ministère de l'éducation de base, 51 P.

Chaudenson, Robert.(1996). Politique et aménagement linguistiques. Des concepts revisités à la lumière de quelques

expériences, Caroline Juillard et Louis - Jean Calvet (dir.), *Les politiques linguistiques, mythes et réalités*; Beyrouth, Aupelf - Uref, Universités francophones, coll. AS., Pp 115-126.

Coste, Daniel et al. (2009). *Compétence plurilingue et pluriculturelle. Conseil de l'Europe. Division des politiques linguistiques*. Division des politiques linguistiques, Strasbourg, 48 P.

Jean, Valérie (2014). *Le développement curriculaire selon l'approche par compétence compétences en Afrique : une analyse comparative d'orientation d'experts*. Maîtrise en sciences de l'éducation. Université de Sherbrooke, 349 P.

PASEC .(2019). *Qualité des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne francophone*, Confement, 444 P.

Robillard, Didier de .(1997). *Aménagement linguistique*, Marie-Louise Moreau, (éd.), *Sociolinguistique : Concepts de base*; Liège : Mardaga; pp. 36-41.

Robinson, Ken et Aronica, Lou .(1997). *Changer l'école ! La révolution qui va transformer l'éducation*, Editions PlayBac, 464 P.

SIL-Tchad (2021). *Rapport Annuel 2021*. Ndjamena, 8 P.

Sow, Ndiémé et Frath, Pierre . (2023). *Le plurilinguisme africain entre diversité et universalité. Apprendre et vivre en plusieurs langues*. Presses de l'Observatoire du Plurilinguisme en Afrique, Collection Plurilinguisme en Afrique, 134 P.

Tchad, République .(2021). *Rapport diagnostique du secteur de l'éducation et de la formation. Ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique*. Dossier Education 2024, 98 P.

Tchad, République .(2006). *Loi N°16/PR/2006 du 13 mars 2006 Portant Orientation du Système Educatif Tchadien.*, Pp 02-08.

Unesco .(2015). *Déclaration d'Incheon et cadre d'action pour la mise en œuvre de l'Objectif de développement durable 4.*, UNESCO, 60 P.

Unesco .(1996). *Déclaration universelle des droits linguistiques*, Barcelone, Espagne, 15 P.

Union Africaine .(2016). *Stratégie Continentale de l'Education 2016-2025*. African Union Headquarters, 40 P.

Wagner, Daniel A. (2018). *Apprentissage et développement. Repenser l'éducation internationale dans un monde qui change*. Institut de l'Unesco pour l'apprentissage tout au long de la vie 324 p.

Webographie

Babault S., Djarangar Djita Issa, Daïbibe R. (2023). *Tchad: Etude sociolinguistique à visée éducative - Utilisation des langues nationales à l'école primaire*. Université de Lille; ONG Enfants du Monde. 2023. fhal-04221117. (Consulté le 03/10/2023)

DEPERDITION SCOLAIRE EN MILIEU NOMADE : ANALYSE D'UNE COHORTE A YOUWAROU REGION DE MOPTI.

SISSOKO, Abdoulaye Habib

Docteur en Sociologie de l'Education, Faculté des Sciences Sociales (FASSO), Université de Ségou, Mali.

abdoulayesissoko312@yahoo.fr

Résumé :

Au Mali, les populations nomades se caractérisent par leur déplacement régulier avec comme activités principales : la pêche et l'élevage. Cette mobilité spatiale saisonnière est fonction des aléas climatiques. Cette étude vise à mettre en évidence les facteurs culturels et ethniques propres aux familles qui sont à la base de l'abandon scolaire des élèves de l'enseignement fondamental en milieu nomade au Mali, précisément dans la commune rurale de Youwarou, région de Mopti. A partir de la méthode mixte (questionnaire et guide d'entretien), nous avons cerné et compris le phénomène de l'abandon scolaire des enfants du primaire dans cette localité à travers quelques déterminants avec un échantillonnage raisonné de 95 individus. Les résultats indiquent que les facteurs sont majoritairement extrascolaires. Les filles participent activement aux travaux ménagers, tandis que les garçons entretiennent le bétail familial. Toutes ces activités se déroulent pendant les temps d'apprentissage. Cela handicape visiblement les apprenants. Les parents d'élèves manifestent un désintérêt vis-à-vis de l'école au profit de l'aide apportée par les enfants. Pendant leur scolarisation, les enfants rencontrent des difficultés liées à leurs environnements familiaux. Ce qui les amène à abandonner sans terminer le cycle déjà entamé.

Mots clés : *abandon scolaire, environnement familial, milieu nomade, commune de Youwarou*

Summary

In Mali, the nomadic populations are characterized by their regular displacement with as main activities: fishing and breeding. This seasonal spatial mobility is related to climatic hazards. The current study aims at highlighting the family factors which are at the basis of the school dropout

of basic education pupils in a nomadic environment in Mali, precisely in the rural commune of Youwarou, region of Mopti. Using quantitative and qualitative approaches, we have identified and understood the phenomenon of dropping out of primary school children in this locality through a few determinants. These factors are mainly extracurricular. Girls are actively involved in housework; boys are involved in the maintenance of family livestock. All of these activities happen during learning times. That, obviously, handicaps these kids.

However, parents of these pupils show a lack of interest in school in favor of the help given by the children. During their schooling, pupils encounter some difficulties related to their family environments. That leads them to drop out without finishing the started school cycle.

Keywords: *school dropout, family environment, nomadic environment, commune of Youwarou*

Introduction

L'accès à l'éducation pour tous avant 2015, projeté par le Forum de Dakar 2000, est devenu un objectif difficile à atteindre pour bon nombre de pays africains notamment le Mali. Des progrès ont certainement été réalisés dans le domaine des structures d'accueil. La proportion d'enfants qui fréquentent l'école fondamentale a sensiblement augmenté, passant de 26% en 1990 à 69,7% en 2013 (l'un des plus faibles taux du monde) selon l'UNESCO, 2013. A la fin de l'année scolaire 2014-2015, les taux bruts de scolarisation étaient respectivement de 70,1% pour le premier cycle et de 50,9% pour le second cycle (MEN, 2015). Plus de 20.000 enseignants, dont 85% sont des contractuels, ont été recrutés au cours des quinze dernières années. Malgré cette augmentation significative du nombre d'enseignant près de 900.000 enfants maliens âgés de sept à douze ans ne sont pas scolarisés, soit près du tiers des enfants de cette tranche d'âge (INSAT, 2018). Parmi eux, 60%, soit plus d'un demi-million d'enfants au total sont des filles. De nombreuses études (Bouchard, 2001 ; Sougnabé, 2010 ; UNESCO, 2014 ; Gueddari, 2015) montrent que beaucoup d'entre elles

commencent les études mais ne les terminent pas pour plusieurs raisons qui sont de nature économique, sociale, culturelle.

Pendant que le taux national de scolarisation est passé à 76,1% en 2019, le milieu nomade demeure considérablement en retard avec un faible taux de scolarisation estimé à 15% (MEN, 2019). Ces chiffres suscitent des interrogations chez les acteurs institutionnels, des organisations nationales et internationales en charge des questions d'éducation ainsi que des chercheurs-universitaires du domaine de l'éducation.

Le présent article s'intéresse singulièrement aux déterminants de la déscolarisation des élèves en milieu nomade au Mali. Il s'agit d'un problème de société qui ne laisse personne indifférent. L'identification des facteurs familial, ethnique et culturel ((travaux domestiques des enfants, mobilité des parents, désintérêt des parents pour l'école) susceptibles de provoquer l'abandon scolaire des élèves au niveau de l'enseignement fondamental en milieu nomade de la commune rurale de Youwarou à Mopti est l'objectif de cette étude.

1. Méthodologie

Nous avons opté pour une combinaison des méthodes quantitative et qualitative. Elle a permis d'appréhender le phénomène dans beaucoup de ses dimensions. L'approche quantitative a permis de recueillir des données observables et quantifiables à travers un questionnaire administré à 50 élèves décrocheurs (évoquant les raisons de leur abandon scolaire. Ces données ont permis de mesurer l'influence des travaux domestiques sur l'abandon scolaire des élèves du primaire. L'approche quantitative a été appuyée par des entretiens. En récoltant les informations, à travers l'entretien et l'observation, l'approche qualitative a permis de soutenir les données chiffrées avec le discours des enquêtés et d'être témoin de certains faits. Pour étude, nous avons procédé à une observation participante

qui a duré trois semaines (avril-juin 2022). Cette technique a eu l'avantage de faire un constat général à travers une grille, sur l'état des écoles ; les conditions dans lesquelles les enfants apprennent ; l'assiduité des apprenants ; la rigueur des enseignants ; le niveau d'implication des parents dans la scolarisation des enfants. Notre échantillon est constitué de quatre-vingt-quinze (95) participants : cinq (5) agents du CAP, vingt (20) enseignants, vingt (20) parents d'élèves dont l'un des enfants a abandonné, et cinquante (50) élèves qui ont décroché au cours de l'année scolaire 2021-2022.

L'enquête a été menée, sur le terrain, les matins et par écrit. Les outils utilisés étaient le questionnaire et le guide d'entretien, les langues de communication étaient le français et le Bambara. La période de l'enquête va d'avril à juin 2022.

2. Analyse et interprétation des résultats

2.1. Sens de l'abandon scolaire selon nos enquêtés

Pour notre population d'étude (85%), il y a abandon scolaire chaque fois que les élèves interrompent leurs études avant la fin d'un cycle scolaire dans lequel ils sont inscrits. Ainsi, les abandons scolaires peuvent être observés tant au niveau du primaire, du secondaire que du supérieur. Quant aux causes dues au phénomène de l'abandon scolaire, nous insistons sur les facteurs personnels liés à l'élève, à l'environnement culturel et économique des parents et à l'environnement scolaire. L'abandon scolaire qui est l'une des composantes de l'échec scolaire est définie comme le non-aboutissement d'un projet politique, familial et individuel qui engendre plusieurs responsabilités : d'abord celle de l'administration scolaire, ensuite celle du formateur, enfin celle de l'apprenant qui semble la plus visible et la plus décriée. Il cause une perte intellectuelle, économique, à la limite sociale. Pour le Directeur du Centre d'Animation Pédagogique, l'abandon scolaire ou le décrochage

scolaire est le fait qu'un élève quitte l'école avant la fin de son cycle d'études. Il peut être volontaire ou involontaire en milieu nomade :

« Dans notre situation précise, nous considérons l'abandon scolaire comme le non achèvement d'un cycle d'études déjà entamé par l'apprenant. C'est ce phénomène qui est très fréquent ici. Il ne faut pas être surpris de voir le meilleur élève de ta classe conduire les jours ouvrables le bétail de sa famille »

2.2. Abandon en milieu nomade selon le genre

Notre échantillon composé de cinquante (50) élèves enregistre vingt-sept (27) filles (54%) qui abandonnent contre vingt-trois (23) garçons (46%). Dans les écoles fondamentales de la commune de Youwarou, nous notons une différence entre les garçons et les filles par rapport à l'abandon scolaire. En effet, nous relevons qu'au niveau de l'enseignement primaire, les filles selon nos enquêtes ont plus de propension à abandonner leurs études que les garçons. Même si les écarts entre les deux sexes ne sont pas très élevés, nous notons néanmoins que le phénomène chez les futures mères de familles a des conséquences considérables telles que l'analphabétisme sur la vie de la famille et au-delà. Dans ce milieu nomade, les familles ont tendance à donner la priorité au garçon, parce que selon nos enquêtés, les garçons bénéficient plus d'avantages de l'éducation reçue en classe que les filles. Parce qu'ils sont les futurs chefs qui doivent logiquement prendre en charge leur famille. Les filles, malgré leurs études, seront de toute manière, chargées des travaux ménagers, des mères de familles, des gardiennes de foyer soumises. Selon B T, 45 ans, éleveur à Youwarou :

« Scolariser une fille revient à l'exposer, cela dit la femme ne doit pas être exposée dans la société. C'est un

précieux bijou qui n'a sa place qu'à la maison... ».
(Entretien du 8 avril 2022).

L'abandon des filles en milieu nomade s'explique aussi par le fait qu'elles font à la fois plusieurs tâches selon la culture éducative nomade : s'occuper de leurs petits frères, chercher le bois de chauffe, laver le linge, préparer le repas, laver les ustensiles de cuisine... Il est difficile de concilier ces occupations avec les études surtout chez les enfants. La réussite scolaire repose sur la possibilité pour l'élève de pouvoir se concentrer sur ses études, sans être distrait par d'autres activités (domestiques, économiques). Or, pour que l'élève se consacre bien à ses seules études, il faut que le ménage auquel il appartient puisse fonctionner sans sa contribution aux différentes activités domestiques et économiques. Cette condition se réalise difficilement dans les ménages nomades, où les enfants constituent une main- d'œuvre soit pour les tâches domestiques, soit pour les activités économiques.

2.3. Influence de la fratrie sur l'abandon en milieu nomade

L'adolescence est une période influente en matière d'abandon scolaire en milieu nomade. Dans les écoles fondamentales de la commune rurale de Youwarou, la tranche d'âge comprise entre 13 et 15 ans abandonne les études avant la sixième année du premier cycle fondamental.

Nos résultats nous renseignent que les jeunes enfants n'ont pas tous le même âge au moment de l'abandon scolaire. En général, l'abandon survient entre 13 et 15 ans ou plus selon Nous remarquons que c'est entre 13 ans et 15 ans et plus selon 56% de nos enquêtés. En milieu nomade, l'âge idéal de mariage est de 15 à 17 ans pour la jeune fille. Ainsi, cette dispose de peu de chance pour continuer ses études. Les enquêtes nous prouvent que quatre-vingt-quatre pourcent (84%) de filles ont quitté l'école avant obtention du Certificat d'Etudes Primaires (CEP).

Il ressort de nos enquêtes que trente-quatre (34) de nos enquêtés soit 68% confirment avoir au minimum 1 à 2 frères qui ont déjà abandonné l'école. Ces abandons antérieurs de certains membres dans une famille influent négativement d'autres. L'abandon de certains membres de la famille a une influence négative sur la vie scolaire de leurs frères et sœurs. Pour TZ, enseignant à Youwarou, 42 ans :

« Le fait que les enfants abandonnent l'école dans cette zone va au-delà de la tâche qu'on leur confie ; il y a une influence de ceux qui ont précédé et qui ont déjà été une mauvaise expérience... ». (Entretien du 8 avril 2022).

Cette influence peut susciter un désintérêt de l'école chez les enfants qui abandonnent prématurément

2.4. Absences répétées : sources d'abandon en milieu nomade

Les résultats nous indiquent que deux (2) sur vingt-sept (27) filles s'absentaient de l'école au moins une fois par semaine. Treize (13) de nos enquêtés dont sept (7) filles s'absentaient au moins deux fois par semaine. Onze (11) des jeunes enquêtés dont cinq (5) garçons ratent au minimum trois (3) fois les cours sur une semaine (un mois par trimestre. Enfin la majorité des jeunes soit vingt-quatre (24) dont douze (12) filles, s'absentent de l'école quatre (4) fois et ou plus par semaine.

Les absences représentent aussi un problème important de l'abandon scolaire chez les jeunes enfants. Les absences répétées sont un signe des abandons scolaires. Nous avons poussé notre étude plus loin pour voir si le nombre d'absences par semaine peut avoir une incidence sur l'abandon scolaire au cycle primaire chez les jeunes enfants.

Nous pouvons dire que l'abandon scolaire est plus élevé pour les absences entre 4 fois et plus par semaine.

Pour MT, 39 ans, enseignant dans la commune de Youwarou :

« L'absence injustifiée dans les écoles fait que la plupart des enfants reprennent l'année. Il arrive parfois que nous passions toute la journée sans donner de cours, juste parce qu'on se retrouve avec 1 ou 2 élèves dans la classe. Cela n'encourage pas du tout les enseignants. ».

L'absence répétée réduit totalement le temps d'apprentissage, ce qui impacte négativement le rendement scolaire. Parce que le temps d'apprentissage est capital dans l'acquisition des connaissances d'un élève. Le « maître efficace » parvient à maximiser le temps d'apprentissage réel, c'est-à-dire, le temps pendant lequel les élèves sont actifs en termes d'apprentissage. A partir du moment que ces jeunes s'absentent de plus en plus de l'école, il importe de s'interroger sur les motifs de ces absences. Quelles étaient les principales raisons de ces absences ? Vingt-cinq (25) de nos jeunes enquêtés dont sept (7) filles confirment que leur raison d'absence s'explique par l'aide apportée à leurs parents, singulièrement à leur père. Dix-neuf 19 de nos jeunes soit seize 16 filles affirment qu'ils assistent les mamans dans les tâches ménagères. Les raisons des enfants ne varient qu'entre deux indicateurs culturellement encrés chez les enfants nomades. L'aide apportée à la maman dans les tâches ménagères et au père pour faire paître les animaux sont donc les raisons des absences répétées. Les témoignages des parents nous permettent de mieux comprendre ce qui pousse les enfants à s'absenter.

Selon, I F, 52 ans, éleveur à Youwarou :

« Il est inadmissible que mon enfant aille tous les jours à l'école. Il doit m'aider dans les tâches. Il a un devoir envers sa famille. Qui veillera sur les animaux ; qui va m'aider à puiser de l'eau pour le cheptel ? »

Ce devoir de bienveillance est manifeste chez les nomades dans la mesure où l'enfant a un rôle à jouer, celui des travaux domestiques. Les témoignages des parents illustrent les principales raisons qui obligent les enfants à s'absenter de l'école. Aussi, ces raisons entraînent les jeunes à prendre souvent eux-mêmes la décision de quitter l'école. L'abandon scolaire est souvent prévisible en milieu nomade. Ces occupations, qui semblent au début sans gravité, peuvent prendre de l'ampleur et provoquer de plus en plus l'abandon scolaire massif.

2.5. Genre et raisons d'absence à l'école

Nos enquêtés ont majoritairement évoqué deux raisons fondamentales qui expliquent leur absence répétée à l'école. Les garçons confirment que leur absence s'explique par l'aide qu'ils apportent à leur père dans le cadre de l'entretien du cheptel. Quant aux filles, elles affirment assister leur mère dans les tâches ménagères. Ce qui les prépare pour leur vie d'épouse mieux que l'école.

Selon un parent d'élève éleveur de Youwarou :

« Une fille pour être bien éduquée doit passer le clair de son temps à côté de sa maman. C'est elle qui lui donne ce qu'une future mère de famille doit avoir pour conserver la dignité, l'honneur de son rang social. Si toutefois, celle-là se trouve dans la maison des blancs, cela est déplorable ».

Ces absences continuelles entraînent les jeunes à prendre la décision de quitter l'école. Les filles semblent occupées par les travaux domestiques plus que les garçons. L'étude révèle que sur les vingt-sept (27) filles enquêtées, dix-neuf (19) n'avaient pas la moyenne en classe. Les garçons, sur vingt-trois (23) garçons, dix-huit (18) n'avaient pas la moyenne en classe. En somme, la

majorité des jeunes enfants, soit 74% qui ont abandonné leurs études, affirment avoir une moyenne en dessous de la note de passage (5 sur 10).

Nous constatons un pourcentage de 26% des jeunes enfants qui ont quitté l'école avec une moyenne au-dessus de 4. Nos résultats s'alignent parfaitement à la situation évoquée au Québec, la majorité des enfants qui ont abandonné leurs études déclarent avoir une moyenne inférieure à la note de passage. Les échecs scolaires s'avèrent grandement associés à l'abandon des études puisque ces causes deviennent décourageantes pour les élèves de Youwarou et contribuent à l'absentéisme, pour finalement aboutir à l'abandon. Plus l'élève a redoublé tôt au primaire, plus il risque d'abandonner ses études. Toutefois, l'expérience de mauvais résultats et d'échecs scolaires est l'un des facteurs d'abandon qui ne constitue pas le moindre. L'abandon scolaire ne serait donc pas un événement qui surviendrait au hasard ; plus un jeune enfant parvient tardivement en sixième année du cycle primaire avec des résultats scolaires faibles, plus le risque d'abandonner augmente. Certains enfants de la commune du fondamental avec un résultat faible mettent en péril leurs chances de réussite.

Par ailleurs, le tiers des jeunes qui abandonnent l'école se disent découragés par leurs mauvaises notes et ont de la difficulté à s'en remettre. Par contre, nous pourrions dire que ces élèves se caractérisent par le nombre élevé d'absences et leurs notes faibles. Le nombre d'absences et la mauvaise note influencent l'abandon scolaire chez les jeunes apprenants dans la commune de Youwarou dès le cycle fondamental.

2.6. Mobilité des parents et abandon scolaire

Partout dans le monde, la mobilité est le premier caractère du nomadisme. Elle est à la limite culturelle. Celle des parents d'élèves dans la commune de Youwarou est consécutive aux contraintes vitales. En général, c'est pendant l'année scolaire

que les herbes et les points d'eau deviennent rares dans la zone et la mobilité des parents commencent en cette période. Il faut alors un lieu de mieux vivre pour les animaux qui constituent les sources de revenu familial. Tous les produits laitiers viennent du seul lait donné par le cheptel : lait frais, lait caillé, yaourt, beurre, fromage... laquelle mobilité des parents se passe en pleine année scolaire. Selon un parent d'élève éleveur à Youwarou :

« Nos déplacements commencent généralement en octobre et peuvent continuer pendant trois à quatre mois. Pendant ce temps, les enfants doivent s'occuper des bovins et des brebis »

La période d'occupation extrascolaire est comprise entre 9 heures et 11 heures dans la matinée et de 15 heures à 17 heures dans l'après-midi. Les heures du cours coïncident avec celles des tâches confiées aux « élèves nomades ». Indépendamment de leur volonté, les enfants privilégient les travaux domestiques au détriment de l'école. Culturellement, il devient une obligation pour ces enfants de jouer leur rôle pour maintenir l'harmonie de la famille. Un parent d'élève, âgé de 65 ans, éleveur, atteste :

« Moi, je veux bien scolariser mon enfant, mais dans une famille chacun a une responsabilité, les tâches sont partagées... Que tu sois le plus petit, tu auras ton rôle à jouer. C'est ce qui symbolise l'union et l'entente dans les familles nomades. Ce rôle va plus tard permettre à un enfant de se passer de l'adulte. Aujourd'hui les miens ont tout appris avec moi et nous vivons sans problème avec nos troupeaux. »

Nous pouvons dire que la profession des parents (majoritairement éleveurs dans la commune rurale de Youwarou) ne joue pas totalement un rôle négatif. C'est

l'implication excessive des apprenants dans l'accomplissement de certaines tâches qui pose en réalité une difficulté et qui affecte négativement sur la scolarisation des enfants. Cette situation s'explique par le fait que l'année scolaire coïncide avec la mobilité des parents. Dans cette zone, les nomades ne connaissent que deux à trois mois de saison pluvieuse et six à sept mois de saison sèche. Ainsi, il faut obligatoirement partir à la recherche des points d'eau et du pâturage. C'est seulement pendant la saison pluvieuse que les populations nomades connaissent une stabilité, mais une fois que l'hivernage prend fin, et que l'herbe commence à sécher, les nomades se déplacent à la recherche d'une zone favorable à leurs vies et celles de leurs animaux. Cela implique également qu'il faut se déplacer avec ses enfants pour la main d'œuvre. Les parents ont besoin d'avoir leurs enfants avec eux pour leur éducation et pour les raisons d'ordre sécuritaire et affectif.

2.7. Travail comme exploitation des enfants en milieu nomade

Considéré traditionnellement dans la société malienne comme un acte de socialisation, le travail des enfants a pris une dimension d'exploitation dans le milieu nomade frappé par la pauvreté et où l'économie est basée sur un élevage rudimentaire. Il constitue un fléau social, préoccupant et inquiétant et mérite une attention sérieuse. Entre 8 et 9 ans ou même avant, la petite fille aide sa mère dans les différents travaux domestiques. Elle est sa compagne pour aller au puits ou pour aller chercher du bois de chauffe pour la cuisine. Dans la commune de Youwarou, la fille est particulièrement chargée de la cuisine à un certain âge (14 ans et plus). Elle doit décortiquer et piler les arachides pour la sauce, surveiller le feu sous la marmite pendant que la mère est occupée à d'autres fonctions ménagères. Il s'agit, par exemple, de faire la lessive et laver des ustensiles de cuisine qui lui incombent. En outre, la petite fille doit s'occuper du dernier-

né lorsque celui-ci n'est pas sur le dos ou dans les bras de sa mère. Le balayage de la cour et des maisons fait partie de ses multiples corvées. Et si la mère mène des activités telles que fabriquer des nattes traditionnelles, construire des hangars, elle y intervient directement surtout quand elle est âgée entre 9 et 14 ans. Tout comme sa mère, les tâches quotidiennes de la fille semblent sans fin.

Les temps libres des garçons après l'école sont loin d'être des heures de repos ou de révision. Ainsi, dès le retour de l'école, ils doivent parfois faire paître les bovins et les brebis. La plupart des garçons s'adonnent, 21 heures durant, à ces activités toute la semaine. A ce rythme, un enfant aurait consacré au minimum 1008 heures de son temps annuel aux tâches domestiques.

L'exploitation des enfants en substitution au travail socialisant semble avoir pour cause la pauvreté. Le groupe social doit produire suffisamment pour survivre. La production a besoin de forces pour être suffisante. Et l'une des forces de production facilement mobilisable est l'enfant. Ce facteur économique contribue à la mise précoce des enfants au travail et explique pourquoi il est considéré aujourd'hui comme un besoin vital pour bon nombre de familles. Force est de reconnaître que la pauvreté reste le premier facteur explicatif du phénomène du travail des enfants en milieu nomade. C'est généralement dans les familles les plus pauvres que la contribution des enfants aux revenus du ménage est importante. Ce témoignage d'un paysan parent d'élèves, âgé de 62 ans est révélateur :

« Chez nous c'est la survie pendant plus de six mois sur douze. En dehors d'aide que mes enfants m'apportent dans l'entretien des bétails. Ils accompagnent aussi d'autres animaux qui ne sont pas les nôtres et cela moyennant une rémunération mensuelle de 15.000f par mois. Si moi-même j'avais ces moyens, j'allais laisser mes enfants partir jusque

dans les grandes écoles. Ils allaient devenir un médecin pour animal (vétérinaire) »

Dans beaucoup de cas, le groupe familial fait un choix entre la formation scolaire et l'apprentissage dans les unités informelles de production économique et entre les activités productives et les activités scolaires. Le plus souvent le choix du travail des enfants se fait au détriment de la fréquentation scolaire.

4. Discussion

Plusieurs facteurs déterminent l'abandon des élèves en milieu nomade au Mali. D'origines sociale, économique et culturelle, ils sont intimement dépendants des réalités éducatives familiales. Sur cinquante (50) élèves ayant abandonné l'école dans la commune rurale de Youwarou, quarante-sept (47) y compris les filles soient 94% souhaitent retourner à l'école. Nous comprenons ainsi que l'abandon scolaire dans cette zone n'est pas une volonté affichée des élèves nomades. Beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte notamment l'aide apportée aux parents qui occupe une place de choix dans le phénomène de déperdition scolaire. Cette aide est vue comme une culture éducative qui doit rentrer en ligne compte dans le cadre de l'intégration sociale même du jeune nomade. Nous constatons que plus les enfants décrocheurs avancent en âge, mieux ils découvrent l'importance de l'école dans leur vie et ont envie de revenir. Malgré leur âge relativement avancé, nos enquêtés manifestent un intérêt pour la poursuite des études. Face à ces chiffres, un conseiller pédagogique du Centre d'Animation Pédagogique de Youwarou pense que

« Il faut qu'on se mobilise chaque année pour une politique de ré scolarisation. Par ailleurs, il doit être ancré chez chaque parent d'élève que l'école est le lieu

où les enfants acquièrent une capacité essentielle, celle de se percevoir comme les membres d'une communauté plus large. »

Les réalités ethnoculturelles du milieu nomade jouent à la défaveur des filles. En outre, trois quarts des 8 millions d'enfants en âge scolaire dans les pays en voie de développement, qui n'ont pas terminé les études primaires, sont des filles. Plus les filles avancent en âge, elles abandonnent facilement pour des raisons socioculturelle (Ryan et Adam, 1998). Quant à Gueddari, (2015), l'abandon scolaire s'explique par la culture familiale. Il soutient l'idée d'une rupture entre la culture familiale et celle de l'école. Selon l'auteur, l'abandon scolaire est déterminé par l'héritage culturel, un aspect qui dépend d'une valeur que détiennent les parents. Cette valeur qui définit le destin scolaire de l'élève. La culture privilégiée par l'école n'est pas favorable aux enfants issus du milieu nomade (conception d'un vieil aveugle, originaire de Youwarou). Sougnabé (2010) souligne un désengagement des écoles à prendre la culture locale en compte, le recours aux langues nationales pour faciliter l'apprentissage des mécanismes de base (lecture, écriture, calcul) est capitale pour intéresser certaines personnes.

Dans le même sens que le rapport de l'UNESCO (2014) indique qu'il ne subsiste aucun doute sur le fait que le principal obstacle de l'enseignement de base est l'usage forcé d'une autre langue que la langue nationale ou locale. Ainsi, nous constatons que l'éducation non-formelle (enseignement-apprentissage en langues locales), la formation professionnelle et technique représente une voie importante pour les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ou qui l'ont quittée trop tôt. Ils peuvent bénéficier de ces services. Ils répondent convenablement aux besoins socioéconomiques, en vue d'améliorer les conditions d'existence de la famille et notamment des jeunes, des femmes et des habitants des zones nomades.

Ainsi, nous avons observé que les enfants ont beaucoup d'intérêt pour les études. Une majorité de nos jeunes travaillent dans le domaine de l'élevage, un domaine avec beaucoup d'atouts si nous l'exploitons avec peu de connaissance. Sur le plan économique, il faut initier ou former la population à la vente et la gestion des bétails par le biais de l'école. D'après l'UNESCO (2012), pour que l'emploi rural soit attractif aux yeux des jeunes, il est crucial de renforcer les fondamentaux par des compétences nouvelles, permettant aux petits exploitants d'améliorer leur productivité ; de renforcer leurs compétences commerciales et financières.

L'école demeure un lieu incontournable d'acquisition des savoirs, savoir-faire, savoir être dans la vie professionnelle. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, elle est l'objet de nombreux débats et renferme des problèmes qui ralentissent sa bonne marche. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. C'est dans le souci d'apporter notre contribution à atténuer la déperdition en général et celle de la commune rurale Youwarou à Mopti en particulier en tant qu'enseignant-chercheur que nous avons mené cette recherche.

Nous devons à chaque moment mesurer les problèmes observés dans ce domaine, relever les insuffisances et faire des suggestions pour le futur.

Conclusion

Cette étude a permis d'appréhender certains aspects du phénomène de l'abandon scolaire en milieu nomade au Mali. La communauté nomade dans la commune de Youwarou a un faible taux de scolarisation estimé à 15%. En dépit de cette réalité, les enfants issus du milieu nomade manifestent un grand intérêt pour l'école, mais le mode de vie fondé des parents sur des considérations culturelles spécifiques forge une autre face. Les contestations de la laïcité de l'école, la mise en cause de la

langue d'enseignement (le français), le refus de la mixité des filles et garçons sont des arguments religieux qui donnent raison aux relents d'hostilité entre l'école et la famille. Ce ressentiment s'explique et se justifie par la main-d'œuvre que constituent les enfants (élèves) dans ce milieu nomade. La quasi-totalité des travaux domestiques leur reviennent. Mieux, la mobilité spatiale des parents à la recherche du pâturage constitue également un facteur fondamental et favorable à l'abandon scolaire des enfants.

En termes de perspectives, il est opportun d'inclure dans le programme de l'année scolaire, des notions de médecine animale, de vente et de gestion de bétails pour donner plus de valeur aux scolarisés dans leur milieu, ce qui pourrait créer un intérêt général de la population pour les apprentissages. Il est important de prêter attention au contenu de l'enseignement donné dans la zone de Youwarou en particulier en histoire qui ne parle que des hauts faits des autres ethnies. Cette réalité est à l'origine du découragement de certains enfants dans le cadre de l'apprentissage. L'Etat doit tenir compte de la mobilité des communautés nomades pour établir un programme qui ne doit pas forcément commencer au mois d'octobre. Dans une politique nouvelle, il faut impliquer les enfants de chaque communauté dans le programme à travers le recrutement de personnel enseignant. Concernant la communauté nomade de la commune de Youwarou située dans le Sahara, il est souhaitable de créer des points d'eau pour favoriser la stabilité des élèves nomades. La création des cantines scolaires pourrait, en partie, stabiliser certains élèves en milieu nomade.

Le présent travail que nous venons d'élaborer et comme tout autre travail du même genre pourra servir à nous même d'abord en tant qu'enseignant-chercheur, aux autorités mais aussi aux parents d'élèves de prendre conscience de l'ampleur du phénomène de la déperdition pour prendre des mesures concrètes.

Bibliographie

Bouchard I. (2001). *Les milieux à risque d'abandon scolaire : quand pauvreté, conditions de vie et décrochage scolaire vont de pair*. Jonquière : CREPAS (Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire)

Brais Y. (1991). *Retard scolaire au primaire et risque d'abandon scolaire au secondaire*. Québec : La Direction Générale de la Recherche et du Développement /Ministère de l'Éducation

Centre d'Animation Pédagogique de Youwarou (2022). *Le rapport général de la rentrée scolaire de 2021-2022*.

Côté P. (1984). *Les décrocheurs de l'enseignement professionnel court : leur abandon scolaire et leur insertion scolaire et professionnelle*. Québec : INRS Education

Deblé I. (1974). *La déperdition d'effectifs dans le Tiers Monde et ses ambiguïtés*. Collection « Etudes Tiers Monde », volume 12 N° 59.

Gueddari K. (2015). *L'abandon scolaire en milieu rural marocain : une analyse interactionniste du point de vue des familles* (Mémoire de maîtrise, Université de Montréal).

Kalamo A. (2011). *Des déterminants de performances scolaires à la fin de l'enseignement élémentaire au Sénégal : cas de l'Inspection Départementale de l'Éducation de Vélingara, dans la région de Kolda*. Master en Éducation et Formation, Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Marcoux R. (1998). *Entre l'école et la calebasse à Bamako* in LANGE MF (sous-direction de) *L'école et les filles en Afrique. Scolarisation sous conditions*. Karthala, Paris.

Rwehera M. (1999). *L'éducation dans les pays les moins avancés : quelle marge de manœuvre ?* Paris, Harmattan.

Paul L. et Brimer Mark A. (1971). *La déperdition scolaire : un problème mondial*. Paris : UNESCO.

UNESCO, (1998). *Occasions perdues : Quand l'école faillit à sa mission*. Paris :

Secrétariat du forum « Éducation pour tous ».

UNESCO, (2012). *Jeunes et compétences*. Paris, p 321

Violette M. (1991). *L'école...facile d'en sortir mais difficile d'y revenir. Enquête auprès des décrocheurs et des décrocheuses*. Québec : Ministère de l'Éducation, Direction générale de la recherche et du développement

APPROCHE ANALYTIQUE DE L'IMPACT DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES SUR LE SYSTEME EDUCATIF BURKINABE : CAS DE L'UNESCO DE 1960 A 2020

Youortol Jules Omer SOME

*Doctorant à l'Université Joseph Ki-Zerbo/Laboratoire des Systèmes politiques, économiques, religions et cultures (SYPERC)
somejulesomer@gmail.com*

Résumé :

En 1960, lors de son accession à l'indépendance, faut-il le rappeler, la Haute-Volta devenue Burkina-Faso en 1984 présentait tous les aspects d'un pays sous-développé. Selon les données de l'Unesco (1961, p.2) son système éducatif embryonnaire, comme en témoigne son taux d'alphabétisation estimé à 7,8% en 1961 laisse entrevoir la faiblesse de ses indicateurs de développement alors que l'Unesco estime que pour qu'un pays puisse enclencher véritablement le développement il faut au minimum un taux d'alphabétisation de 33%. Face donc à la fragilité de son système éducatif pourtant jugé stratégique pour le développement, il a su compter dès son indépendance sur l'aide internationale. Parmi ses partenaires connus, figurent des institutions comme, l'Unicef, la Banque mondiale, l'Unesco, etc. qui dans leurs domaines de compétence vont élaborer des programmes d'appui au secteur éducatif burkinabè. Pour ce faire, l'Unesco, connue comme étant la cheffe de file de l'éducation a de ce fait été un maillon important dans la promotion du système éducatif burkinabè. A ce titre, la présente étude analytique de la contribution des organisations internationales dans le système éducatif burkinabè en générale et celle de l'Unesco en particulier vise à mettre en lumière de façon spécifique les acquis du système éducatif burkinabè à partir des orientations politiques et pédagogiques de l'Unesco dans l'optique de l'offre et de l'accès à une éducation pour tous. Ainsi, l'étude permet de faire une vue panoramique et historique des grandes actions éducatives de l'Unesco qui sont dignes de mémoire. Pour y parvenir, la méthodologie de type mixte qui combine le qualitatif au quantitatif nous est utile à cet effet. Une telle méthodologie exige une analyse documentaire relative au sujet puis des entretiens qualitatifs auprès des acteurs pétris de compétences relatives à la problématique d'étude.

Mots clés : *contribution - - système éducatif burkinabè -UNESCO*

Abstract :

In 1960, when it gained independence, it should be recalled, the Upper Volta, which later became Burkina Faso in 1984, presented all aspects of a underdeveloped country. According to UNESCO (1961, p.2), its education system is embryonic and as evidenced by its literacy rate of 7,8% in 1961 suggests a weakness of its development indicators whereas UNESCO estimates that for a country to be able to truly initiate development it is necessary at least a literacy rate of 33%. which in their fields of competence will develop programmes to support the Burkinabè education sector. To this end, UNESCO, known as the leader of education, has been an important link in promoting the Burkinabe education system. In this respect, the present analytical study of the contribution of international organizations in the Burkinabé education system in general and that of UNESCO in particular aims to highlight in a specific way the achievements of the Burkinabé education system from UNESCO's policy and educational guidelines on the provision of education for all. Thus, the study allows a panoramic and historical view of the great educational actions of UNESCO that are worthy of memory.view of the great educational actions of UNESCO that are worthy of memory. To achieve this, the mixed type methodology that combines qualitative and quantitative has been useful. Such a methodology requires a documentary analysis of the subject and qualitative interviews with actors with skills related to the study problem.

Keywords : *contribution - Burkinabe education system -UNESCO*

Introduction

Il n'est plus à démontrer que lorsque la Burkina Faso accédait à l'indépendance en 1960 tous ses indicateurs de développement étaient très faibles. La situation par exemple de l'éducation présentait un diagnostic particulièrement sombre. Ainsi le nombre d'établissements au primaire en 1961 étaient estimés à 291 écoles dont 106 établissements privés. Au secondaire on avait 22 établissements secondaires et techniques dont 7 étaient des privés. Aussi sa coopération technique avec la

France lui avait permis d'avoir 4 inspecteurs du primaire, 43 instituteurs et 61 professeurs (Unesco ,1961, p.2). Jusqu'à la rentrée 1992/93, le taux de scolarisation au primaire était de 32% (B. Sawadogo, 2013, p.22). Si l'on considère que le colonisateur a laissé un taux d'alphabétisation entre 7% à 10%, cela signifie qu'en 33 ans, le Burkina Faso n'a connu qu'une progression annuelle de 0,75%. Néanmoins on constate depuis lors jusqu'en 2020 que la situation éducative a évolué même si elle demeure peu reluisante. Par exemple en 2017, le taux brut de scolarisation était de 88,5 % au primaire, 49 % au post-primaire et 16,2 % au secondaire. Cette situation peu reluisante s'aggrave avec le contexte d'insécurité entraînant la fermeture des écoles. Une étude publiée en 2019 mentionnait que plus de 6 000 écoles sont fermées, privant un million d'enfants de l'éducation et touchant aussi 31 000 enseignants du fait de la crise sécuritaire.¹ Cette situation fort alarmante et marginalisant laisse entrevoir que la réalisation du droit à l'éducation pour tous reconnu par la constitution burkinabè du 2 juin 1991 est toujours une quête pour le Burkina Faso. Prenant donc conscience de sa situation éducative, le pays en plus des actions internes en faveur de l'éducation, oriente sa politique étrangère en matière d'éducation vers les institutions et agences de l'ONU comme l'UNESCO, l'UNICEF, la Banque mondiale, etc. qui contribuent à booster ce secteur. Ainsi dans une perspective historique, nous avons envisagé cette étude analytique et de visibilité sur la contribution des organisations internationales dans le système éducatif burkinabè et plus particulièrement la part contributive de l'UNESCO aux programmes de développement de l'éducation au Burkina Faso de 1960 à 2020. De ce fait, la problématique principale qui guide notre recherche est la suivante :

¹ L'éducation au Burkina Faso : Partenariat mondial pour l'éducation. <https://www.globalpartnership.org/fr>
Consulté le 05/06/2024

Quelles sont les actions qui témoignent de la contribution de l'UNESCO dans l'éducation au Burkina Faso ?

Cette question principale suscite des questions secondaires qui sont :

Dans quelle mesure les politiques éducatives de l'Unesco sont mises en œuvre au Burkina Faso. Quelle est la part critique réservée aux actions des partenaires multilatéraux dans le système éducatif burkinabè ?

Ainsi, l'objet de cet article qui, en cherchant à répondre à la problématique de départ, vise à identifier les actes majeurs posés par l'Unesco en faveur de l'éducation au Burkina Faso depuis son adhésion à cette institution en 1960. S'agissant de l'intérêt qu'il revêt, il entend contribuer à la réflexion scientifique sur la problématique de l'accès à l'éducation pour tous. Il permet en outre de lever un voile sur l'importance de certaines organisations internationales au Burkina Faso dans un contexte marqué par la montée du sentiment nationaliste tendant à jeter l'opprobre sur certains partenaires historiques.

S'agissant de la méthodologie de l'étude, elle se fonde sur une recherche qualitative basée sur la collecte de diverses sources de données. Ainsi, au moyen de cette approche, notre revue documentaire a non seulement concerné l'analyse de divers documents secondaires mais aussi des sources audiovisuelles, internet, orales et enfin les textes de lois du pays y afférents au sujet traité. La quintessence de l'analyse documentaire nous a permis d'articuler le document qui est structuré autour des parties suivantes : le système éducatif burkinabè et les organisations internationales, la contribution de l'Unesco au rayonnement de l'école burkinabè, approche critique de la contribution des organisations internationales dans le système éducatif burkinabè.

1. Le système éducatif burkinabè et les organisations internationales

1.1. Le système éducatif burkinabè : structuration et politique actuelle

Parlant du système éducatif burkinabè, il faut dire que selon la Loi 013-2007/AN portant Loi d'Orientation de l'Éducation au Burkina Faso, il a pour finalité de faire du jeune burkinabè un citoyen responsable, producteur et productif. C'est pourquoi, conformément à ce vœu, le législateur a défini l'éducation comme :

« l'ensemble des activités visant à développer chez l'être humain l'ensemble de ses potentialités physiques, intellectuelles, morales, spirituelles, psychologiques et sociales en vue d'assurer sa socialisation, son autonomie, son épanouissement et sa participation au développement économique, social et culturel » (Loi 013-2007/AN, juillet 2007, art.2).

Mais à l'instars de bien de pays africains, le système éducatif burkinabè est hérité de l'ère coloniale. Cependant ses articulations et structures actuelles émanent de la Loi 013-2007/AN qui définit les concepts de l'éducation et précise ses contours. A ce titre, l'art.16 dit que « l'éducation au Burkina Faso est structurée ainsi : l'éducation formelle, l'éducation non formelle, l'éducation informelle et l'éducation spécialisée ». L'éducation de base formelle commence avec l'enseignement préscolaire. Ce dernier accueille les enfants de 3 à 5 ans et n'est pas obligatoire. Ensuite, vient l'enseignement primaire qui est organisé en trois sous-cycles de deux ans chacun : le cours préparatoire (CP1 et CP2), le cours élémentaire (CE1 et CE2) et le cours moyen (CM1 et CM2). L'enseignement primaire formel

est sanctionné au CM2 par un diplôme de fin de cycle appelé Certificat d'études primaires (CEP).

Le post-primaire est le troisième niveau de l'éducation de base formelle. Il a une durée de quatre (4) ans et est sanctionné par le brevet d'études du premier cycle (BEPC) ou le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. L'enseignement secondaire reçoit les titulaires du BEPC ou du CAP et comprend deux types d'enseignement : l'enseignement secondaire général et l'enseignement technique et professionnel. L'enseignement secondaire général constitue un cycle unique de trois (3ans) et est couronné par le baccalauréat. L'enseignement secondaire technique et professionnel se définit globalement comme une formation organisée en vue de préparer les jeunes à l'exercice ou au choix d'un métier ou d'une filière de formation (MEF,2017, p.33).

Enfin selon la loi d'orientation, l'enseignement de base public est gratuit (AN,2007, p.6.), l'enseignement public est laïc tandis que l'enseignement privé général et laïc est reconnu de même que l'enseignement privé confessionnel.

En outre, la politique actuelle du système éducatif émane de la loi d'orientation de 2007. En conséquence, le Burkina Faso s'est engagé dans une réforme de mise en place d'un continuum d'éducation de base formelle. L'objectif principal visé à travers cette réforme étant de regrouper le préscolaire, le primaire et le post-primaire dans un cycle unique (Burkina Faso/MEF,2017, p.273) de manière à :

- mieux asseoir les acquis de l'apprentissage à travers des curricula et des programmes centrés sur les besoins fondamentaux ;
- doter les enfants des connaissances instrumentales de base, de savoir-faire pratique, d'outils de pensée et de méthodes de travail permettant de faire du

jeune burkinabè un citoyen responsable, producteur et créatif.

A cela s'ajoute la politique de décentralisation effective dans le système éducatif burkinabè qui vise à transférer certaines responsabilités et pouvoirs de l'administration centrale aux structures régionales et locales. Cette réforme a pour objectif d'améliorer l'efficacité et la qualité de l'éducation en rapprochant les décisions des besoins spécifiques des communautés locales. Cependant certaines études comme celles de (C.K. Bamouni, 2013, p.18) ont démontré que la décentralisation a été imposée aux décideurs politiques burkinabè par certaines organisations internationales.

1.2. Rôle des organisations internationales dans le système éducatif burkinabè

De prime abord, il est important de savoir que l'Etat burkinabè, compte tenu de la modicité de ses moyens, ne parvient pas à faire face aux nombreux défis de son système éducatif. Dès lors, l'éducation burkinabè bénéficie des appuis techniques et financiers nationaux et internationaux (UNICEF, UNESCO, Banque mondiale, FMI, etc.). Ces agences et institutions spécialisées de l'ONU appuient le secteur éducatif sous différentes formes et conformément aux cahiers de charge qui les lient avec l'Etat burkinabè. Toutes ces institutions internationales mènent diverses activités en faveur de l'éducation Burkinabè.

L'UNICEF par exemple commence à apporter son assistance au Burkina Faso dès 1961 suite à un accord-cadre entre le Gouvernement de l'époque et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. Le 18 février 1980 un accord est signé entre les deux parties. Ainsi, dans son approche l'UNICEF travaille étroitement avec tous les autres secteurs pour² :

² éducation résultats clés pour les enfants.pdf(unicef.org),consulté le 05/09/2024

améliorer les résultats d'apprentissage des enfants, en particulier l'environnement scolaire en assurant l'approvisionnement en eau, le lavage des mains au savon et des toilettes séparées pour les filles et les garçons et la gestion hygiénique des menstrues dans les écoles ;

veiller à la mise en place de mécanismes spécifiques pour protéger les filles et assurer leur éducation complète par sept mesures spécifiques clés comprenant entre autres : la sensibilisation, les paquets de services holistiques et la participation des enfants et des communautés ;

fournir des transferts monétaires et renforcer les Plans communaux de développement (PCD) dans la prise en compte des questions éducatives.

A ce titre, depuis 1995, l'UNICEF a entrepris en collaboration étroite avec les ministères en charge de l'éducation des expériences nouvelles d'éducation et de formation avec la création des Espaces d'Eveil et d'Education (3E) ou bisongo, des écoles bilingues et des collèges multilingues au profit des populations principalement des zones rurales. En adoptant les trois innovations (3E, Ecoles satellites³ et CEBNF) en 1995, le Burkina Faso était en quête de meilleures stratégies pour l'atteinte des objectifs de l'Education Pour Tous (EPT). Leur pertinence découle aussi du fait que sur le plan pédagogique et scolaire, elles entendent contribuer à l'essor qualitatif et quantitatif de l'éducation et de la formation au Burkina Faso (Y. Yaro et al, 2011, p.8). Quant à l'efficacité de ces innovations, on note que celles-ci ont contribué à résorber le manque de scolarisation et d'opportunités d'apprentissages pour des enfants des zones rurales. Pour les Bisongo, plus de 10 000 enfants sont

³ Ce sont des écoles d'une à trois classes désignées comme satellites parce qu'elles constituent des annexes scolaires, autour d'une école initialement identifiée comme « école mère ». Les ES ont été créées pour favoriser la scolarisation des filles et des jeunes enfants en rapprochant les écoles de leurs résidences, leur évitant ainsi de longues distances, source d'insécurité et de fatigues pour eux.

encadrés, permettant de libérer leurs mères pour des activités économiques et culturelles. Quant aux ES, on observe qu'en quinze ans d'existence, elles ont connu une croissance exponentielle passant de 32 écoles en 1995 à 309 en 2010, soit quasiment dix fois le nombre d'écoles (Y. Yaro et al,2011, p.8). En 2002 l'Unicef a encore investi 91,54 % de son aide au Burkina Faso dans l'éducation de base, avec un montant total de 1,3 milliards de FCFA sur 1,43 milliards de FCFA d'aide publique au développement (A. Kaboré,2015, p.278).

Outre l'Unicef, il y a la Banque mondiale (BM). Cette institution financière internationale accorde des prêts et autres appuis financiers ou techniques aux pays en développement. Elle est présente au Burkina Faso depuis février 1969 et joue un rôle essentiel dans le développement du pays. Cependant quel est son rôle dans le secteur de l'éducation ?

Elle aide le Burkina Faso à réaliser ses objectifs en matière d'éducation et de formation de la main-d'œuvre de deux façons. Elle finance des programmes de formation dans le cadre de projets non éducatifs et, dans le premier projet éducation, elle a appuyé l'enseignement des sciences, l'éducation rurale et la formation à l'administration de projets agricoles. Les objectifs de ces mesures sont de satisfaire les besoins immédiats de formation dans certaines spécialités liées à l'exécution des projets, d'élargir l'accès à l'enseignement dans les régions rurales, et de faire en sorte que l'enseignement secondaire soit mieux adapté aux besoins du pays (World Bank Group/BIRD,2011, p10).

Son objectif en effet, est d'améliorer l'accès à l'enseignement préscolaire et secondaire dans les régions les plus défavorisées du pays mais surtout d'œuvrer à fournir une éducation de masse aux populations notamment les enfants du primaire et les adultes. Pour ce faire, elle a orienté son aide financière et son

assistance technique vers des réformes systémiques qui favorisent les résultats de l'apprentissage. De ce fait, elle a été d'un grand soutien dans la mise en œuvre des Projets Education notamment III et IV. Le Projet Éducation III a mis l'accent sur la construction et l'entretien d'écoles primaires, la production et la distribution des manuels scolaires et la formation des instituteurs. Concernant les infrastructures, les efforts de la Banque mondiale ont permis de réaliser 515 salles de classe et de logements de maîtres au primaire. En somme tous les investissements du projet ont un coût estimé à 2,9 milliards de francs CFA (T.P. ZOUNDI, cité par A. Kaboré, 2018, p.115). Le Projet Éducation IV a pris fin en 2002 et a bénéficié de l'appui financier de l'État burkinabè soutenu par la Banque mondiale, la BAD, l'UNICEF, l'UNESCO, etc. D'un coût global de 18,3 milliards de FCFA reparti entre les quatre institutions, la Banque Mondiale a supporté pour 13 milliards de FCFA. A cette série de projets soutenus par la Banque mondiale on peut ajouter un dernier, le Projet d'amélioration de l'accès et la qualité de l'éducation (PAAQE) dont le but est d'améliorer l'accès à l'enseignement préscolaire et secondaire dans les régions les plus défavorisées du Burkina Faso. Il a été financé par la Banque mondiale par le biais de l'Association internationale de développement (A.I.D), à hauteur de 150 millions de dollars au départ et un financement additionnel de 100 millions de dollars en 2020⁴. C'est ce projet d'ailleurs qui est le piédestal pour l'implémentation des lycées scientifiques au Burkina Faso.

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) quant à lui, a commencé à intervenir dans le domaine de l'éducation en 2004 (A. Kaboré, 2018, p.277). Il se concentre précisément sur les zones à forts taux d'insécurité alimentaire, de malnutrition et de faibles taux d'alphabétisation en l'occurrence les régions du Sahel, du Centre-Nord et de l'Est. On note qu'il existe une

⁴ éducation-au-burkina-la-banque-mondiale-apporte-un-financement-de-100-millions-de-dollars/
<https://www.burkinademain.com> Consulté le 12/06/2024 à 16h

multitude de partenaires multilatéraux qui accompagnent l'Etat burkinabè dans sa politique éducative. Ce tableau résume la contribution financière de quelques-unes de 2002 à 2007.

Tableau 1 : contribution financière en dollars des partenaires multilatéraux dans l'éducation burkinabè

PTF multilatéraux	2002	2003	2004	2005	2006	2007
AID	562520	7670264	13762600	6634400	4 481 664	3 500 000
BID	nd	nd	341620	3742000	1 755 733	1 537 406
FAC	nd	589 990	nd	nd	nd	nd
FED	2141510	1921219	1243632	nd	nd	nd
PAM	nd	1004000	1234058	1543606	794308	1 534 924
PNUD	nd	138531	338380	238640	nd	nd
UNICEF	1309000	1854384	1125800	951 600	930907	1 080 907
TOTAL	4013030	13178388	18046090	13110246	7 962 612	7 653 237

Source : MEF/DGCOOP, 2010, Statistiques sur les financements extérieurs

A travers le tableau dont les données ne représentent qu'un échantillon de l'appui budgétaire multilatéral on note un intérêt réel de ces institutions dans le financement de l'école burkinabè même si pour certaines années on note qu'il n'y a pas eu d'augmentation significative. On constate une augmentation en dent de scie qui atteint son paroxysme en 2004. Mais entre 2006 et 2007 on a noté que le total des appuis financiers pour ces institutions garde quasiment la même proportion car les apports de certaines sources multilatérales ont connu une relative stagnation. Le grand absent parmi ces donateurs multilatéraux reste l'Unesco. Dans les lignes qui suivent nous allons analyser

la contribution à part entière de l'Unesco dans le système éducatif burkinabè.

2. La contribution de l'Unesco au rayonnement de l'école burkinabè

2.1. L'assistance financière de l'Unesco dans l'éducation

S'agissant de l'appui financier, il concerne le soutien qu'elle apporte à la réalisation des activités à travers le programme de participation. En effet, le Programme de participation de l'UNESCO constitue un moyen de financer des activités nationales, sous régionales ou régionales des États membres qui s'inscrivent dans les priorités du Programme ordinaire de l'Organisation et qui en font la demande. Ainsi sur la base d'un cumul en dollars américains du flux d'aide financière de l'Unesco dans l'éducation et la recherche de 1975 à 1987, (I. Sourwema, p.71), montre que l'assistance financière de l'UNESCO au Burkina Faso dans l'éducation était estimée à 32 637,5 dollars et 34650 dollars pour la recherche. Ces données en dollars américains représentent le cumul des différents programmes de participation de l'UNESCO dont les requêtes du Burkina Faso ont été régulièrement approuvées de 1975 à 1987. Cependant, il y a des activités extrabudgétaires régulièrement financées et qui permettent de rehausser l'appui général de l'Unesco au Burkina Faso. En effet, pour sept projets réalisés dans le cadre de l'appui budgétaire en 1997/1998, le cumul était estimé à 158 352 dollars.⁵ En outre, dans le courant 2008/2009 on constate une nette progression des parts allouées aux ateliers et séminaires dans le but du renforcement du capital humain. Cette évolution s'observe à partir des parts qui passent de 10 408 479fcfa à 19 770 600cfa (Y.J.O. Somé, 2020, p.70). De même,

⁵ PNUD BKF/87/022 Assistance au Centre national des archives pour la réorganisation des archives de l'État, PNUD BKF/89/010 Institut des peuples noirs, FNUAP BKF/92/P05 Éducation en matière de population à l'école, FNUAP BKF/95/P03 Consultant international pour la formation de l'éducation en matière de population.

en 2010/2011 le cumul des requêtes approuvées et des aides d'urgence représentait un montant total en FCFA de 112 684 738f et ceci dans le but de mener diverses activités en lien avec l'enseignement.

Par ailleurs des études menées par (G. Yerbanga,2017, p.40) indique le coût des projets éducatifs financés par l'Unesco entre 2014 et 2016 à 785 093 504cfa. Ces appuis étaient destinés aux communes, à la formation des enseignants, à l'organisation de la Journée mondiale de l'enseignant, à la conception des modules, aux séminaires de formation des coordonnateurs nationaux du système des Ecoles associées, etc.

2.2. Le Système des Écoles associées de l'Unesco au Burkina Faso

L'Unesco agit aussi dans l'éducation au Burkina Faso par l'intermédiaire des Ecoles associées. En effet, ces Ecoles associées relèvent d'un vaste ensemble appelé "reSEAU" lancé en 1953 par l'UNESCO. A l'origine le projet était baptisé « Programme d'activités expérimentales coordonnées en matière d'éducation pour le civisme international », lancé avec la participation de trente-trois (33) établissements d'enseignement secondaire situés dans seize (16) États membres dont les États-Unis d'Amérique, la France, le Japon, la Norvège, le Pakistan, etc. En 1971, le projet est devenu le « Système des écoles associées » appliquant un programme d'éducation pour la coopération internationale et la paix conformément aux objectifs de l'Organisation des Nations Unies. Il est présent dans cent soixante-onze (171) pays dont le Burkina Faso où les premières Ecoles associées ont été créées en 1994. Depuis, on comptait en 2020 cent soixante-seize (176) Ecoles associées dont cent soixante-huit (168) dans l'enseignement primaire, un (1) dans l'enseignement post-primaire, et sept (7) dans le secondaire. Ces établissements mènent plusieurs activités concernant par exemple la protection de l'environnement pour

un avenir durable, le développement et la promotion de l'interculturalité. On y promeut aussi l'éducation aux droits de l'Homme et la démocratie, la promotion de la paix et la non-violence, la solidarité, etc. A cela s'ajoute l'apprentissage de petites activités souvent génératrices de revenus pour les élèves et dont les revenus sont souvent réutilisés pour l'équipement des écoles ou l'approvisionnement des cantines scolaires. La photo ci-dessous représente les élèves d'une école associée burkinabè ayant dans leurs mains des balais fabriqués par eux-mêmes pour vendre et s'autofinancer.

Photo n°1 : photo des élèves d'une école⁶ associée de l'Unesco.

Source : UNESCO/Ecoles associées de l'UNESCO/MESS (s.d).

Education à la citoyenneté, à la démocratie et aux droits humains. Guide pédagogique de l'enseignant, page de couverture

En outre, pour mieux dispenser ses idéaux dans ces écoles, l'Unesco initie par-delà les formations, des ateliers de

⁶ Il s'agit de l'école primaire publique 'A' de Dazamkiéman, situé dans la commune rurale de Tanghin Dassouri, province du Kadiogo. La date de la photo n'a pas été précisée, cependant la parution de l'ouvrage est antérieure à 2010.

renforcement de capacités des acteurs du réseau des écoles associées au Burkina Faso avec pour principale mission de bâtir un pays de paix et partant un monde pacifique. Mais il faut savoir que les écoles associées ne sont pas des établissements différents et privilégiés ou spécifiquement des « Écoles UNESCO ».

Elles constituent une partie intégrante du système national d'éducation et leurs projets pilotes, ainsi que leurs liens avec l'UNESCO, leur permettent de contribuer à l'amélioration du contenu, des méthodes et des matériels dans la perspective de la paix, de la compréhension internationale et de la coopération⁷.

Comme nous l'avons souligné au début, le rôle de l'Unesco dans l'éducation est multidimensionnel. Au-delà du soutien financier, l'institution appuie le Burkina Faso dans les innovations pédagogiques.

2.3. L'appui de l'Unesco dans les innovations pédagogiques au Burkina Faso

2.3.1. L'introduction des langues nationales dans le système éducatif Burkinabè

Pays d'Afrique Francophone, le Burkina Faso est confronté depuis son accession à l'indépendance en 1960 à la question fondamentale de la place et du rôle que doivent occuper les langues nationales de façon générale et dans le système éducatif en particulier (L.M. Sanogo, 2004, p.2). Mais contrairement à ce que l'on pense, l'idée de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif est bien plus ancienne et remonte même jusqu'à la Conférence de Brazzaville en 1944. En effet, la conférence, au-delà de débattre de la volonté d'émancipation des colonies a aussi discuté sur la redéfinition d'une réforme pédagogique profonde dans l'enseignement de la langue

⁷ Unesco et éducation : un impératif éthique www.unesco.org/education, Unesco, consulté le 26/09/2019 de 10h à 11h

française dans les colonies. Cette nouvelle réforme se fondait sur ce que M. Fall (2003), cité par (L .M.Sanogo,2004,p.6) appelle « un programme de scolarisation adapté aux génies, aux coutumes, aux besoins des populations ainsi qu'à l'économie du pays ». En effet, l'idée qui a subitement jailli à Brazzaville a été, de ce point de vue un début d'une prise de conscience sur ce que doit être l'école en Afrique. C'est ainsi que lors du premier congrès des panafricanistes à Rome en 1959, les participants à l'image de Kwamé N'Krumah qui voulaient une indépendance totale pour une Afrique totale, unie, se fixaient comme objectif l'élimination des langues issues de la colonisation. Les langues transnationales devaient, par conséquent prendre le relais.

A la suite des élites indépendantistes et panafricaines, l'UNESCO prendra le relais de la campagne en faveur de l'éducation en « langue maternelle ». Le rôle hybride de l'UNESCO fait d'elle le précurseur, l'avant-gardiste ou le catalyseur de bien de politiques novatrices dans l'éducation. Ce fort engagement de l'UNESCO pour cette cause est aussi lié au massacre du 21 février 1952 des étudiants du Bangladesh qui manifestaient pour la reconnaissance du Bengali comme droit linguistique au niveau nationale. Faisant suite à leur manifestation la police et l'armée pakistanaïses qui occupaient alors le Bangladesh ouvrirent le feu sur la foule des locuteurs de Bengali occasionnant au moins quatre morts. Pour pérenniser la mémoire de ces manifestants tombés, l'Unesco a proclamé depuis 1999 chaque 21 février, Journée internationale des langues⁸ et la commémoration de cette Journée est entrée en vigueur depuis l'an 2000. C'est dans ce contexte que l'UNESCO qui fait sien du combat des étudiants du Bangladesh, s'en inspire et motive les pays à adapter les langues nationales aux politiques éducatives. Ainsi, les nombreux congrès et assemblées de cette organisation s'acharneront à montrer les limites des choix

⁸ Télévision Burkina info, émission sur le thème: "dis-moi ce que tu fais de ta langue", diffusée le 20/02/2020

coloniaux et les avantages d'une réforme basée sur l'adoption des langues maternelles. Les congrès les plus marquants dans la prise de conscience de l'importance des langues maternelles restent la conférence de 1965 à Téhéran sur l'alphabétisation fonctionnelle et celle de 1981 à Conakry sur la définition d'une stratégie relative à la promotion des langues africaines (L.M. Sanogo, 2004, p.7). A partir 1975 l'Unesco a conjointement organisé au Ghana avec l'Union africaine (ex. Organisation de l'Unité africaine) une Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en Afrique. La conférence a recommandé aux pays africains de choisir, au niveau des Etats qui ne l'ont pas encore fait, une ou plusieurs langues nationales,

ce choix nécessaire devant être fait avec courage, de donner une impulsion nouvelle à l'alphabétisation des masses dans les langues africaines, d'utiliser progressivement les langues africaines comme langues d'enseignement au niveau des différents cycles (UNESCO, 1981, p.8).

Ainsi, suite aux différents efforts de sensibilisation de l'Unesco sur l'importance des langues nationales dans le développement de l'Afrique, le Burkina Faso s'est engagé dans la promotion de ses langues nationales et ce, à partir de 1972 (A. Napon, s.d, p.14). Se basant sur l'optique de développement communautaire exprimé par le Président de la République en 1974, un projet de réforme fut élaboré avec le triple objectif de démocratiser le savoir, lier l'acte d'apprendre et celui de produire, et revaloriser le patrimoine culturel avec l'introduction des langues nationales (M. Pilon, 2002, p.2). De ce fait la politique linguistique fut confiée à l'Institut national de l'Education (I.N.E), (institut dont l'UNESCO a œuvré pour sa création) pour expérimenter la réforme. Les langues nationales retenues sont le Jula, le Fulfuldé, et le Mooré enseignées conjointement avec le français (français oral en première année, puis lecture et calcul en deuxième année). L'expérience a

commencé avec vingt-quatre écoles expérimentales dont dix en zone mooréphone, dix en zone dioulaphone et quatre en zone fulaphone, avec une augmentation de dix-sept nouvelles écoles en 1981 (Unesco, 1981, p.152). Sachant que le Burkina Faso est un pays à majorité pauvre et analphabète et que les élèves ne parlent le français que dans la classe, cette politique répond bien à un certain nombre d'objectif. Il s'agit de :

- donner à l'apprenant, l'occasion d'utiliser et de valoriser ses connaissances en langue nationale et les acquis de l'alphabétisation dans cette langue pour se former, acquérir les connaissances modernes et apprendre une langue internationale ;
- améliorer sensiblement l'efficacité interne de l'école en enracinant l'école dans son contexte culturel et socio-économique ;
- Associer l'acte d'apprendre à l'acte de produire et prendre en compte nos valeurs culturelles positives, ADEA, (2003, ,pp.47-48).

Ainsi, en introduisant les langues nationales dans l'éducation, le Burkina Faso brisait une politique linguistique impérialiste car pendant longtemps le français a demeuré l'unique langue d'enseignement qui ne reflétait que la conception unitaire du pays et ne tolérait pas la diversité culturelle. Pour les psychopédagogues, le recours aux langues permettrait d'une part, de valoriser les langues locales et d'autre part de sauvegarder l'identité culturelle des enfants.

De plus, l'Unesco a fourni du matériel pédagogique pour l'enseignement des langues et l'organisation de séminaires auxquels le Burkina Faso a participé dans le but du renforcement de ses capacités opérationnelles. Le tableau ci-dessous résume les activités financées de 1977 - 1978 au titre de la promotion des langues.

Tableau n°3 : Etat des financements de l'Unesco de 1977-1978 au profit de la promotion des langues nationales

N° des requêtes	Description des projets	Requêtes approuvées
1.6014-CC	Atlas ethnolinguistique	5000 dollars E.U
2.6016-ED	Documents d'alphabétisation	6500 dollars E.U
3.6018-CC	Contes en langues nationales	2000 dollars E.U
4.6030-ED	Bourses de trois mois pour l'alphabétisation	3000 dollars E.U
5.6850 -ED	Journée internationale d'alphabétisation	3500 dollars E.U

Source : extrait de la liste des activités financées par l'Unesco au Burkina Faso de 1977-1978/programme de participation.

Le montant total financier consenti à cet effet s'élève à 20 000 dollars américains comme appui à la concrétisation du projet. Au regard de ce qui précède on est à mesure de situer le rôle combien important que l'UNESCO a joué dans l'introduction dans langues nationales dans l'éducation. Plus encore, elle a été aussi active dans l'introduction de l'Education en matière de Population (EmP) dans le système éducatif burkinabè.

2.3.2. Appui de l'Unesco à l'Education en Matière de Population (EMP)

Au titre des innovations de l'UNESCO dans le système éducatif burkinabè on note l'Education en matière de Population (EmP). En effet, une innovation est un changement délibéré, volontaire et planifié qui concerne le système dans un de ses aspects (Unesco,2001, p.50). L'Introduction de l'EmP dans le système éducatif burkinabè constitue une innovation majeure. En réalité l'idée de son introduction dans les programmes scolaires en général remonte aux années 1930 et a commencé en Suède avant de gagner les autres pays du monde dont le Burkina Faso. Dans les faits, en 1935 la commission suédoise de la

population lance un appel en faveur de l'EmP, afin d'attirer l'attention des spécialistes sur la baisse de la natalité dans le pays. Dès lors des activités extra-scolaires sont organisées dans les écoles. Entre 1937 et 1938, les Etats-Unis expriment une inquiétude pareille et en 1943 leurs démographes suggèrent l'introduction dans les programmes scolaires des notions sur les questions de populations afin de susciter une prise de conscience sur les conséquences d'une forte démographie. L'intérêt général porté sur l'étude de population a provoqué en 1969 la création du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) pour s'occuper des questions de populations dans le monde dont il finance les projets "Education en matière de Population (EmP)" avec les agences d'exécution comme l'Unesco, l'O.I.T, la FAO et l'OMS. Donc, l'UNESCO fait partie d'un système interinstitutionnel à grande échelle dirigé par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) qui a pour but, d'aider les gouvernements à développer des programmes dans le domaine de la population et de la santé. Pour ce qui est de la responsabilité de l'Unesco, sa tâche est de s'occuper des programmes EmP au niveau de l'enseignement secondaire formel et les trois autres institutions spécialisées vont s'intéresser au non formel. C'est ainsi que l'EmP a été introduite dans tous les continents avec des orientations propres à chaque pays et aussi avec l'accompagnement de l'UNESCO qui va mener des activités de sensibilisation sur l'EmP, des recherches sur la démographie et la planification familiale. Pour ce faire de 1977 à 1982 l'Unesco va s'organiser en vue de son opérationnalisation à l'étude internationale sur les concepts fondamentaux, et la méthodologie de l'introduction ainsi qu'à la rédaction d'un programme d'action qui montre la contribution de l'EmP à l'innovation du système éducatif et surtout pour les pays pauvres comme le Burkina Faso. Ainsi, suite à l'envoi du 15 mai au 2 juin 1979 d'une mission d'évaluation des besoins en matière de population, le FNUAP a décidé de financer un

programme qui inclut l'EmP. Or, le Burkina Faso n'avait pas d'experts en la matière pour introduire ce programme. C'est ainsi que l'UNESCO intervient directement dans l'introduction de l'EmP dans l'enseignement formel. Grâce donc à ce programme, quatre projets ont été réalisés avec le soutien financier du FNUAP et l'assistance technique de l'Unesco.

Au titre du projet UPV/76/P01, la part contributive de l'Unesco a consisté à l'organisation de deux séminaires, le premier sur la sensibilisation des cadres de l'Etat aux problèmes de populations et le deuxième a porté sur la stratégie de l'introduction de l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires.

Dans le projet UPV/77/P01, l'action de l'Unesco a consisté en la formation du personnel nécessaire à l'introduction dans les programmes scolaires et l'impression du livre de référence sur l'EmP au Burkina Faso, et par le projet BKF/84/PO1 et avec l'appui de l'Unesco on élabore la stratégie d'introduction dans le système éducatif formel (MESSRS s.d, p.8).

En outre dans le cadre de la formation que le Bureau Régional d'Education de l'UNESCO (BREDA) organise à l'intention des personnels nationaux d'éducation en matière de population, deux Burkinabè⁹ ont bénéficié de la part de l'Unesco un stage de formation du 14 mai au 20 juin 1990 au Togo sur l'EmP. Ces modules de l'EmP ont permis aux élèves d'acquérir des connaissances, des aptitudes et des valeurs nécessaires pour comprendre et évaluer la situation qui prévaut en matière de population dans leur pays et dans le monde entier. En d'autres termes, les élèves doivent pouvoir évaluer les politiques démographiques au Burkina Faso et analyser l'impact des mouvements de population sur le développement du Burkina Faso ainsi que l'impact de la structure et de la répartition de la population sur le développement du Burkina-Faso, etc. On peut

⁹ Il s'agit de Madame Ouédraogo Roseline et de Monsieur Bakyono Lazare.

surtout retenir sur ce point, que l'appui déterminant de l'Unesco a consisté à la formation des enseignants.

2.3.3. La contribution de l'UNESCO au renforcement de la qualité du système éducatif.

2.3.3.1. La formation du personnel enseignant

Depuis 1966, la question enseignante a constitué pour l'UNESCO une préoccupation de tout premier ordre surtout en Afrique. Pour elle, de leur qualité dépendent les chances que nous avons aux niveaux national et international d'atteindre les objectifs fixés par les systèmes éducatifs (UNESCO-BREDA, 2003, p.2). C'est pour cela qu'elle met en place des établissements de formation « postindépendance » en Afrique et en publiant dès 1966 la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant et dans laquelle les principes fondateurs de la recommandation de 1966 sont consignés.

Parlant de la formation enseignante, l'acte emblématique posé par l'Unesco dans cette optique a été son appui à la création d'école de formation postindépendance au Burkina Faso connue sous l'appellation de "Ecole Normale Supérieure de Koudougou (ENS/K)". Ces types d'écoles existent dans de nombreux pays africains comme en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Niger, au Sénégal, etc. grâce aux actions conjuguées entre l'Unesco et ces pays bénéficiaires. En effet, pour la création de cet établissement, il fallait formuler une demande d'appui de l'Etat à l'UNESCO pour l'aider à présenter une requête auprès du Fonds spécial des Nations unies en précisant ses problèmes majeurs en matière de formation des enseignants. Eventuellement il fallait aussi établir un accord tripartite entre le gouvernement, l'UNESCO et le Fonds spécial des Nations Unies. La dotation financière accordée, permettait de recruter des professeurs étrangers, d'équiper des laboratoires et des bibliothèques et de financer des bourses d'études. Il restait de la

responsabilité du gouvernement de faire face aux constructions, aux budgets de fonctionnement et à l'encadrement administratif nécessaire à la vie de l'établissement et aussi à sélectionner les futurs responsables nationaux de la formation. C'est dans ce contexte que par décret n°96-331/PM/MESSRS/MEBA du 27 septembre 1996 l'Ecole Normale Supérieure de Koudougou (ENS/K) a été créée par le transfert de l'Institut des Sciences de l'Education (INSE) et l'Ecole des cadres d'animation pédagogiques (ECAP).

Par le décret n°2000-287/PRES/PM/MESSRS/MEBA/MEF du 22 juin 2000 l'ENS/K¹⁰ est érigée en établissement d'enseignement supérieur, de formation professionnelle et de recherche et dont les missions sont d'assurer la formation des personnels de l'éducation, la conception et la promotion des recherches en éducation conformément à ce qu'avait souhaité l'Unesco, puis elle devient en 2004 un Etablissement public de l'Etat. Mais avec la création de l'Université de Koudougou on procède par la suite à la dissociation de l'ENS et l'Université de Koudougou (UK). L'Ecole Normale Supérieure de Koudougou devient alors indépendante. Depuis lors, les principales missions sont la production et transmission des connaissances pour la formation des hommes et des femmes, la contribution au développement économique, social et culturel du pays ; la collation des titres et diplômes ; la valorisation des compétences dans tous les secteurs d'activités du pays, etc. Si la contribution de l'Unesco ne semble pas convaincre plus, il faut savoir que c'est elle qui a porté le projet, et la vulgariser dans de nombreux pays dont le Burkina Faso. De ce fait, on peut dire que le patrimoine humain, physique et expérimental sorti de l'ENS/K qui a constitué des acquis importants pour l'enseignement provient en partie de la contribution de l'Unesco.

¹⁰ www.unz.bf4-présentation-de-uk consulté le 18/06/2020

En outre, dans le but d'accélérer le progrès vers les objectifs de l'EPT, et en raison du nombre particulièrement important de difficultés observées dans cette région de l'Afrique, l'UNESCO décide d'inclure dans son plan d'action une initiative exclusivement consacrée à l'amélioration de la qualité des enseignants subsahariens à travers le projet "Teacher Training Initiative for Sub-Saharan Africa dénommé "TTISSA".

Dès sa création, "Teacher Training Initiative for Sub-Saharan Africa (TTISSA)" est placée sous la responsabilité de la Division de l'enseignement supérieur en liaison avec les bureaux de l'UNESCO à Dakar, Hararé, Bamako et Windhoek et avec l'IIRCA. Elle s'inscrit dans la continuité des travaux entrepris par l'UNESCO au début des années 2000 pour le Renforcement des institutions de formation des enseignants en Afrique subsaharienne (2002-2003) (A. CERQUA, 2015, p.142.).

Ce projet Initiative pour la formation des enseignants en Afrique subsaharienne et en anglais "Teacher training initiative for Sub Saharan Africa (TTISSA)" est une des trois initiatives de haut niveau de l'UNESCO dans le domaine de l'éducation, avec l'Initiative pour l'alphabétisation, savoir pour pouvoir (LIFE) et l'Initiative mondiale sur le VIH et le sida (EDUSIDA). Il s'agit d'un projet de dix ans (2006 à 2015) qui vise à accroître la quantité et améliorer la qualité du corps enseignant en Afrique subsaharienne (UNESCO, 2007, p.60).

Pour assurer son implantation dans les milieux, l'UNESCO met à la disposition de chaque pays un spécialiste de l'éducation qui dirigera l'initiative pendant quatre ans. Au Burkina Faso l'universitaire Amadé Badini avait été recruté pour ce poste. Il est en liaison avec tous les acteurs concernés. Son travail est évalué tous les six mois et son contrat renouvelé en fonction des résultats obtenus. Pour cela il dispose des moyens techniques et

intellectuels pour assurer le suivi de ses opérations : un portail web TTISSA, une publication TTISSA alimentée par des contributions diverses notamment celles des coordonnateurs nationaux, une collaboration et assistance réciproque auprès de l'IIRCA, des bureaux régionaux, des universités et des chaires UNESCO (A.Cerqua,2015, p.145). Mais, interrogé le projet TTISSA, le Pr Amadé BADINI, conclu sur un fiasco car les promesses de l'Unesco n'ont pas été tenues, il n'y a pas eu grande chose au-delà de l'écho médiatique. Pour lui sa tâche de consultant se résumait à faire des rapports sur la situation enseignante au Burkina Faso et les faire parvenir à l'UNESCO.¹¹

L'UNESCO a, en outre accordé des bourses de voyages à des Burkinabè pour assister à des séminaires, colloques, et rencontres qu'elle organise dans le but de vulgariser les meilleures expériences réussies et faciliter leurs applicabilités dans le pays. La formation continue des enseignants prend le relais de base pour compléter, améliorer, ajuster les apprentissages au regard des conditions concrètes auxquelles est confronté l'agent. Elle se scinde en trois volets avec comme but poursuivi : le perfectionnement, le développement professionnel et la croissance personnelle le tout allant dans le sens du renforcement de la qualité du système éducatif burkinabè (Y.J.O. Somé, 2020, p.79).

Comme on le constate, l'Unesco est engagé aux côtés du Burkina Faso dans sa quête d'un système éducatif de qualité. Mais cette forte implication est diversement appréciée surtout dans les milieux scientifique et universitaire par certains qui y voient une immixtion des institutions internationales dans le domaine de la souveraineté du Burkina Faso.

¹¹ Entretien avec BADINI Amadé , Entretien avec M. BADINI Amadé , Ouagadougou, le 13/01/2023.

3. Approche critique de la contribution des organisations internationales dans le système éducatif burkinabè

La contribution des organisations internationales dans le système éducatif burkinabè est une évidence. En effet, les différentes interventions de l'Unesco tout comme les autres organisations dont nous avons fait cas ci-dessus ont pour but l'amélioration de l'offre et la qualité du système éducatif. L'offre ici s'entend comme étant la capacité de l'école à faire face à la demande pressante des candidats à l'école tandis que la qualité est la performance de l'école, le contenu dispensé qui permet aux sortants de faire face à la question de l'emploi et de s'intégrer dans la société. Ce sont donc des actions de développement qu'elles mènent dans la mesure ou l'action d'une organisation internationale, quelle qu'elle soit, est de fournir au pays bénéficiaire la documentation pertinente, l'information sur les réalisations remarquables qui s'imposent par leur caractère exemplaire et qui améliorent l'éducation de ces pays. En effet, les grandes conférences internationales sur l'éducation co-organisées par l'Unesco, Téhéran (1965), Jomtien (1990), Dakar (2000) sont des occasions de partager les expériences en matière d'éducation et de faire des recommandations. En conséquence chaque État est donc tenu de s'approprier les objectifs communs issus de ces grandes conférences internationales pour les décliner en des politiques nationales adaptées aux particularités du contexte. Des évaluations périodiques de mise en œuvre sont organisées car l'application stricte et mécanique des critères précédemment arrêtés permet de repérer les meilleures pratiques et d'en préconiser la diffusion dans tous les contextes nationaux. J.E. (Charlier,2003, p.9) pense qu'à aucun moment, les décideurs nationaux ne sont soumis à un quelconque chantage ou à une pression explicite car ils décident souverainement de leurs actions.

Ceci dit le respect du Burkina Faso vis-à-vis des conventions internationales impactent à divers niveaux son système éducatif et partant son développement. Ainsi certaines voix s'élèvent contre cette intervention tout azimuts dans le système éducatif burkinabè. En effet, certaines opinions pensent que les règles du jeu sont préalablement fixées par les organisations internationales de façon incontestable, et forcent les décideurs à se situer à l'intérieur de celui-ci. Dès cet instant, les solutions qu'ils imaginent, parce qu'elles respectent nécessairement les contraintes qui leur sont imposées dès le départ, contribuent à en établir ou à en confirmer les exigences de ces institutions multilatérales.

Abordant dans le sens de l'influence des organisations internationales dans l'éducation au Burkina Faso, on peut faire un clin d'œil sur la décentralisation dans l'éducation au Burkina Faso. En effet, elle participe de ces réformes institutionnelles et structurelles prescrites aux pays concernés dans le cadre des PAS dont le Burkina Faso (Van Zanten, 2004 cité par C.K. Bamouni, 2012, p18). De l'analyse de C.K. (Bamouni, *op.cit.*) l'on s'aperçoit que la décentralisation a été exclusivement imposée aux pays africains dont le Burkina Faso. Pour lui elle serait « octroyée » et « revendiquée » en ce sens qu'elle a été engagée par l'État central mais sous de fortes suggestions des bailleurs de fonds. De façon plus précise, les décideurs politiques, encore moins les citoyens burkinabés ne sont à l'origine ou à l'initiative des réformes de décentralisation dans l'éducation.

En réalité on est souvent dans un contexte où l'État doit se plier aux conditionnalités liées au financement, ce qui soulèvent des questionnements quant à la liberté réelle pour l'État de mettre en place des stratégies adaptées à son contexte éducatif. A. Kaboré (2015, p.284) embouche la même trompette que C.K. Bamouni et estime qu'au Burkina Faso, l'adoption et la mise en œuvre des classes multigrades (CMG) et des classes à double

flux (CDF) introduites dans l'enseignement de base en 1992 sont la contrepartie de l'application des Programmes d'ajustement structurel (PAS). Cette introduction à la faveur des PAS était une conditionnalité essentielle au financement du projet d'éducation IV dont les principaux contributeurs sont les institutions de Bretton Woods. Le partenariat avec les institutions de Bretton Woods est l'un de ceux qui contribuent à réduire davantage l'action de l'État dans les secteurs sociaux comme l'éducation. D'ailleurs, le Rapport sur le développement dans le monde de 1997 publié par la Banque mondiale reconnaît explicitement que les bailleurs de fonds sont à l'origine de la dégradation de la situation institutionnelle des pays, notamment en aggravant la fragmentation du pouvoir central. Selon M. Koanda, (1996, p.183) au Burkina Faso cette politique s'est matérialisée par la privatisation, la décentralisation et la déconcentration du système éducatif. A partir de ces critiques exclusivement recueillis dans les milieux scientifiques et universitaires et de tout ce précède, nous avons un point de vue nuancé et robuste sur la question traitée.

Partant donc des diverses données, nous avons un regard nuancé mais pas hostile sur la contribution des organisations internationales dans l'éducation au Burkina Faso et particulièrement celle de l'Unesco même si le pays historiquement a toujours été dans l'impérieux besoin d'assistance surtout dans le domaine de l'éducation.

De prime abord, toute organisation internationale apparaît ainsi comme une structure d'opportunités dans laquelle les intérêts s'affirment et se recomposent et comme un lieu d'expérimentation des expériences et d'expressions des grandes puissances. Même s'il faut reconnaître leurs tendances apolitiques, il est difficile de l'admettre car, quelles que soient les mesures adoptées pour dépolitiser un organe intergouvernemental, il n'est pas possible de dépolitiser les États membres et les diplomates qui représentent les États dans les

instances de gouvernance des organisations internationales demeurent, en dernier ressort, mobilisés par la promotion des intérêts nationaux desdits États¹². En d'autres termes, les fonctions accomplies par les organisations internationales au Burkina Faso sont indissociables des usages stratégiques que les États en font et, en définitive, certains projets éducatifs n'ont pas connu des succès escomptés. Du reste, la tendance générale qui se dégage est que les institutions internationales semblent adoptées une posture hégémonique vis-à-vis des pays pauvres comme le Burkina Faso avec une forte influence sur les politiques éducatives car l'acceptation de certaines innovations pédagogiques s'avère être la conditionnalité au financement de certains projets éducatifs. Ce fut le cas de l'application au Burkina Faso du système des classes multigrades et de double flux, voulu par les partenaires comme la Banque mondiale afin de bénéficier du financement du projet Education IV alors que l'histoire de l'école à maître unique ou à classes multigrades pratiquées au Burkina Faso remonte à la seconde moitié du XIXe siècle dont l'application a commencé en Europe et en Amérique du Nord (E. Brunswic, J. Valérien, 2003, p.21). Dès lors, ces institutions sont vues comme des entités hyperpuissantes qui, en imposant leurs propres normes, laissent très peu de place à quelques marges de manœuvre, notamment aux dirigeants alors que pour des raisons éthiques, la bonne coopération éducative pouvait permettre d'éviter les écueils de la pensée et des pratiques éducatives uniques.

Quant à l'Unesco et particulièrement sa contribution dans la promotion du système éducatif burkinabè depuis des lustres, il faut rappeler qu'elle est considérée comme la cheffe de file de l'éducation dans le système des Nations unies et de ce fait, le nouvel ordre scolaire mondial ne peut se construire forcément sans l'Unesco d'où son implication dans l'école burkinabè. Du reste, au regard de la modicité économique du pays, certains

¹² La politisation résiliente des organisations internationales in Cairn.info, consulté le 18/09/2024

problèmes nationaux comme l'éducation ne peuvent être résolus uniquement par le gouvernement. Cette tâche implique l'engagement de l'Unesco qui a une approche technicienne, qualitative et avant-gardiste sur les questions d'éducation. Dès lors nous estimons que son implication dans le système éducatif burkinabè s'avère indispensable au regard de la légitimité dont elle fait montre. Ainsi, de concert avec les autorités burkinabè dans différents projets réalisés, elle a contribué à populariser et vulgariser de nombreux projets éducatifs novateurs qui ont impacté positivement l'école burkinabè.

Pour terminer sur ce point et tenant compte des diverses informations recueillies, on peut dire que les institutions internationales du fait de leur foisonnement et de leur forte présence dans le système éducatif burkinabè affaiblissent l'Etat, et réduisent la responsabilité des gouvernants de s'assumer vis-à-vis des burkinabè et d'être entièrement comptables de certains résultats dans l'éducation. Par moment, lorsque les occasions se présentent ils se targuent d'être à la base de tels succès dans l'éducation à cause des innovations introduites alors que les vrais auteurs des innovations sont ailleurs. Lorsqu'un c'est un fiasco ils s'en démarquent et désignent nommément le coupable.

Conclusion

Depuis l'indépendance du Burkina Faso en 1960 jusqu'à nos jours, le pays travail de concert avec de nombreuses institutions internationales notamment celles spécialisées de l'ONU dans divers domaines. Face à une absence de visibilité de certaines de leurs actions et devant l'importance de montrer au public ce que signifie leur contribution et surtout les réalisations concrètes sur le terrain, nous avons analysé la contribution de l'Unesco dans le système éducatif burkinabè. Ainsi, au terme de l'analyse sur la contribution des organisations internationales dans l'éducation, nous sommes à mesure de dire

que le système éducatif burkinabè hérité depuis l'époque coloniale est soumis à de fortes implications de la part des organisations internationales dont l'Unesco. Ces organisations internationales jouent un rôle majeur dans l'offre et la qualité de l'éducation au Burkina Faso. Cependant, notre propos de départ était d'identifier des actes témoins de la contribution de l'Unesco en faveur de l'école burkinabè. Il ressort de l'analyse que la tâche de cette institution est de repenser et de réinventer l'éducation en vue d'un avenir durable. Pour cela, elle anticipe les tendances et les besoins émergents dans le domaine de l'éducation et y répond par des conseils techniques et des accompagnements multifformes. Elle a de ce fait, mainte fois coopéré avec le Burkina Faso pour concevoir, mettre en œuvre ou faire connaître les politiques, plans et bonnes pratiques en matière d'éducation, en s'appuyant sur le dialogue avec les autorités nationales et surtout à la demande de celles-ci. Dans sa politique, au-delà de la contribution financière, il faut ajouter que la majeure partie des actions de l'UNESCO au Burkina Faso sont formatives, sensibilisantes et s'inscrivent toutes dans la logique d'améliorer la qualité de l'éducation. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Ainsi des opinions surtout celles issues des milieux intellectuels critiquent diversement ces contributions à cause des complexités engendrées par les influences extérieures dans le système éducatif. La complexité relevée par ceux-ci se situe surtout dans la mise en œuvre des politiques d'éducation car celle-ci exige que les acteurs qui la mettent en œuvre puissent interpréter les exigences politiques, pensées au niveau international, puis remaniées au niveau national, à la lumière de leurs contextes locaux. Dans tous les cas, la portée d'une telle étude a pour conséquence l'adoption de postures ou d'opinions relativisées vis-à-vis de l'Unesco ou même des organisations internationales dans la mesure les actions de l'Unesco en faveur de l'éducation au Burkina Faso ont permis de rehausser un tant soit peu le niveau du système

éducatif burkinabè et partant le développement économique et social du Burkina Faso en général même si des défis restent toujours concernant l'école burkinabè.

Sources et bibliographie

Sources internet

Banque mondiale : 50 années d'intervention au Burkina retracées en images - leFaso.net <https://www.lefso.net/spip.php?consulté> le 12/06/2024 à 16h 40

Education-au-burkina-la-banque-mondiale-apporte-un-financement-de-100-millions-de-dollars/

<https://www.burkinademain.com> Consulté le 12/06/2024 à 16h

Unesco et éducation : un impératif éthique www.unesco.org/éducation, Unesco, consulté le 26/09/2019 de 10h à 11h

éducation résultats clés pour les enfants.pdf (unicef.org), consulté le 05/09/2024

La politisation résiliente des organisations internationales in Cairn.info, consulté le 18/09/2024

www.unz.bf4-présentation-de-uk consulté le 18/06/2020.

Sources audiovisuelles

Télévision Burkina info, émission sur le thème : "dis-moi ce que tu fais de ta langue", diffusée le 20/02/2020

Sources orales

Entretien avec BADINI Amadé, Pr titulaire de philosophie à la retraite, ancien directeur général de l'ENS'K de 1998 à 2003, et ancien coordonnateur national du projet TTISSA (Teacher

training institutions in Sub Saharian Africa). Ouagadougou, le 13/01/2023.

Les textes de lois

Assemblée nationale, *Constitution du 2 juin 1991*, 53 p.

Assemblée nationale, *Constitution révisée de juin 2012*.

Assemblée Nationale du Burkina Faso (2007). 4e République, *Loi n° 013-2007/AN du 30 juillet portant loi d'orientation de l'éducation*, 23 p.

Bibliographie

BAMOUNI C. K. (2013). *Décentralisation de l'éducation secondaire au Burkina Faso : perspectives et expériences d'appropriation des Directeurs Régionaux et des Chefs d'établissements secondaires publics*, Thèse de doctorat, Université d'Ottawa, 255p.

Burkina Faso/Ministère en charge de l'Education et de la Formation (MEF)(2017). *Rapport d'état du système éducatif national Pour une politique nouvelle dans le cadre de la réforme du continuum d'éducation de base*, IPE- Pôle de Dakar, 319 p.

Brunswic E., Jean Valérien J. (2003). *Les classes multigrades : une contribution au développement de la scolarisation en milieu rural ?* Paris, UNESCO : Institut international de planification de l'éducation, 121p.

CHARLIER J-E. (2003). « L'influence des organisations internationales sur les politiques d'éducation. La douce violence de la "Méthode ouverte de coordination" et de ses équivalents », in *Éducation et Sociétés* 2003/2 (no 12), pages 5 à 11

CHARLIER J-E., PIERRARD J-F. (2001). « Systèmes d'enseignement décentralisés dans l'éducation sénégalaise, burkinabè et malienne : analyse des discours et des enjeux », *Autrepart* (17), 2001 :p 29- 48

INSD (2022). *5^e RGPH, Cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitation du Burkina Faso. Synthèse des résultats définitifs*, Ouagadougou, 133p

IRD/AID. (1973). *Évaluation d'un projet d'éducation en Haute-Volta, Rapport N° 102a-UV*, New York, World Bank series, 78 p. + appendices et annexes

KABORE A.(2018). *Réformes et politiques éducatives au Burkina Faso de 1960 à 2015: place des acteurs nationaux et internationaux dans les stratégies de financement de l'éducation de base*, thèse de doctorat en histoire, Université Ouaga I, Pr Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou,457p.

KOANDA M. (1996). *Les problèmes de l'éducation au Burkina Faso : évaluation économique et perspectives de développement*, Thèse de Doctorat, Université de Poitiers,207p

Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) (2017). *Rapport de l'étude sur les enfants et adolescent(e) s en dehors de l'école au Burkina Faso, Burkina Faso, Initiative mondiale en faveur des enfants non scolarisés*, Unicef.160 p.

MESSRS. *Projet BKF/87/PO1/. Module 1. Concepts généraux, but et objectif de l'EMP au Burkina Faso*,19 p.

NAPON A. (s.d). *La problématique de l'introduction des langues nationales dans l'enseignement primaire au Burkina Faso*, Ouagadougou, Université de Ouagadougou,p.147.

Partenariat mondial pour l'éducation (PME). (2012). *Burkina Faso : Efficacité de l'aide dans le secteur de l'éducation 2010*, 21 p.

SANOGO M.L. (2004). *Pour une politique des langues partenaires dans le système éducatif burkinabé*. Colloque international de Ouagadougou, « le droit à l'éducation quelles effectivités au sud et au nord ? » du 9 au 12 mars 2004, 19 p.

SAWADOGO B .(2013). *Analyse critique des politiques éducatives et de développement du Burkina Faso de 1960 à 2012, perspectives ante et post 2015*, Norrag ,51p

SOME Y. J. O .(2020). *L'action de l'Unesco en faveur de l'éducation formelle (primaire et post-primaire) au Burkina Faso de 1960 à 2010*, Mémoire de Master, université Joseph Ki-Zerbo,155 p.

UNESCO.(1981). *La définition d'une stratégie relative à la promotion des langues africaines. Document de réunion d'experts qui a lieu à Conakry (Guinée),21-25 septembre 1981*, Unesco, 361p.

UNESCO/BREDA. (1982). *Atelier sous-régional sur le curriculum (document préparatoire de la Haute- Volta), Dakar,2-10 aout 1982*, 24 p.

UNESCO-BREDA. (2003). *Pour un renforcement des capacités des institutions de formation des enseignants en Afrique subsaharienne. Essai d'analyse de la situation et propositions pour l'action*, Dakar, BREDA, 83 p.

World Bank G/BIRD. (2011). *Learning for all. Investing in people's knowledge and skills to promote development: World Bank Group Education Strategy 2020*, Washington DC, World Bank, 97 p.

YARO Y., et al. (2011). *Évaluation de l'impact des innovations éducatives ((centres d'encadrement intégré de la petite enfance (bisongo), écoles satellites (es), centres d'éducation de base non formelle (CEBNF)) sur le développement du système éducatif au Burkina Faso. Rapport définitif*, Ouagadougou, CERFODES, 133p

YERBANGA G. (2017). *La part contributive de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) aux programmes de développement de l'éducation au Burkina Faso*, mémoire de fin de cycle, Ouagadougou, ENAM ,55p.